

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

«*Gemeinsam in die gleiche Richtung steuern*»

Gelingsbedingungen für die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen des
Regelkindergartens und Fachpersonen der
Heilpädagogischen Früherziehung

Eingereicht von: Nicole Fischer

Begleitung: Susanne Kofmel

2. Dezember 2019

Abstract

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein zentrales Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen des Regelkindergartens. Mit Hilfe von Interviews wird der Frage nach Gelingensbedingungen in der Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrpersonen und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung nachgegangen. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem die Aufgaben- und Rollenklärung als wichtige Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit fungieren. Die befragten Personen nennen Gelingensbedingungen, welche in hohem Masse mit der Literatur übereinstimmen und diese ergänzen. Es wird deutlich, dass in der aktuellen Situation im Kanton Aargau verschiedene Faktoren zu einem Spannungsfeld führen, welches weiter diskutiert und erforscht werden sollte.

Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die mich während der Bearbeitung meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt meiner Mentorin Susanne Kofmel für die hilfreiche Unterstützung und die wertvollen Anregungen während dem gesamten Prozess zur Erstellung der Masterarbeit.

Ich bedanke mich herzlich bei den Interviewpartnerinnen für ihre Zeit, die Offenheit und das Engagement.

Der wertvolle Austausch mit Brigitte Eisner-Binkert und Mirjam Merz hat mir neue Perspektiven aufgezeigt – ein herzliches Dankeschön dafür.

Für das Gegenlesen und die konstruktiven Rückmeldungen bedanke ich mich herzlich bei Regula Barmettler und Christine Graber.

Weiter bedanke ich mich bei meinen Freundinnen und Freunden wie auch meiner Familie, die häufig auf mich verzichten mussten und trotzdem immer ein offenes Ohr hatten.

Ein grosses Dankeschön widme ich meinem Ehemann für seine Geduld, die motivierenden Worte, den emotionalen Rückhalt und die tatkräftige Unterstützung bei der Korrektur meiner Arbeit.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz	3
1.3 Eingrenzung des Themas und Fragestellung.....	4
1.4 Aufbau der Arbeit.....	5
2. Theoretischer Bezugsrahmen	6
2.1 Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung	6
2.2 Aufgabenfelder der Lehrperson des Regelkindergartens	7
2.3 Resilienz.....	8
2.3.1 Definition	8
2.3.2 Risiko- und Schutzfaktoren	8
2.3.3 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung und Interdisziplinarität..	10
2.4 Interdisziplinarität.....	11
2.4.1 Definition	11
2.4.2 Gelingensbedingungen.....	12
2.4.3 Herausforderungen.....	15
2.4.4 Möglichkeiten der Umsetzung.....	16
2.4.5 Interdisziplinarität in der HFE	17
2.5 Zusammenfassung	19
3. Forschungsmethodik	20
3.1 Methodenwahl	20
3.1.1 Leitfadeninterview.....	20
3.1.2 Stichprobe	21
3.1.3 Pre-Test.....	21
3.1.4 Durchführung.....	21
3.1.5 Dokumentation	22
3.2 Auswertung.....	22
3.2.1 Transkription.....	22

3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	22
4.	Ergebnisse.....	25
4.1	Bisherige Erfahrungen.....	26
4.1.1	Allgemeiner Eindruck	26
4.1.2	Positive Erfahrungen	28
4.1.3	Negative Erfahrungen	30
4.1.4	Herausforderungen	30
4.2	Aufgaben- und Rollenklärung	31
4.2.1	Persönliche Bedeutung	31
4.2.2	Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson	31
4.2.3	Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE	32
4.2.4	Vorgaben der Schule.....	34
4.3	Zusammenarbeit mit den Eltern	34
4.3.1	Erfahrungen	34
4.3.2	Informationsfluss: Eltern – Kindergarten.....	35
4.3.3	Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE.....	35
4.3.4	Hilfreiche Faktoren	36
4.3.5	Änderungsvorschläge.....	37
4.4	Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	37
4.4.1	Involvierte Personen	37
4.4.2	Wichtige Faktoren	38
4.5	Wünsche und Bedürfnisse.....	39
4.5.1	Gelingende Zusammenarbeit	39
4.5.2	Unterstützungsmöglichkeiten	40
4.5.3	Änderungsvorschläge.....	40
4.5.4	Unbedingt beibehalten	41
4.6	Schweigepflicht	42
4.7	HFE im Kindergartenalter	43
4.7.1	Gedanken zum Thema.....	43
4.7.2	Information über Änderung.....	44

5. Evaluation	45
5.1 Interpretation der Ergebnisse und Diskussion.....	45
5.1.1 Spannungsfeld.....	46
5.1.2 Vorteile der Zusammenarbeit.....	48
5.1.3 Gelingensbedingungen.....	48
5.2 Beantwortung der Fragestellung.....	52
5.3 Reflexion der Forschungsmethodik.....	55
5.3.1 Stichprobe	55
5.3.2 Leitfadeninterview.....	55
5.3.3 Transkription.....	56
5.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse.....	56
6. Fazit und Ausblick	57
6.1 Umsetzung im Praxisalltag	58
6.1.1 Klarheit schaffen.....	58
6.1.2 Prüfen der Änderungsvorschläge.....	58
6.1.3 Informationsveranstaltung.....	59
6.2 Weiterführende Themen	60
6.2.1 Verschiedene Perspektiven	60
6.2.2 Evaluation der aktuellen Vorgehensweisen	61
6.2.3 Frühe Erfassung der Kinder.....	61
6.3 Abschliessendes Statement der Autorin	62

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Anhang

- I. Mail an die Kindergartenlehrpersonen
- II. Einverständniserklärung Sprachaufnahme
- III. Interview-Leitfaden (Vorlage)
- IV. Beobachtungen Interview (Vorlage)
- V. Transkriptionssystem

- VI. Interviews: Transkription
- VII. Kategoriensystem
- VIII. Übersicht Codings
- VIX. Interviews: Zusammenfassungen

Abkürzungsverzeichnis

Absn.	Absatznummer des Interviewtranskripts
B1	Befragte Person; die Zahl steht jeweils für die Interviewnummer
BKS	Kanton Aargau – Departement Bildung, Kultur und Sport
BVF	Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HFE	Heilpädagogische Früherziehung. Es wird aufgrund der Leserlichkeit auch für die Person, d. h. die Heilpädagogische Früherzieherin oder den Heilpädagogischen Früherzieher verwendet.
KLP	Kindergartenlehrperson
LIF	Logopädie im Frühbereich
SHP	Schulische Heilpädagogik. Es wird aufgrund der Leserlichkeit auch für die Person, d. h. die Schulische Heilpädagogin oder den Schulischen Heilpädagogen verwendet.
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulische Sozialarbeit

1. Einleitung

«Zu Kooperation gibt es keine Alternative.» (Höfer & Behringer, 2002, S. 16) – ein klares Statement und Schwerpunkt der vorliegenden Forschungsarbeit.

Im einleitenden Kapitel wird in die Ausgangslage der Thematik eingeführt. Ein Fallbeispiel ergänzt die theoriegeleitete Einführung und zeigt eine häufig angetroffene Situation in der Praxis auf. Nach dieser allgemeinen Einführung wird das Thema der Arbeit eingegrenzt sowie darauf aufbauend die Fragestellung formuliert. Die heilpädagogische Relevanz und der Aufbau der Arbeit runden das erste Kapitel ab.

1.1 Ausgangslage

Auch Grieser (2011) fügt zum einleitenden Zitat von Höfer und Behringer (2002) an:

Interdisziplinarität ist Pflicht, unvermeidbar, weil der einzelne Mensch in seinen bio-psycho-sozialen Bezügen oft sowohl körperlich, psychisch und sozial in Schwierigkeiten ist oder weil man ihm in seinen Schwierigkeiten von unterschiedlichen Seiten her helfen kann und er deshalb mit Fachpersonen verschiedener Disziplinen zu tun hat, die alle versuchen, jeder gemäss seiner Wahrnehmung, Theorie und Methode, zu helfen, zu fördern, zu heilen, zu integrieren, Schritte von einem dysfunktionalen Zustand hin zu entwicklungs-offenen Funktionieren zu ermöglichen. (Grieser, 2011, S. 8)

Es geht also darum, dass einerseits durch verschiedene Perspektiven und andererseits durch das Zusammenführen von Wissen unterschiedlicher Fachpersonen eine positive Unterstützung von Kind und Familie erreicht wird. Bereits Jörg Grond, Pionier der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) in der Schweiz, nannte eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit als eines der Ziele der HFE (Grond, 1977). Dies ist auch noch in der heutigen Zeit ein wichtiger Teil der HFE. Lütolf, Venetz und Koch (2018) zeigen in ihrem Artikel übersichtlich auf, welche Aufgabenfelder aktuell zum Tätigkeitsbereich der HFE gehören. Diagnostik, Förderung des Kindes, Begleitung und Beratung der Eltern und Bezugspersonen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Früherkennung und Prävention sind die Aufgaben der HFE. Die HFE arbeitet mit unterschiedlichen Fachpersonen zusammen – sei es zum Beispiel mit medizinischen und therapeutischen Fachpersonen, Fachpersonen aus Spielgruppe und Kita oder mit Kindergartenlehrpersonen. Speziell bei Übergängen ist diese Zusammenarbeit wichtig, denn dies bedeutet eine herausfordernde Situation sowohl für Kind und Eltern, als auch für die Fachpersonen. So werden Übergänge, auch Transitionen genannt, in der Resilienzforschung als hoch vulnerable Phase gesehen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015). Das Kind ist in dieser Zeit anfälliger für risikoerhöhende Faktoren, d. h. wenn in solchen Phasen risikoerhöhende Situationen auftreten «steigt die Wahrscheinlichkeit einer unangepassten Entwicklung oder möglicherweise des Entstehens einer

psychischen Störung» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 25). Einer dieser Übergänge ist der Kindertageeintritt – ein möglicher Startpunkt für die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen HFE und Kindergarten. Stamm (2015) betont dazu: «Der Übertritt in den Kindergarten ist immer eine Herausforderung, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Begleiterscheinungen zeigen sich bei allen Beteiligten in vielen Facetten, weshalb der Übergang auch als kritisches Lebensereignis verstanden wird.» (S. 9). Die heilpädagogische Begleitung während dieser Übergangs- und Kindergartenzeit ist kantonal unterschiedlich geregelt. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der aktuellen Situation im Kanton Aargau, da die Verfasserin dort tätig ist. Im Kanton Aargau sind die Rahmenbedingungen für die HFE im kantonalen Rahmenkonzept der HFE (Kanton Aargau, 2016) geregelt und festgehalten. Die Zielgruppe der HFE sind «Säuglinge und Kleinkinder mit Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Beeinträchtigungen in der Gesamtentwicklung, ab Geburt bis spätestens zwei Jahre nach der Einschulung» (Kanton Aargau, 2016, S. 2). Die Übersicht vom Forum Frühbereich (n.d.) konkretisiert, dass im Kindergartenalter das Angebot der HFE aus der Abklärung sowie «Unterstützung und Beratung der Eltern im häuslichen Umfeld, wenn aufgrund von Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes Fragestellungen auftreten» (S. 1) besteht. D. h. es steht nicht die Förderung des Kindes, sondern die Elternberatung im Zentrum. Mit dem Eintritt in den Kindergarten erweitert sich auch das Feld der interdisziplinären Zusammenarbeit – die Fachpersonen des Kindergartens kommen hinzu. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit als Teil des Berufsauftrags der HFE (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung BVF, 2019a) wird auch hier zentral. Dabei gilt es gemäss BVF die Interessen der Familie und des Umfelds in die Zusammenarbeit miteinzubeziehen.

Zur Veranschaulichung nachfolgend ein fiktives Beispiel aus der Praxis.

Fallbeispiel

Jonas – fünfjährig, fröhlich, lebhaft – besucht den 1. Regelkindergarten bei Frau Meier (fiktives Beispiel). Er wird von der Kindergärtnerin im Einverständnis mit den Eltern für die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) angemeldet. Die Eltern fühlen sich vom Kindergarten unter Druck gesetzt. Die Eltern: «Zu Hause läuft es gut. Frau Meier hat so hohe Anforderungen an Jonas. Er ist doch noch ein Kind.» Die Kindergärtnerin: «Das geht so nicht weiter. Ich versuche die Eltern einzubeziehen, aber sie arbeiten einfach nicht mit. Sie müssen mit Jonas zu Hause mehr machen. Nach draussen gehen, Regeln einführen, Spiele machen.» Die Heilpädagogische Früherzieherin steht im Austausch mit den Eltern und der Kindergärtnerin. An einem gemeinsamen Gespräch werden die Anliegen beider Parteien geklärt und nach Lösungen für das weitere Vorgehen gesucht. Langsam beruhigt sich die Situation.

Dieses fiktive Beispiel, zusammengefasst aus Erlebnissen der Verfasserin, verdeutlicht die Spannungen sowie Unklarheiten zwischen Eltern und Kindergarten. Zudem zeigt es die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit auf. Nun stellt sich die Frage, wie auch in der beschriebenen Situation und den Vorlagen im Kanton Aargau die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Regelkindergarten und der Heilpädagogischen Früherziehung nicht als Belastung, sondern als Bereicherung erlebt werden kann. Aufgrund bisher fehlender Forschungsergebnisse in dieser spezifischen Thematik, bedarf es der weiteren vertieften und wissenschaftlich fundierten Auseinandersetzung.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Wie bereits in der Ausgangslage aufgezeigt wurde, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit von grosser Bedeutung. Das fiktive Beispiel zeigt die Herausforderungen im Alltag auf. Auch Lütolf, Venetz und Koch (2014; 2018) zeigen diese beiden Aspekte in zwei ihrer Artikel auf. Sie beschreiben, dass die Vernetzung der beteiligten Fachpersonen sehr wichtig ist. So können sie nämlich «ihre professionsbedingt eingeschränkten Sichtweisen gegenseitig ausgleichen und so die Gefahr von Doppelspurigkeiten, aber auch unklaren oder unterschiedlichen Befunden vermeiden» (Lütolf et al., 2014, S. 16). In einem weiteren Artikel (Lütolf et al., 2018) haben sie mittels Befragung untersucht, wieviel Zeit für die einzelnen Aufgabenfelder verwendet wird. Für die Zusammenarbeit werden von Fachpersonen der HFE 14% der gesamten Arbeitszeit genutzt. Neben dem zeitlichen Aufwand wurde auch die Qualität des Erlebens dieser Bereiche erfragt. Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit stehen, werden als überdurchschnittlich belastend erlebt. Die grosse Bedeutung und das gleichzeitige Vorhandensein von Schwierigkeiten in der Umsetzung sowie die fehlende Forschung spezifisch in dieser Kombination der Zusammenarbeit zeigen die Relevanz für die vorliegende Forschungsarbeit auf. Abschliessend fasst das folgende Zitat von Hafén (2013) nochmals die Bedeutung einer gelingenden Zusammenarbeit auf (HFE wird «Frühe Förderung» genannt).

Die fachliche Notwendigkeit von interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Frühen Förderung ist unbestritten – unabhängig davon, ob diese Zusammenarbeit im Kontext eines Netzwerks oder bilateral erfolgt. Ebenso unbestritten (und im Arbeitsalltag bisweilen auch schmerzlich erlebt) ist der Umstand, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit auch **aufwendig und bisweilen mühsam** ist. **Es lohnt sich daher, in eine möglichst effiziente Organisation dieser Zusammenarbeit zu investieren.** (Hafén, 2013, S. 106)

Hafen (2013) beschreibt weiter die Haltung, welche von den Fachpersonen gelebt werden sollte, damit die Zusammenarbeit nicht mehr als Belastung, sondern als Bereicherung erlebt wird.

«Bei allem darf aber nicht vergessen werden, dass Interdisziplinarität für die tägliche Arbeit auch mehr sein kann als fachliche Pflicht. Wenn es gelingt, den andern Professionen und Berufen mit **Offenheit, Wertschätzung und Interesse** zu begegnen, dann kann die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch eine grosse Bereicherung sein und zwar nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. (Hafen, 2013, S. 106)

1.3 Eingrenzung des Themas und Fragestellung

In der Auseinandersetzung mit der Theorie wird die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit deutlich. Besucht ein Kind den Kindergarten, sind in der Regel verschiedene Fachpersonen involviert. In Abbildung 1 ist eine Übersicht schematisch dargestellt, die eine Eingrenzung des Themas erlaubt. Je nach Fall können noch weitere Fachpersonen wie z. B. die Schulsozialarbeit involviert sein.

Abbildung 1 Eingrenzung des Themas

Eine wichtige Gruppe von Fachpersonen in der Zusammenarbeit mit der HFE ist die der Lehrpersonen des Regelkindergartens. Sie sehen das Kind in der Regel an fünf Tagen pro Woche und nehmen eine wichtige Förderfunktion ein. Ein erster Kontakt mit dem Kindergarten erfolgt meistens über die Kindergartenlehrperson. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, wie die Zusammenarbeit zwischen HFE und Lehrperson des Regelkindergartens positiv und zielführend gestaltet werden kann. Aufgrund der Ausgangslage und der Bearbeitung der Literatur wurde folgende **Fragestellung** formuliert:

Welche Aspekte führen zu einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen der Heilpädagogische Früherziehung und Lehrpersonen des Regelkindergartens?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in sechs Kapitel aufgegliedert. Im nachfolgenden zweiten Kapitel wird die Theorie aufgezeigt. Dieses Kapitel ist in vier Themen unterteilt. Nach dem Klären der Aufgabenfelder der HFE sowie der Kindergartenlehrperson und den beiden Begriffen Resilienz sowie Interdisziplinarität wird die Theorie der vorliegenden Arbeit zusammenfassend dargestellt. In Kapitel 3 wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Methodenauswahl sowie die Auswertung der Daten werden theoriegeleitet begründet. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews aufgezeigt. Anschliessend werden diese im Evaluationsteil im Kapitel 5 interpretiert und diskutiert. Die Fragestellung wird aufgrund dieser Ergebnisse beantwortet sowie die Forschungsmethodik reflektiert. Das Fazit der erarbeiteten Ergebnisse sowie ein Ausblick bilden im Kapitel 6 den Abschluss.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Um der Forschungsfrage nachgehen zu können, ist es wichtig zentrale Begrifflichkeiten zu klären. Ein zentraler Aspekt ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wie wird diese auf Literatur basierend definiert und welche Gelingensbedingungen werden genannt? Um in dieses Thema einzusteigen ist es jedoch relevant aufzuzeigen, wie das Thema in der HFE und im Kindergarten verortet wird und weshalb diese Zusammenarbeit von grosser Bedeutung ist. Der Begriff der Resilienz hilft dabei.

2.1 Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Wie bereits in der Einleitung beschrieben ist gemäss Lütolf et al. (2018) die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein Aufgabenfeld der HFE. Der Anteil der Gesamtarbeitszeit beträgt für das genannte Tätigkeitsfeld 14 % (ebd.) Auch im Berufsbild der HFE wird der interdisziplinäre Austausch vom Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF, 2013) als Teil der Tätigkeit in der HFE formuliert. In einer Grafik aus den Qualitätsstandards für die HFE sind die Tätigkeitsfelder übersichtlich dargestellt.

Abbildung 2 Tätigkeitsfelder der HFE (BVF, 2018, S. 6)

In der Darstellung wird deutlich, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit als Aufgabenfeld der HFE fest verankert ist und zu den Qualitätsstandards des Berufes gehört. Umso mehr Bedeutung bekommt das Ergebnis der Befragung von Lütolf et al. (2018), welches die Qualität bezüglich des Erlebens dieses Aufgabenfelds aufzeigt. Demnach werden wie bereits in der Einleitung erwähnt der zeitliche Aufwand wie auch die Aufgaben im Zusammenhang mit der interdisziplinären Zusammenarbeit als überdurchschnittlich belastend erlebt (ebd.).

2.2 Aufgabenfelder der Lehrperson des Regelkindergartens

Wie in der Fragestellung beschrieben, geht es konkret um die Zusammenarbeit zwischen der HFE und der Lehrperson des Regelkindergartens, nachfolgend Kindergartenlehrperson genannt. Um ein ganzheitliches Bild zu erhalten, ist es auch von Bedeutung, die Aufgabenfelder dieser Berufsgruppe speziell im Kanton Aargau aufzuzeigen.

Der Kanton Aargau (2019) beschreibt im Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer, welcher auch für die Kindergartenstufe gilt, vier verschiedene Bereiche mit den dazugehörigen Aufgaben.

Berufsfelder (BF) I - IV	Aufgabenbereiche
BF I Unterricht und Klasse	Unterrichten und Erziehen
	Planen, Vor- und Nachbereiten des Unterrichts
	Entwickeln und Evaluieren des Unterrichts
	Durchführen der organisatorischen und administrativen Aufträge im Zusammenhang mit der Klasse
	Planen und Durchführen von Klassenveranstaltungen
	Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit
	Beurteilen
BF II Schülerinnen und Schüler	Beraten und Betreuen
	Zusammenarbeit mit den Eltern
	Zusammenarbeit mit schülerinnen- und schülerbezogenen Fachpersonen
BF III Lehrpersonen	Reflektieren und Evaluieren der eigenen Tätigkeit
	Individuelle Weiterbildung
	Zusammenarbeit, stufenübergreifend und in Fachteams
BF IV Schule	Mitwirken am Gestalten, Entwickeln und Evaluieren der Schule
	Schulinterne Weiterbildung
	Zusammenarbeit im Kollegium
	Organisieren von Schulanlässen

Abbildung 3 Aufgaben der Kindergartenlehrperson (Kanton Aargau, 2019, S. 4)

Wie mit dem Pfeil hervorgehoben, ist die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen in Bezug auf die Kinder ein Aufgabenfeld der Kindergartenlehrperson. Es gehört also neben diversen anderen Aufgaben ebenfalls zum Berufsfeld der Kindergartenlehrperson dazu. In der Handreichung vom Kanton Aargau bezüglich Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen (Kanton Aargau, 2018) wird zudem betont, dass Synergien zwischen der HFE und dem Kindergarten möglich sind und im Einverständnis mit den Eltern genutzt werden sollen. Dies mit dem Ziel, Transparenz und Koordination der heilpädagogischen Massnahmen zu ermöglichen. Es wird diesbezüglich empfohlen, gemeinsame Standortgespräche im Kindergarten durchzuführen und Kindergartenbesuche durch die HFE zu nutzen – auch hier wieder im Einverständnis der Eltern (ebd.).

2.3 Resilienz

Mit einer Definition des Begriffs wird in die Thematik eingeführt. Anschliessend stehen die Risiko- und Schutzfaktoren aus dem Resilienzkonzept im Zentrum. In einem dritten Unterkapitel wird abschliessend die Brücke zur HFE und zur Interdisziplinarität geschlagen. Das Thema der Resilienz ist sehr breit. Es wird nur ein kleiner Ausschnitt aufgezeigt, welcher für die vorliegende Arbeit relevant ist. Im Zentrum steht der Begriff der Interdisziplinarität.

2.3.1 Definition

Sarimski (2017) beschreibt Resilienz als «eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und sozialen Entwicklungsrisiken» (S. 25). Es konnte herausgefunden werden, «dass es Kinder gibt, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit extrem ungünstige Lebensbedingungen meistern» (Sarimski, 2013, S. 9). Wenn ein Kind die Entwicklungsaufgaben verschiedener Kindheitsphasen erfolgreich bewältigen kann, ein positives Selbstbild entwickelt, zufrieden ist und weder emotionale noch soziale Störungen entwickelt, ist dies ein Indikator dafür, dass sich ein Kind trotz ungünstiger Bedingungen positiv entwickeln kann (ebd.). Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015) fügen dazu an, dass die Basis für die Fähigkeit zur Resilienz bereits in den frühen Lebensjahren gelegt wird.

2.3.2 Risiko- und Schutzfaktoren

Der Entwicklungsverlauf von Kindern wird von biologischen wie auch sozialen Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst. Diese Faktoren stehen in einer Wechselwirkung (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015). Das heisst also, dass gewisse Bedingungen die Entwicklung fördern, wiederum andere ein Risiko für eine positive Entwicklung darstellen. Sarimski (2017) betont sogar, dass in Langzeitstudien ein kumulativer Effekt von Risikofaktoren belegt wurde. Je mehr Risikofaktoren vorliegen, desto stärker wird die Entwicklung des Kindes beeinflusst. Dazu gehören z. B. Armut, psychische Belastung der Eltern und familiäre Konflikte (ebd.). Mit Risikofaktoren sind Aspekte und Bedingungen gemeint, welche die Entwicklung des Kindes gefährden und beeinträchtigen oder sogar zu seelischen Störungen und Erkrankungen führen können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015). Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015) Übergänge, auch Transitionen genannt, eine hoch vulnerable Phase für die Kinder. Solche Übergänge sind z. B. der Eintritt in den Kindergarten oder der Übergang in die 1. Klasse (vgl. Abb. 4, S. 9).

Abbildung 4 Übergänge

In dieser Phase ist das Kind anfälliger für risikoe erhöhende Faktoren. Wenn dann zusätzlich risikoe erhöhende Situationen auftreten, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Entwicklung unangepasst verläuft oder sogar eine psychische Störung daraus entsteht. Im Gegensatz dazu werden Schutzfaktoren in der Literatur «auch als entwicklungsfördernde, protektive oder risikomildernde Faktoren bezeichnet» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 28). Die genannten Autoren betonen zudem, dass die protektive Wirkung gegenüber Entwicklungsbeeinträchtigungen umso höher ist, desto mehr Schutzfaktoren vorhanden sind.

Zu den Schutzfaktoren des Kindes gehören gemäss Sarimski (2017, S. 25):

- «Eigeninitiative zur Auseinandersetzung mit der Umwelt
- Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, Herausforderungen zu bewältigen (Überzeugung von Selbstwirksamkeit)
- Fähigkeit zur Selbstregulation von Emotionen und Handlungen
- Fähigkeit zur Gestaltung positiver sozialer Beziehungen»

Zudem konnten neben den persönlichen Ressourcen der Kinder auch unterstützende soziale Ressourcen herausgefunden werden:

- «mindestens eine stabile, verlässliche Bezugsperson, die Sicherheit, Vertrauen und Autonomie fördert und als positives Rollenmodell fungiert
- gute Bewältigungsfähigkeiten der Eltern in Belastungssituationen
- **wertschätzendes und unterstützendes Klima in den Bildungsinstitutionen (Kindergarten und Schule als ‚zweites Zuhause‘)**
- dosierte soziale Verantwortlichkeiten und individuell angemessene Leistungsanforderungen» (Sarimski, 2013, S. 12)

Ein relevanter Punkt für die vorliegende Forschungsthematik sind die Schutzfaktoren in den Bildungsinstitutionen, d. h. welches die unterstützenden Faktoren im Kindergarten sind. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2015) führen diese in ihrem Werk auf.

- «klare, transparente u. konsistente Regeln und Strukturen

- wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt u. Akzeptanz gegenüber dem Kind)
- hoher, angemessener Leistungsstandard
- positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen
- Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
- **Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen**» (S. 30)

Neben einer unterstützenden Umgebung im Kindergarten wird auch die Zusammenarbeit mit den Eltern und anderen Institutionen genannt. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2015) nennen weitere Schutzfaktoren im sozialen Umfeld. Dazu gehören, dass Angebote zur Beratung und Förderung vorhanden sind und die Fachpersonen ausserhalb der Familien wie z. B. Lehrpersonen das Vertrauen fördern und Sicherheit vermitteln.

2.3.3 Relevanz für die Heilpädagogische Früherziehung und Interdisziplinarität

Weshalb ist das Thema der Resilienz relevant für die Heilpädagogische Früherziehung? Sarimski (2017) erläutert dies treffend: «Frühförderung hat das Ziel, die Resilienz der Kinder, d. h. ihr Potential für eine günstige Entwicklung trotz beeinträchtigender Risikokonstellationen, zu stärken» (S. 24; zit. nach Kühl, 2003). Es geht aber auch darum, dass günstige Bedingungen geschaffen werden können, damit das Kind diese sogenannten «Schlüsselkompetenzen», d. h. die Schutzfaktoren des Kindes selbst (vgl. Kapitel 2.3.2), entwickeln kann. Es ist also von Bedeutung, dass sich das Kind in einer Institution wie z. B. im Kindergarten entfalten kann, was u. a. durch ein wertschätzendes Klima im Kindergarten unterstützt wird. Masten (2016) fügt zwei weitere wichtige Aspekte der Institution Schule in Bezug auf Resilienz an. Zum einen bietet die Schule «Chancen für Beziehungen zu Erwachsenen und Gleichaltrigen ausserhalb der Familie, die zu Resilienz beitragen und sozial gesehen zusätzliches Kapital bedeuten» (S. 209). Zum anderen «kann die Schule eine Insel der Ruhe und Gleichmässigkeit sein – ein sicheres Fundament für Kinder, deren Leben chaotisch oder gefährlich ist» (S. 209). Diese Ausführungen bestärken die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und dem Kindergarten, mit dem Ziel dem Kind ein für seine Bedürfnisse entsprechendes Umfeld im Kindergarten zu ermöglichen. In Abbildung 5 (S. 11) werden die Zusammenhänge nochmals zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 5 Resilienz und Interdisziplinarität

2.4 Interdisziplinarität

Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Nach der Definition des Begriffs folgen die Gelingensbedingungen und Herausforderungen, welche die Interdisziplinarität mit sich bringt. Abschliessend werden Möglichkeiten der Umsetzung sowie der Bezug zur HFE skizziert.

2.4.1 Definition

In der Literatur werden verschiedene Begrifflichkeiten synonym verwendet: Interdisziplinarität, Kooperation, interdisziplinäre Kooperation und interdisziplinäre Zusammenarbeit (vgl. Hafen, 2013; Neuhäuser, 2011; Sarimski, 2017). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Interdisziplinarität sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit verwendet. Gemäss Neuhäuser (2011) bedeutet es ganz einfach ausgedrückt «zwischen den Fächern» (S. 59). Es geht also darum, dass es zwischen den einzelnen Fächern, d. h. Disziplinen, zu einem Austausch kommt (ebd.). Sarimski (2017) unterscheidet zwischen verschiedenen Intensitäten der Zusammenarbeit: multi-, inter- und transdisziplinär. Wider (2013) stellt dies in ihrer Grafik übersichtlich dar (Abb. 6, S. 12).

<u>Multidisziplinarität</u> (multi = mehrere)	<u>Interdisziplinarität</u> (inter = zwischen)	<u>Transdisziplinarität</u> (trans = über)
Reines Nebeneinander	Verknüpftes Miteinander	Neuer Bezugsrahmen
Disziplinengrenzen bleiben <i>erhalten</i>	Disziplinengrenzen werden <i>überschritten</i>	Disziplinengrenzen werden <i>aufgehoben</i>
Ergebnisse werden <i>ausgetauscht</i>	Ergebnisse werden <i>verknüpft</i>	Ergebnisse werden <i>quer integriert</i>
Verschiedene Disziplinen bearbeiten denselben Gegenstand mit <i>disziplinären Methoden</i>	Verschiedene Disziplinen bearbeiten denselben Gegenstand mit disziplinären Methoden und erstellen eine <i>gemeinsame Synthese</i>	Verschiedene Disziplinen bearbeiten denselben Gegenstand <i>aufgrund neuer theoretischer Strukturen</i>

Abbildung 6 Übersicht Multi-, Inter- und Transdisziplinarität (Wider, 2013, S. 11)

Wider (2013) beschreibt, dass die beteiligten Fachpersonen zuerst bestimmen müssen, ob sie multi-, inter- oder transdisziplinär miteinander arbeiten wollen. Je nach Form der Zusammenarbeit ergeben sich daraus unterschiedliche Erwartungen und Arbeitsformen, damit verbunden auch zeitliche Ressourcen oder andere Gefässe für den Austausch (ebd.). Wider (2013) fügt an, dass diese drei Arten der Zusammenarbeit meistens in vermischter Form vorkommen. Auch wenn teilweise in der alltäglichen Arbeit Mischformen umgesetzt werden, wird für die Lesbar- und Verständlichkeit weiterhin der Begriff der interdisziplinären Zusammenarbeit verwendet.

2.4.2 Gelingensbedingungen

Nun stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen es für eine gewinnbringende interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht. Höfer und Behringer (2002) nennen die ganzheitliche Sicht als Ausgangspunkt. Engeln und Caby (2012) fügen dazu an, dass zu Beginn einer gelingenden interdisziplinären Zusammenarbeit folgende Aspekte von grosser Wichtigkeit sind:

- Austausch der beteiligten Fachpersonen
- gegenseitige Aufklärung über die fachspezifische Sprache, über die Herangehensweise und Ausrichtung sowie über Entscheidungswege

- gemeinsame Ziele und Sprachebenen ausloten
- Bereitschaft der Fachpersonen aufeinander zuzugehen

Wider (2013) hat sich im Bereich der Sozialen Arbeit vertieft mit dem Thema der Interdisziplinarität auseinander gesetzt. Sie zeigt in ihrem Artikel die in Tabelle 1 dargestellten Gelingensbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf. Zusätzlich zu den nachfolgend genannten Aspekten ist es gemäss Wider (2013) wichtig, über Fachwissen zu verfügen, welches im interdisziplinären Austausch gewinnbringend eingebracht werden kann.

Tabelle 1 Gelingensbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Wider, 2013, S. 12)

Strukturell-organisatorische Bedingungen

- genügend zeitliche Ressourcen
- kompetente Leitung
- strukturell verankerter Auftrag
- Kooperationsvereinbarung mit verbindlichen Prozessen
- klare Aufgaben und Rollen
- gemeinsame Ziele
- gemeinsame Sprache und Standards
- Qualitätssicherungsmassnahmen
- Transparenz bezüglich Kompetenzen der Beteiligten

Individuelle Bedingungen

- Kenntnis der eigenen Kernkompetenzen
- Kenntnis der Kernkompetenz der anderen Disziplinen
- individueller Nutzen (materiell, fachlich oder persönlich)
- offene und wertschätzende Haltung
- realistische Erwartungen
- Respekt vor Andersartigkeit
- individuelle Motivation und Verantwortung

Interpersonelle Bedingungen

- gleicher Status / Gleichwertigkeit
- konstante Zusammensetzung
- respektvoller Dialog
- gegenseitige Wertschätzung
- gegenseitig geklärte Intentionen und Erwartungen
- Vertrauen in die Fähigkeit der anderen
- Empathie, Konfliktfähigkeit etc.

Die Auflistung von Wider (2013) ist schon sehr umfangreich. Um ein ganzheitliches Bild aus der bestehenden Literatur zu erhalten, wurden Aspekte verschiedener Autoren zusammengetragen, die zu einer gelingenden interdisziplinären Zusammenarbeit beitragen (vgl.

Engeln & Caby, 2012; Hafen, 2013; Horber Dörig, 2015; Höfer & Behringer, 2002; Lütje-Klose & Urban, 2014; Neuhäuser, 2011; Thurmair, 2013). Teilweise sind Wiederholungen zu finden, die jedoch bewusst so beibehalten werden, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten.

Tabelle 2 Zusammenfassende Darstellung von Gelingensbedingungen aus der Literatur

Persönliche Haltung
<ul style="list-style-type: none">- Offenheit bezüglich verschiedener Perspektiven- Teamfähigkeit- Wertschätzung und Erkennen der Wichtigkeit von interdisziplinärer Zusammenarbeit (kooperatives Klima)- Offenheit und Kritikfähigkeit- Begegnung auf Augenhöhe, die Vertrauen schafft- Verbindlichkeit und Verlässlichkeit- fachliche Sicherheit – Professionalität- Akzeptanz- Interesse
Kommunikation
<ul style="list-style-type: none">- aktives Zuhören und Wertschätzung des Gegenübers- kollegialer und wertschätzender Kommunikationsstil- Entwicklung einer gemeinsamen Sprache- Informationskultur- aufeinander zugehen
Strukturelle Faktoren
<ul style="list-style-type: none">- Vorhandensein einer Koordinationsstelle- klare Aufgaben- und Rollenverteilung- Kenntnisse über die beteiligten Berufsfelder und ihre Aufgaben- Transparenz zwischen den einzelnen Akteuren verschiedener Institutionen und Fachdisziplinen- gemeinsames Arbeitsziel- zeitliche Ressourcen- angemessene Rahmenbedingungen (zeitlich, finanziell, technisch, räumlich)- klarer Auftrag
Arbeitsweise
<ul style="list-style-type: none">- ressourcenorientiert- aktuelle Situation des Kindes und der Familie berücksichtigen- Transparenz- Gleichberechtigung- Arbeitsteilung

- Vertrauensaufbau
 - Kontinuität und Regelmässigkeit
 - Grenzen des jeweiligen Handelns und der Handlungsspielräume des Kooperationspartners kennen
-

In den Aufzählungen wird deutlich, dass in diversen Forschungsarbeiten bereits Gelingensbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit herausgearbeitet wurden. Wird eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit angestrebt, bedarf es demnach vieler Bedingungen, die erfüllt sein sollten, sowohl persönlich bei den Fachpersonen, in der Kommunikation zwischen den beteiligten Fachpersonen wie auch auf struktureller Ebene.

2.4.3 Herausforderungen

«Interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt besondere Herausforderungen an die Beteiligten, ist nie einfach und birgt immer auch Konflikte» (Wider, 2013, S. 11). Viele Faktoren können dazu beitragen, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingt, wie im Kapitel zuvor deutlich wurde. Wie im einleitenden Zitat aufgezeigt wird, können auch verschiedenste Herausforderungen die Zusammenarbeit erschweren bzw. müssen im Prozess bedacht werden. Auch Sarimski (2013) fügt an: «In jeder Kooperation und jedem Netzwerk gibt es mögliche Stolpersteine, die beachtet und transparent gelöst werden müssen» (S. 270). Thurmair (2013) beschreibt verschiedene Probleme, welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit sich bringen kann. Dabei bezieht er sich auf die Ausführungen von Peterander und Speck (1993). So kann es passieren, dass die Massnahmen zu wenig aufeinander abgestimmt sind und die Eltern dadurch widersprüchliche Informationen erhalten. Dies erschwert wiederum den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen. Weiter fügt er an, dass die Gefahr besteht, dass die Eltern die einzelnen Interventionen nicht in einem Zusammenhang, also zielorientiert, erleben. Hafén (2013) erwähnt in seinem Artikel weitere Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Gemeinsamer Austausch bedeutet auch immer Zeit. Zeit, die vielleicht sogar auf Kosten der Förderung des Kindes oder der Elternberatung genutzt werden muss. Zudem betont er die unterschiedlichen Kulturen, welche im Kontakt verschiedener Berufsgruppen aufeinandertreffen können. Dies kann zu interkulturellen Verständigungsschwierigkeiten führen. Hafén (2013) nennt einen weiteren wichtigen Aspekt, der in der alltäglichen Praxis herausfordernd sein kann. Er betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Hinblick auf die Elternarbeit. Unverständliche wie auch widersprüchliche Befunde sollten vermieden werden. Die professionelle Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachpersonen kann die genannte Problematik wie auch unnötige Leerläufe verhindern und das Vertrauen der Eltern gegenüber der Fachpersonen kann gestärkt werden (ebd.).

Tabelle 3 Zusammenstellung der Herausforderungen aus der Literatur

Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit
--

- Massnahmen zu wenig aufeinander abgestimmt
 - widersprüchliche Informationen
 - Gefahr, dass Eltern die einzelnen Interventionen nicht zielorientiert erleben
 - zeitlicher Aufwand
 - Kosten
 - interkulturelle Verständigungsschwierigkeiten
-

2.4.4 Möglichkeiten der Umsetzung

Eine gelingende interdisziplinäre Zusammenarbeit bringt laut Literatur u. a. folgende Vorzüge mit sich (Hafen, 2013; Thurmair, 2013):

- Wissen und Erfahrungen der verschiedenen Berufsgruppen nutzen können
- Erkenntnisse durch den Einbezug unterschiedlicher Perspektiven und diese durch den Austausch aufeinander abstimmen bzw. das weitere Vorgehen daraus entwickeln
- Früherkennung einer Kindwohlgefährdung durch Vernetzung und Austausch von Beobachtungen

Es ist also von Bedeutung, dies auch im beruflichen Alltag umzusetzen. In der Literatur konnten Aspekte zusammengetragen werden, die eine mögliche Umsetzung beschreiben. Horber Dörig (2015) erfragte in Gruppeninterviews im Kanton Solothurn (u. a. HFE), wie die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams stattfindet und welche Bedingungen als gelingend erachtet werden. Darauf aufbauend wurden Empfehlungen für Schulleitungen herausgearbeitet. Dies mit dem Ziel, die Fachpersonen zu unterstützen, «sich mehr Klarheit bezüglich Aufgabenfelder und Rollen zu verschaffen, Wissen über die Fachgebiete zu erlangen und eine Strukturierung und Anleitung zu erfahren» (Horber Dörig, 2015, S. 9).

- «organisiere übergeordnete Schulentwicklungstage (Kooperation proaktiv gestalten und Rahmen zum Austausch zur Verfügung stellen)
- stelle Leitlinien zur Verfügung (Leitlinien unterstützen und fördern Verständnis)
- gestalte auf konzeptioneller Ebene (z. B. Leitfaden für Kooperations-Gespräche)
- lebe eine offene Feedbackkultur
- besuche gemeinsame Weiterbildungen (sich gemeinsam mit neuem Wissen auseinandersetzen und kritisch reflektieren)
- stelle Gefässe für Gespräche zur Verfügung (Kooperationszeit als fixer Bestandteil)
- installiere einen gemeinsamen IT-Bereich (formaler Teil professionalisieren)
- plane längerfristig (,Kooperation entsteht durch gemeinsames Tun und Arbeiten. Dies benötigt Zeit.‘)» (Horber Dörig, 2015, S. 10)

Damit die einzelnen Disziplinen sich gegenseitig öffnen und voneinander profitieren können, zeigen Engeln und Caby (2012) weitere wichtige Aspekte auf:

- interdisziplinäre Zusammenarbeit sollte Teil des Konzepts sein
- Präsentationen der Disziplinen mit fachlichen Inputvorträgen
- Aufzeigen der Aufgaben der beteiligten Fachpersonen (z. B. interdisziplinäre Weiterbildungen)
- Vorstellen der Arbeitsstruktur und Abläufe
- Planen und Durchführen von runden Tischen
- Transparenz durch fortlaufende Informationen, Ziele und Ergebnisse
- Konflikte frühzeitig, lösungsorientiert und verbindlich lösen

2.4.5 Interdisziplinarität in der HFE

Sarimski (2017) beschreibt die Interdisziplinarität als eines der Grundprinzipien in der HFE. Dazu fügt Thurmair (2013) sogar an, dass die Interdisziplinarität als «Markenzeichen» (S. 17) der frühen Förderung gilt. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird von den Fachpersonen im beruflichen Alltag gemäss Hafén (2013) «oft als hilfreich und bereichernd, in vielen Fällen aber auch als mühsam und aufwendig wahrgenommen» (S. 98). Demnach scheint diese Begrifflichkeit in der HFE von grosser Bedeutung und bringt sowohl Herausforderungen als auch Vorteile mit sich, wie bereits in den vorherigen Unterkapiteln deutlich wurde. Nun stellt sich die Frage, ob es spezifisch für die HFE Vorgaben zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, speziell mit Lehrpersonen des Regelkindergartens, gibt. In den Qualitätsrichtlinien des Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF, 2019a) wird dies anschaulich beschrieben.

Auszug aus den Qualitätsrichtlinien der HFE (BVF, 2019a, S. 11)

Die inter- und intradisziplinäre Zusammenarbeit gehört zum Berufsauftrag und ist Bestandteil der heilpädagogischen Arbeit. Die Interessen der Familie und des Umfelds sind in der multidisziplinären Zusammenarbeit miteinbezogen.

Fokus

- Die institutionsinterne Zusammenarbeit ist in den Arbeitsabläufen geregelt und gehört zum Berufsauftrag.
- Die intradisziplinäre Zusammenarbeit unterstützt die fachliche Weiterentwicklung.
- Die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in **Form und Intensität abhängig vom Fall** und findet im Rahmen der professionellen Vernetzung mit Vertretungen aus dem Bildungs-, Sozial-, Gesundheits- und politischen Wesen statt.
- Der **Datenschutz** ist in der inter- und intradisziplinären Zusammenarbeit gewährleistet.

In den berufsethischen Grundsätzen ebenfalls vom BVF formuliert, wird die Haltung der HFE in der interdisziplinären Arbeit deutlich (BVF, 2019b).

Berufsethische Verantwortung gegenüber dem intra- und interdisziplinären Team (BVF, 2019b, S. 5)

In der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen respektieren die Früherzieherinnen und Früherzieher deren Haltungen, Ansichten und Qualifikationen. Sie legen Wert darauf, dass Bedürfnisse der Kinder und Eltern berücksichtigt werden.

Handlungsmaximen

- Die Fachperson Heilpädagogische Früherziehung **respektiert** die Meinungen und Kompetenzen der Fachpersonen und sucht den **lösungsorientierten Diskurs**.
- Sie berät sich fachlich (z. B. in Form von Interventionen) und trägt mit ihrer Partizipation zum teaminternen Wissenstransfer bei.

Diese allgemeinen Grundsätze geben bereits einen Anhaltspunkt für die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der HFE. Wenn nun noch der Aspekt bedacht wird, dass der Fokus der HFE bei Kindergartenkindern im Aargau die Elternberatung darstellt, sollten weitere Überlegungen gemacht werden. Gemäss Engeln und Caby (2012) wird die Elternarbeit durch folgende Fähigkeiten erleichtert:

- kommunikative Fähigkeiten in der Beratung
- empathisches Auftreten
- Feinfühligkeit und Wertschätzung

Dies sind Fähigkeiten, welche die jeweiligen Fachpersonen mitbringen sollten. Zusätzlich kann jedoch auch eine Fachberatung oder das Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen Sicherheit vermitteln und die Arbeit mit dem Kind und den Eltern verbessern (ebd.).

2.5 Zusammenfassung

Aus der theoretischen Auseinandersetzung ergeben sich verschiedene Aspekte, die bei der Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. In einer zusammenfassenden Darstellung wird dies nochmals verdeutlicht (Abb. 7).

Abbildung 7 Zusammenfassung: Theoretischer Bezugsrahmen

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Sichtweise der Kindergartenlehrpersonen. Daraus folgend geht es nun darum, Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse der Kindergartenlehrpersonen zu erfragen und diese schlussendlich mit der in diesem Kapitel bearbeiteten Literatur zu vergleichen.

3. Forschungsmethodik

Nachfolgend wird die gewählte Forschungsmethode erläutert sowie das Vorgehen, die Auswertung und die Analyse skizziert.

3.1 Methodenwahl

Um die persönlichen Sichtweisen der Kindergartenlehrpersonen kennenzulernen und ihre Erfahrungen zu erfragen, eignet sich die Durchführung qualitativer Forschung mit dem Einsatz von Interviews. Mit Hilfe von qualitativer Forschung ist es gemäss Roos und Leutwyler (2017) möglich, «Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen» (S. 170). Sie betonen, dass es nicht um die Überprüfung oder Widerlegung von Vorannahmen geht, sondern um die aus dem Datenmaterial ergebenden neuen Perspektiven (ebd.). Roos und Leutwyler (2017) beschreiben die qualitativen Interviews als «Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen» (S. 227). Durch den Einsatz von Interviews werden gemäss Dresing und Pehl (2015) Kommunikationsstrukturen, Bedeutungskonstruktionen und Sinnzusammenhänge nachvollziehbar und können analysiert werden. So können auch Aspekte herausgearbeitet werden, die vorher vielleicht als nicht bedeutsam eingestuft oder gar nicht bedacht wurden.

3.1.1 Leitfadeninterview

Für die vorliegende Arbeit wurde das teilstrukturierte Leitfadeninterview zur Datenerhebung ausgewählt. Das teilstrukturierte Interview eignet sich nach Roos und Leutwyler (2017), um neue Sachverhalte und subjektive Strukturen zu erforschen. Durch diese Interviewform wird es ermöglicht, «subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 232). In der Auswertung können die Perspektiven der einzelnen Personen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die Grundidee des teilstrukturierten Interviews ist wie folgt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230):

- «zielgerichteter Fragenkatalog (Leitfaden) liegt vor
- Wortlaut der Frage wird situativ angepasst
- bei Bedarf zusätzliches Nachfragen (auch Zusatzfragen)
- Abweichungen vom Leitfaden möglich»

Der Interview-Leitfaden gibt dem Interview die nötige Struktur (siehe Anhang III). Dieser wurde aufbauend auf folgender Literatur entwickelt: Flick (2017), Helfferich (2011), Roos & Leutwyler (2017) und Walter-Klose (2015).

3.1.2 *Stichprobe*

Bei der Stichprobenauswahl wurde auf folgende Kriterien geachtet:

- Kindergartenlehrperson ist im Kanton Aargau in einem zuvor festgelegten Bezirk tätig (wird aus Datenschutzgründen nicht genannt)
- die Kindergartenlehrpersonen sind in unterschiedlichen Gemeinden arbeitstätig
- Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE
- Bereitschaft für ein Interview von ca. 1 bis 1 ½ Stunden
- Bereitschaft, dass die Daten nach dem Interview für die vorliegende Arbeit verwendet werden (Einverständniserklärung Sprachaufnahme, siehe Anhang II)

Damit im Rahmen der Masterarbeit vertiefte Interviews durchgeführt werden können, wurde die Anzahl auf sechs Interviews beschränkt. Es wurden Kindergartenlehrpersonen ausgewählt, die bereits mit der Heilpädagogischen Früherziehung zusammengearbeitet haben. So können Erfahrungen erfragt und verglichen werden. Für den ausgewählten Bezirk ist jeweils für alle Gemeinden derselbe Heilpädagogische Dienst zuständig. Die Kindergartenlehrpersonen wurden durch die Autorin persönlich angefragt. Nach ihrer provisorischen Zusage wurden sie offiziell per Mail informiert (siehe Anhang I). Die Interviews wurden alle im Juni 2019 im jeweiligen Kindergarten, wo die befragte Person tätig ist, durchgeführt. Die Kindergartenlehrpersonen konnten wählen, ob sie das Interview bei ihnen im Kindergarten oder beim Heilpädagogischen Dienst durchführen möchten. Alle haben sich für den Kindergarten entschieden.

3.1.3 *Pre-Test*

Um den Interviewleitfaden auf die Umsetzung in der Praxis zu prüfen, wurde vor der Durchführung der Interviews ein Pre-Test durchgeführt. Dies ist notwendig, um zu testen, ob die Fragen verständlich sind, ob die erwarteten Antworten ausgelöst werden und um die Zeitdauer des Interviews zu überprüfen (Roos & Leutwyler, 2017). Der Pre-Test wurde mit einer Kindergärtnerin, welche ebenfalls bereits Erfahrungen mit der HFE gemacht hat, durchgeführt, denn gemäss Roos und Leutwyler (2017) soll die Person möglichst vergleichbar sein mit der eigentlichen Stichprobe.

3.1.4 *Durchführung*

Folgende Aspekte galt es vorbereitend auf die Durchführung zu beachten, um das Interview optimal durchführen und auswerten zu können (vgl. Roos & Leutwyler, 2017; Walter-Klose, 2015):

- Sprachaufnahmegerät organisieren
- genügend Zeit einplanen

- ruhiger Ort für das Interview (wenn möglich im Kindergarten, d. h. in der gewohnten Umgebung der Kindergärtnerin)
- Zeitrahmen vorgängig festlegen (1 ½ Stunden pro Interview)

3.1.5 Dokumentation

Zusätzlich zur Sprachaufnahme ist es wichtig, weitere Aspekte, die das Interview beeinflusst haben könnten, zu dokumentieren. Dazu gehören mögliche Einflussfaktoren (z. B. Störeinflüsse) sowie persönliche Eindrücke der Gesprächssituation (siehe Anhang IV). Dies ist relevant, um die Daten anschliessend besser verstehen und interpretieren zu können (Walter-Klose, 2015).

3.2 Auswertung

3.2.1 Transkription

Die Sprachaufnahmen wurden nach der Durchführung nach zuvor festgelegten Regeln (siehe Anhang V) transkribiert und schriftlich festgehalten. Mit Transkription ist gemäss Dresing und Pehl (2015, S. 17) «das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form» gemeint. Es wurde ein einfaches Transkriptionssystem mit zwei erweiterten Regeln gewählt. Die Erweiterungen wurden zur besseren Verständlichkeit des Textes eingesetzt. Es wurde bewusst auf ein komplexes Transkriptionssystem, das heisst auf Details zur Aussprache verzichtet, da dies für die vorliegende Arbeit nicht relevant war. Im Zentrum stand vor allem der Inhalt der einzelnen Aussagen. Auch wenn auf eine wortwörtliche Transkription geachtet wird, sind laut Kuckartz (2018) Informationsverluste durch Übertragung der gesprochenen Worte in eine schriftliche Form unvermeidbar. Die Daten wurden aufgrund des Datenschutzes der Interviewpartnerinnen anonymisiert und von Mundart ins Hochdeutsche übersetzt. Die Transkription erfolgte mittels der Computersoftware f4transkript. Diese erleichtert nach Dresing und Pehl (2015) die Transkription durch das Verlangsamen der Abspielgeschwindigkeit sowie weitere hilfreiche Funktionen.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der gesammelten Daten wird die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) angewandt (siehe Abb. 2, S. 24). Gemäss Kuckartz (2018) hat sich diese Form der Analyse in verschiedenen Forschungsprojekten bewährt und ist bereits von mehreren Autoren in unterschiedlichen Varianten beschrieben worden. Durch die qualitative Inhaltsanalyse können laut Roos und Leutwyler (2017) aus den transkribierten Interviews Zusammenhänge verstanden und Strukturen aufgezeigt werden. Daraus können Hypothesen abgeleitet werden. Dabei leitet die Fragestellung, welche Informationen herausgefiltert werden (ebd.). In Abbildung 3 wird der Ablauf der Analyse schematisch dargestellt.

Forschungsfrage als Ausgangspunkt

Phase 1:

Initiiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen, Schreiben von Memos

Phase 2:

Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Phase 3:

Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Phase 4:

Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

Phase 5:

Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Phase 6:

Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Phase 7:

Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Abbildung 8 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (nach Kuckartz, 2018, S. 100)

Phase 2 und 5: Kategorienbildung und Codierung

Mit Hilfe von Kategorien wurden die transkribierten Interviews systematisch durchgearbeitet. Kategorien können laut Roos und Leutwyler (2017) mit zwei verschiedenen Varianten entwickelt werden. Für die vorliegende Arbeit wurde eine Mischform verwendet, welches nach Roos und Leutwyler (2017) ein häufiges Vorgehen in der Praxis ist. Aufbauend auf der Theorie wurden deduktiv (vom Allgemeinen zum Besonderen) erste Kategorien entwickelt. Da das Leitfadenterview eine gewisse Offenheit zulässt und es in der qualitativen

Forschung darum geht, auch neue Sichtweisen der interviewten Personen zu entdecken, macht es Sinn im Verlauf des Analyseprozesses die Kategorien nach Bedarf zu verfeinern. So wurden die erarbeiteten Kategorien im Verlauf induktiv (vom Besonderen zum Allgemeinen) aus dem gesammelten Datenmaterial verfeinert und weiterentwickelt (Kuckartz, 2018). Das Kategoriensystem mit Codierregel und Ankerbeispiel (exemplarisch codierte Textstelle aus einem Interview) ist im Anhang VII zu finden.

Phase 7: Analyse der Daten

Für die Zuordnung der einzelnen Textstellen zu den zuvor erstellten Kategorien wurde das Computerprogramm MAXQDA genutzt. Dieses unterstützt bei der qualitativen Inhaltsanalyse die Daten zu strukturieren, zu kategorisieren und zusammenzufassen. Es beinhaltet zudem eine Auswahl an diversen Möglichkeiten zur Visualisierung von Daten (MAXQDA, 2019). Auf der Homepage von MAXQDA (maxqda.de) stehen diverse Informationsvideos für die Handhabung des Programms zur Verfügung. Das Programm ermöglichte eine übersichtliche Darstellung sowie die Erstellung von Zusammenfassungen und Übersichten. Danach galt es die Ergebnisse miteinander zu vergleichen und in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.

4. Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen zusammenfassend dargestellt. Insgesamt wurden sechs Interviews durchgeführt, welche nachfolgend jeweils mit Interview 1 bis 6 bzw. B1 bis B6 (B = befragte Person) gekennzeichnet sind. Die Reihenfolge ist chronologisch anhand der Durchführungstermine gewählt. Die Transkripte, eine Übersicht der Anzahl Codings sowie die Zusammenfassung der einzelnen Interviews sind im Anhang VI, VIII und VIX zu finden.

Tabelle 4 Übersicht: befragte Personen

Befragte Personen			
Interview	Geschlecht	Alter	Berufserfahrung Kindergarten
B1	weiblich	34 Jahre	14 Jahre, davon 14 Jahre im Bezirk
B2	weiblich	46 Jahre	19 Jahre, davon 15 Jahre im Bezirk
B3	weiblich	49 Jahre	30 Jahre, davon 29 Jahre im Bezirk
B4	weiblich	29 Jahre	6 Jahre, davon 6 Jahre im Bezirk
B5	weiblich	34 Jahre	8 Jahre, davon 8 Jahre im Bezirk
B6	weiblich	33 Jahre	5 Jahre, davon 3 Jahre im Bezirk

Aufgrund der Theorie und der Bearbeitung der Transkripte sind sieben Hauptkategorien mit den jeweiligen Unterkategorien entstanden.

Tabelle 5 Kategorie 1

Bisherige Erfahrungen
Allgemeiner Eindruck
Positive Erfahrungen
Negative Erfahrungen
Herausforderungen

Tabelle 6 Kategorie 2

Aufgaben- und Rollenklärung
Persönliche Bedeutung
Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson
<i>Änderungsvorschläge</i>
Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE
<i>Informationsquelle</i>
<i>Änderungsvorschläge</i>
Vorgaben der Schule
<i>Zeitliche Ressourcen</i>

Tabelle 7 Kategorie 3

Zusammenarbeit mit den Eltern
Erfahrungen
Informationsfluss: Eltern – Kindergarten
Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE
Hilfreiche Faktoren
Änderungsvorschläge

Tabelle 8 Kategorie 4

Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen
Involvierte Personen
Wichtige Faktoren

Tabelle 9 Kategorie 5

Wünsche und Bedürfnisse
Gelingende Zusammenarbeit
Unterstützungsmöglichkeiten
Änderungsvorschläge
Unbedingt beibehalten

Tabelle 10 Kategorie 6

Schweigepflicht
Keine Subkategorie

Tabelle 11 Kategorie 7

HFE im Kindergartenalter
Gedanken zum Thema
Information über Änderung

4.1 Bisherige Erfahrungen

In dieser Kategorie werden Aussagen beschrieben, die im Zusammenhang mit den bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE genannt wurden.

4.1.1 Allgemeiner Eindruck

Die Erfahrungen der einzelnen befragten Personen in der Zusammenarbeit mit der HFE waren unterschiedlich. Um einen ersten Überblick über die Interviews zu erhalten, werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse als Übersicht dargestellt.

Interview 1

Die Erfahrungen waren sehr unterschiedlich und personenabhängig. B1 war grösstenteils unzufrieden, *«frustriert kann man auch sagen.»* (B1, Absn. 12)

Interview 2

Bisher hat B2 immer gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE gemacht. Sie fügte an, dass sie nicht mit allen Fachpersonen der HFE gleich viel zu tun gehabt hat (B2, Absn. 10). Im Verlauf des Interviews machte sie folgendes Statement zur HFE: *«Also ich glaube, Früherzieherinnen machen eine gute Arbeit.»* (B2, Absn. 106) Und dies vor allem auch, da die HFE zu Hause viel bewirken kann (B2, Absn. 208).

Interview 3

B3 hat mit der HFE sehr gute Erfahrungen gemacht. Es war ein guter Austausch vorhanden und sie fühlte sich nicht alleine gelassen (B3, Absn. 16). Später im Interview konkretisierte B3 mit dieser Aussage: *«Ich habe das Gefühl, ihr seid sehr so, ihr habt die Antennen immer extrem an. Also positiv und ich finde ihr seht es so schnell, weisst du, auch wie es im Kindergarten ist.»* (B3, Absn. 156) Zudem hatte sie in der Zusammenarbeit das Gefühl, auf gleicher Ebene mit der HFE zu sein (B3, Absn. 156).

Interview 4

Im Interview erzählte B4, dass sie die Kinder meistens gemeinsam mit den Eltern für die HFE angemeldet habe. So entstand jeweils ein erster Kontakt mit der HFE. Wie es nachher gehandhabt wurde, war unterschiedlich: *«Die einen haben bei uns nachgefragt, kamen Besuche machen und dann habe ich es aber auch schon erlebt, dass du dann einfach gar nichts mehr gehört hast.»* (B4, Absn. 8) Auf Nachfrage wurde von der HFE auch die Situation zu Hause geschildert, was eine andere Sicht ermöglichte (B4, Absn. 10). Die HFE habe eine Zwischenrolle: *«Ihr stärkt die Eltern und uns, weil ihr beides seht. Dies kann uns bestätigen, es kann die Eltern bestätigen oder auch mal sagen, nein, es ist zu Hause anders. Irgendetwas muss man vielleicht im Kindergarten ändern.»* (B4, Absn. 96)

Interview 5

B5 war über eine fachliche Zweitmeinung immer sehr froh. Zudem könne sie so den Eltern eine Ansprechperson bieten. Jemand, der sieht, wie es zu Hause läuft (B5, Absn. 10). Die Zusammenarbeit ermöglicht mehr Blickwinkel auf das Ganze – es entsteht eine Vernetzung und die Verantwortung kann geteilt werden (B5, Absn. 12). Speziell die Vernetzung mit der HFE und anderen Fachpersonen habe laut B5 in den letzten Jahren stark zugenommen: *«Man ist nicht einfach nur Lehrperson, die Eltern und das Kind, sondern wirklich verschiedene Augen, welche auf das Kind schauen.»* (B5, Absn. 14)

Interview 6

Seit B6 im Aargau als Kindergartenlehrperson tätig ist, hat sie mit zwei HFE zusammengearbeitet. Sie hat die Zusammenarbeit als konstruktiv erlebt, betonte jedoch, dass es gewisse Grenzen hat: *«Es hat Grenzen, auf beiden Seiten.»* (B6, Absn. 8) Gegen Ende des Interviews hob B6 hervor, dass sie die HFE sehr wichtig findet (B6, Absn. 200).

4.1.2 Positive Erfahrungen

Alle befragten Personen haben positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE gemacht. Da bei den positiven Erfahrungen über sehr unterschiedliche Aspekte berichtet wurde und diese schlussendlich von grosser Bedeutung in Hinblick auf die Gelingensbedingungen sind, wurde auch hier nochmals bewusst auf das Zusammenführen der Ergebnisse aus den einzelnen Interviews verzichtet.

Interview 1

- HFE kamen auf Kindergartenlehrperson zu (B1, Absn. 18)
- Rückmeldung, wie es zu Hause und mit den Eltern läuft (B1, Absn. 18)
- Möglichkeit, bei Schwierigkeiten die HFE zu kontaktieren (B1, Absn. 18)
- HFE waren da, um zu unterstützen (B1, Absn. 18)
- Interesse der HFE (B1, Absn. 20)
- Besuch im Kindergarten (B1, Absn. 20)
- Offenheit (B1, Absn. 22)

Interview 2

- durch die HFE gab es mehr Einblick in die Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten des Kindes (B2, Absn. 14)
- Tipps und Anregungen der HFE (B2, Absn. 16)
- durch den vertieften Einblick der HFE gab es gute Informationen für die Kindergartenlehrperson, wie sie besser mit der Situation umgehen kann (B2, Absn. 16)
- verbesserte Zusammenarbeit mit den Eltern durch die HFE (B2, Absn. 18)
- Vertrauensbasis und gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der HFE (B2, Absn. 20 / 22)

Interview 3

- auf der gleichen Ebene sprechen (B3, Absn. 18)
- gleiche Vorstellungen von der Entwicklung des Kindes und vom Kindergarten (B3, Absn. 18)
- sich aufgehoben und getragen gefühlt (B3, Absn. 18)
- HFE hatten sofort ein Bild der Situation durch die Beschreibungen der Kindergartenlehrperson (B3, Absn. 38)
- Besuch im Kindergarten (B3, Absn. 40)
- verstanden werden (B3, Absn. 40)

Interview 4

- positiver und bereichernder Austausch (B4, Absn. 14)
- wertvoll, dieses Angebot den Eltern machen zu können (B4, Absn. 14)
- verschiedene Facetten des Kindes erfahren – auch von zu Hause (B4, Absn. 38)
- gemeinsam Strategien entwickeln (B4, Absn. 38)
- Kinder haben sich immer auf die HFE gefreut, wodurch Erfolgserlebnisse entstanden und das Kind gestärkt wurde (B4, Absn. 52)
- an dem anknüpfen können, was die HFE vor dem Kindergarteneintritt erarbeitet hat (B4, Absn. 54)

Interview 5

- Gewissheit darüber, dass regelmässig Förderung stattfindet (B5, Absn. 16)
- Eltern werden unterstützt (B5, Absn. 16)
- Telefonate (B5, Absn. 16)
- Fragen klären können (B5, Absn. 16)
- Arbeit der Kindergartenlehrperson wird gespiegelt (B5, Absn. 18)
- gezielt am Gleichen arbeiten (B5, Absn. 20)
- Austausch (B5, Absn. 22)
- Verantwortung teilen können (B5, Absn. 22)
- die HFE kam proaktiv auf Kindergartenlehrperson zu (B5, Absn. 34)

Interview 6

- Entlastung der Kindergartenlehrperson (B6, Absn. 10)
- andere Perspektive (B6, Absn. 12)
- runder Tisch (B6, Absn. 12)
- Kultur „Schule“ vermitteln (14)

4.1.3 Negative Erfahrungen

Zwei der befragten Kindergartenlehrpersonen haben neben den positiven Erfahrungen auch negative beschrieben. B1 nannte Erfahrungen, welche bereits ein paar Jahre zurück liegen. Neben vielen Wechseln bei den HFE, der fehlenden Erreichbarkeit, dem fehlenden Austausch und Interesse führten fehlende Informationen über das aktuelle Vorgehen zu keinem Miteinander, welches laut B1 da sein müsste (B1, Absn. 12 / 20 / 24). B5 beschrieb ein negatives Erlebnis in der Zusammenarbeit mit der HFE. Die fehlende Erreichbarkeit sowie das Gefühl, dass die HFE bei der Familie nicht genügend hingeschaut hat, wurden von B5 als negative Erfahrung geschildert (B5, Absn. 179). Zudem wurde aus Sicht der interviewten Person kein sauberer Abschluss der Zusammenarbeit gemacht (B5, Absn. 179).

4.1.4 Herausforderungen

B2 erlebte es bisher bei Beginn der Zusammenarbeit als Herausforderung einander **ken-
nenzulernen** und das **Vertrauen aufzubauen** (vgl. B2, Absn. 28). Die **lange Warteliste** sei gemäss B2 ein Faktor, welche sie als schwierig erachtet (vgl. B2, Absn. 162). Dazu komme der **Zeitdruck**, unter welchem die Kindergartenlehrpersonen stehen, was in folgendem Zitat deutlich wird: *«Wir sehen die Schwierigkeiten, müssen zuerst einmal schauen wo was ist, dass man vielleicht unterstützen muss, melden dann einmal das Kind an und dann geht es so lange. Und dann ist nachher schon Zeit, da man es in die Schule schickt und es konnte eigentlich die Therapie noch gar nicht richtig machen. Dann ist es für uns manchmal auch eine Frage, wofür wir eigentlich die Gespräche mit den Eltern machen. Und dann sind die Eltern vielleicht einen Moment lang wütend, dass sie das Gefühl haben, ihr Kind sei nicht recht und so. Und ich denke, dass die lange Warteliste für ein gutes Verhältnis nicht förderlich ist. Aber das weiss ich, liegt nicht an euch.»* (B2, Absn.162) Auch B4 erlebte bisher den Zeitdruck und die lange Warteliste als herausfordernd. Ein Zitat aus dem Interview mit B4 verdeutlicht die Situation: *«Da spürst du jeden Tag, wie die Belastung ist, und dies ist sicher, es ist oft ein Frust, dass man so lange warten muss. Obwohl wir das Verständnis dafür schon haben. Wir hätten manchmal gerne eine Lösung. Das ist uns bewusst, dass es dies nicht gibt und man gewisse Situationen auch aushalten muss. Und manchmal muss es das Kind auch zuerst annehmen können. Ist ja manchmal schön, hat man Zeit und trotzdem tickt es bei uns dann oft, weil es dann auch weiter geht in die Schule.»* (B4, Absn. 48) Ein weiterer Faktor, welches den Zeitdruck ausmacht, ist laut B4 der nötige **Vertrauensaufbau zu den Eltern**. Die Fachpersonen des Kindergartens müssen zuerst das Vertrauen zu den Eltern wie auch zum Kind aufbauen, bevor eine Anmeldung für die HFE besprochen werden kann (B4, Absn. 20). B4 erlebte es bei einem Fall als Herausforderung, dass die Eltern sich gegen die HFE entschieden haben, obwohl dies zuvor bei der Anmeldung mit der Kindergartenlehrperson besprochen wurde. Es wurde zudem **nicht**

nachgefragt, wie die Sichtweise des Kindergartens zu dieser Situation ist (B4, Absn. 46). Ein weiterer herausfordernder Aspekt wurde von B5 genannt. Für sie war es zu Beginn schwierig, da ihr das **Wissen über die Zusammenarbeit mit der HFE fehlte** (B5, Absn. 33). B6 ergänzte, dass durch die HFE manchmal eine Brücke zwischen den einzelnen Personen geschlagen werden kann, teilweise mache man jedoch noch mehr einen Umweg (B6, Absn. 22). Es bringe **jeder seine Geschichte** mit – die Kindergartenlehrperson, die HFE und die Eltern. Dies sei eine *«hoch komplizierte Angelegenheit»* (B6, Absn. 24).

4.2 Aufgaben- und Rollenklärung

Im vorliegenden Kapitel werden Aussagen aus den Interviews beschrieben, welche die Frage nach der Aufgaben- und Rollenverteilung in Bezug auf die Kindergartenlehrperson und die HFE betreffen.

4.2.1 Persönliche Bedeutung

Welche Bedeutung hat die klare Aufgaben- und Rollenverteilung für die befragten Kindergartenlehrpersonen? Alle interviewten Personen finden die klare Aufgaben- und Rollenverteilung wichtig. B5 betonte sogar: *«Ich finde eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung das A und O, um auch effizient zu sein. Dies ist auch ressourcenorientiert und ressourcenschonend.»* (B5, Absn. 54) Dabei ist es gemäss B5 wichtig, sich zu vernetzen und klar zu kommunizieren (B4, Absn. 54). B4 fügte dazu an, dass die Aufgaben der HFE und der Kindergartenlehrperson nicht klar getrennt werden können. Ihrer Meinung nach muss dies auch nicht sein, denn *«aus diesem Grund kann ja auch eine Zusammenarbeit stattfinden»* (B4, Absn. 82). Und trotzdem muss eine Rollenklarheit vorhanden sein, wie B6 im Interview verdeutlichte. Es sei wichtig, die Grenzen zu wahren und wo nötig Verantwortung abzugeben. Dafür ist es nach B6 wesentlich, die Rolle der HFE zu kennen (B6, Absn. 38). In den Interviews wurde auch erwähnt, welche Folgen ein fehlendes Wissen der Aufgaben und Rollen hat. Rollenmissverständnisse führen laut B4 zu Konflikten (B4, Absn. 82). B2 und B6 betonten zudem, dass die Änderungen im Auftrag der HFE in den letzten Jahren diese Klarheit erschweren (vgl. B2, Absn. 42; B6, Absn. 36). Diese Thematik wird in Kapitel 4.7 genauer erläutert.

4.2.2 Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson

Die Kindergartenlehrpersonen wurden im Interview gefragt, ob nach ihrer Einschätzung die HFE genügend über die Aufgaben der Kindergartenlehrperson Bescheid weiss. B1, B2 und B3 bejahten diese Frage. B1 hat das Gefühl, dass die Fachpersonen der HFE dies in der Ausbildung lernen (B1, Absn. 72). Die Erfahrungen von B2 zeigen: *«Also, dass ihr auch das Verständnis hattet für unsere Arbeit und uns auch unterstützt habt.»* (B2, Absn. 68) Und der Besuch im Kindergarten durch die HFE gibt laut B2 einen zusätzlichen Einblick in den

Kindergartenalltag (B2, Absn. 68). B4, B5 und B6 haben das Gefühl, dass die HFE nicht alle Aufgaben der Kindergartenlehrperson kennen. B4 spricht vor allem die Veränderungen an: «*Dass ihr auch wenig von uns wisst oder auch von den Veränderungen. Bei uns ändert sich auch immer wieder etwas.*» (B4, Absn. 120) B5 fügte an, dass es je nach Person unterschiedlich sei (B5, Absn. 90). B6 hatte das Gefühl, dass ein Verständnis für die Arbeit mit einer Gruppe nicht immer vorhanden war (B6, Absn. 76). Sie glaubt jedoch, dass dies etwas ist, was sich im Verlauf der Zusammenarbeit aufbaut (B6, Absn. 80). B4 nannte im Interview folgenden Änderungsvorschlag, damit die HFE mehr Kenntnisse über die Aufgaben der Kindergartenlehrperson erhält.

Änderungsvorschlag

- Austauschtreffen zu folgenden Themen:
 - Aufgaben
 - Herausforderungen
 - Stolpersteine
 - Gelingensbedingungen

Teilnehmende: Fachpersonen des Kindergartens, HFE, Psychomotorik und weitere Interessierte (B4, Absn. 122)

4.2.3 Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE

Zur Frage, ob die Kindergartenlehrpersonen genügend Kenntnisse über die Aufgaben der HFE hat, gab es unterschiedliche Einschätzungen. B2 und B3 haben das Gefühl, dass sie gut informiert sind (B2, Absn. 50; B3, Absn. 144). Ein klärendes Austauschtreffen mit der HFE hat B4 geholfen (B4, Absn. 84). B1 glaubt nicht alles zu wissen. Sie kennt Beispiele aus ihrer Zusammenarbeit mit der HFE (B1, Absn. 34). Auch B6 hat zwar ein Bild von den Aufgaben der HFE, ist sich jedoch unsicher, ob dieses Bild auch dem Rollenverständnis der HFE entspricht (B6, Absn. 38 / 42).

In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt wie die befragten Kindergartenlehrpersonen zu den Informationen bezüglich der HFE gekommen sind. Aufgrund der Übersichtlichkeit wurde auf die Absatznummern verzichtet. Diese sind in den Zusammenfassungen im Anhang zu finden.

Abbildung 9 Informationsquelle Aufgaben HFE

B1 und B4 nannten explizit, dass sie während der Ausbildung zur Kindergartenlehrperson keine Informationen zur HFE erhalten haben.

Änderungsvorschläge

- Angebot der HFE öffentlicher machen (B1, Absn. 46)
- Information an Bevölkerung, Kindergarten und Spielgruppe (B1, Absn. 60)
- Weiterbildung zum Angebot der HFE (B1, Absn. 56 / 58)
- Handreichung bezüglich HFE (B4, Absn. 104)
- Checkliste (B4, Absn. 104)
 - Vorgehen
 - Anmeldegründe
 - Schweigepflichtentbindung
 - Wann zum Schulpsychologischen Dienst (SPD)?
- Kurs (B5, Absn. 64)
 - Angebot
 - Anmeldegründe
 - Anmeldeschluss
 - Fristen
 - Grenzen
 - Wann zur Fachperson der Schulsozialarbeit (SSA)?

Änderungsvorschläge (Fortsetzung)

- Auswahl an Möglichkeiten vorstellen (konkret mit Gegenständen) (B5, Absn. 80 / 84)
- in der Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen zum Thema machen (B6, Absn. 48)

4.2.4 Vorgaben der Schule

Die befragten Kindergartenlehrpersonen haben keine Vorgaben der Schule bezüglich der Zusammenarbeit mit der HFE. Die Zeit sei im Pensum inbegriffen (B1, Absn. 85; B3, Absn. 164; B4, Absn. 114; B5, Absn. 104). B3, B4, B5 und B6 betonten die Wichtigkeit und den Nutzen der Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE (B3, Absn. 166; B4, Absn. 116; B6, Absn. 88). B5 denkt, dass es in ihrem Aufgabenfeld enthalten ist und es je nach Anzahl der angemeldeten Kinder Unterschiede gibt. Sie nehme sich diese Zeit (B5, Absn. 104). B4 äusserte dazu: *«Ich habe das Gefühl, mir kommt es entgegen, wenn ich diesen Austausch mache. Ich habe das Gefühl, dass ich dies gerne mache, wenn ich einen Nutzen habe und den habe ich, wenn ich mich mit euch austauschen kann. Weil es gibt mir eine andere Sicht auf das Kind und ich kann mit den Eltern anders arbeiten.»* (B4, Absn. 116) Die Aussage von B6 bestärkt den Nutzen ebenfalls: *«Jede Minute lohnt sich, die du investierst.»* (B6, Absn. 88)

4.3 Zusammenarbeit mit den Eltern

In dieser Kategorie wurden Aussagen eingeordnet, welche die Zusammenarbeit mit den Eltern betreffen; immer in Bezug zur HFE. Es geht um die allgemeinen Erfahrungen, den Informationsfluss sowie hilfreiche Faktoren diesbezüglich.

4.3.1 Erfahrungen

Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern im Hinblick auf die HFE wurden von den befragten Personen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. B1 beschrieb zwei unterschiedliche Gruppen. Die einen seien kooperativ und lassen sich darauf ein. Im Gegensatz dazu gibt es auch Eltern, die sich gegen eine Anmeldung bei der HFE sträuben (vgl. B1, Absn. 102). In Bezug auf die Anmeldung zur HFE fügte B5 an: *«Also ich glaube, dass es schon etwas mit der Hemmschwelle zu tun hat, welche die Eltern haben.»* (B5, Absn. 118) Auch B2 berichtete über Unterschiede. Manche Eltern wollten die HFE bei den Gesprächen dabei haben, andere wiederum nicht (B2, Absn. 102). Wie diese Zusammenarbeit nachher funktioniert, hängt gemäss B2 auch mit dem Hintergrund der Eltern zusammen. Je nach Erfahrungen, Verständnis, Ausbildung und Vertrauen gebe es Unterschiede (B2, Absn. 94). B1 fügte an, dass viele Eltern Angst davor haben, ihr Kind sei danach abgestempelt. Gemäss ihren Angaben brauche es meistens Zeit, bis sie sich darauf einlassen können. Es

könne nicht erzwungen werden (B1, Absn. 102). Auch B6 beschrieb Ängste der Eltern aufgrund eigener schlechter Erfahrungen in der Schule (B6, Absn. 30). B6 hat erlebt, dass es in Bezug auf die Eltern mehr eine Begleitung wie eine Zusammenarbeit war (B6, Absn. 26). Es kam auch vor, nicht verstanden zu werden und dies gelte es auszuhalten (B6, Absn. 28). B6 sprach ausserdem die Rolle der Kindergartenlehrperson in der Zusammenarbeit mit den Eltern in Bezug auf die HFE an: *«Wir sind die erste Person, die von aussen kommt, die ernsthaft darauf hinweist, dass es nicht so läuft, wie es sollte. Dies ist eine Rolle, die nicht so schön ist. Die muss man auch aushalten können.»* (B6, Absn. 30) Können die Eltern ins Boot geholt werden, erleben sie es dann grösstenteils als positiv, zeigen die Erfahrungen von B4 (B4, Absn. 150). B3 hat ein gutes Gefühl bei der Elternarbeit (B3, Absn. 94). Sie erlebt die Zusammenarbeit mit den Eltern, welche durch die HFE begleitet werden, als intensiv. Es sei jedoch kein grosser Unterschied zu den Eltern ohne HFE (B3, Absn. 78).

4.3.2 Informationsfluss: Eltern – Kindergarten

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern wurde der Frage nachgegangen, ob ein Informationsfluss zwischen den Eltern und dem Kindergarten bezüglich der HFE stattfindet. B1, B4 und B5 äusserten, dass dies auf Nachfrage ihrerseits geschieht. B1 ergänzte dazu: *«Ja, und ich glaube die Eltern trennen dies auch mega fest vom Kindergarten, habe ich das Gefühl.»* (B1, Absn. 104) Auch B3 fügte an, dass sie von den Eltern nicht auf dem Laufenden gehalten wird. Sie hat jedoch das Gefühl, dass dies auch nicht unbedingt nötig ist (B3, Absn. 80). B4 fällt auf, dass die Eltern oft nicht verbalisieren können, was in der HFE gemacht wird: *«Also ich bekomme von der Früherziehung immer ganz andere Dinge mit wie von den Eltern.»* (B4, Absn. 140) Grund für diese Problematik sei gemäss B4 das Fehlen von Wortschatz (B4, Absn. 142). B2 beschrieb im Interview einen konkreten Fall, bei dem es eine gute und offene Zusammenarbeit gab. Es fand eine offene Kommunikation statt (B2, Absn. 92). Für B6 war der Informationsfluss zwischen den Eltern und dem Kindergarten bezüglich der HFE bisher fallabhängig (B6, Absn. 60).

4.3.3 Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE

In einer weiteren Frage kam eine weitere Komponente dazu – der Informationsfluss im Dreieck, d. h. zwischen den Eltern, der Kindergartenlehrperson und der HFE. In den Interviews wurden zu dieser Thematik unterschiedliche Stimmen laut. Für B1 sei dies schwierig zu beurteilen. Sie nehme direkt mit der HFE Kontakt auf, nicht über die Eltern (B1, Absn. 96). Auch B2 bekommt die Informationen von der HFE, selten direkt von den Eltern (B2, Absn. 84). Sie ergänzte dazu, dass sie das Gefühl habe, die Informationen der Eltern seien bereits gewichtet (B2, Absn. 100). B4 erlebt es meistens so, dass die Informationen auf Nachfrage fliessen (B4, Absn. 148). Im Gegensatz dazu erlebte B5 einen Informationsfluss zwischen

Eltern, Kindergarten und HFE. Sie fügte jedoch dazu an: *«Natürlich, es könnte schon fließender sein, aber dies steht und fällt mit den Eltern, mit der Aktivität.»* (B5, Absn. 112) Auch B6 sagte, dass es je nach Eltern unterschiedlich ist, wie viel Informationen weitergegeben werden (B6, Absn. 94).

4.3.4 Hilfreiche Faktoren

Ein **bestehendes Vertrauen zwischen Kindergartenlehrperson und HFE** ist laut B2 ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Dieses Vertrauen übertrage sich dann auch eher auf die Eltern (B2, Absn. 92). B3 nannte speziell die **Offenheit gegenüber den Eltern** (B3, Absn. 94). Sie informiert jeweils die Eltern, dass sie bei Bedarf immer zu ihr kommen können. Dies habe sie bis jetzt als hilfreich erlebt (B3, Absn. 92). Zum Thema des Informationsflusses wurden unterschiedliche Faktoren benannt. B1 würde es manchmal hilfreich finden, wenn sie mehr Informationen von den Eltern hätte. Sie betonte jedoch, dass es auch nicht zu viele sein sollen (B1, Absn. 108). Auf Seiten der **Fachpersonen** vertraut B1 darauf, dass sie sich **bei ihr melden, wenn es nicht läuft** (B1, Absn. 110). Für B5 sind **Kommunikation** und **Transparenz** wichtig, im Sinne, dass gemeinsam Erfahrungen ausgetauscht werden und die Vorgehensweise besprochen wird (B5, Absn. 122). Im Interview mit B4 wurde aufgezeigt, welche positiven Effekte eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern haben kann. Sie erlebt die **Arbeit der HFE zu Hause** als hilfreich. Das **Interesse am Lebensraum der Familie** und der **wertschätzende Umgang mit den Eltern** sind hilfreiche Faktoren in der Zusammenarbeit (B4, Absn. 154 / 156). Die Eltern haben durch die HFE jemandem zum Reden – ein offenes Ohr in einem geschützten Rahmen zu Hause (B4, Absn. 156). Für B4 wäre es einfach wichtig, wenn die **HFE gleich nach der Anmeldung starten** würde, denn so *«wüssten die Eltern 'Ah doch, wir werden gesehen und wir werden gehört.' und sie wissen dann auch, was es genau ist. Das wäre sicher oder ich könnte mir vorstellen, dass dies für unsere Arbeit mit den Eltern unterstützend sein könnte.»* (B4, Absn. 162) Abschliessend zu dieser Thematik wurde von B6 die Zusammenarbeit zwischen HFE und Kindergartenlehrperson als zwei Kreise beschrieben. *«Ein Kreis, den deckt ihr ab, da arbeitet ihr mit der Familie und ein Teil, da arbeite ich mit der Familie und dann gibt es diese Überschneidung. Und diese ist ganz wichtig, dass man da teilt. Aber ich merke, dass ich als Lehrperson nicht alles wissen muss, was ihr macht und ihr müsst auch nicht alles wissen, was ich mache. Aber in dem Bereich, wo es sich überschneidet, eben diese Elternzusammenarbeit, da ist sehr wichtig, dass man offen und ehrlich miteinander sprechen kann.»* (B6, Absn. 92) **Gemeinsame Gespräche mit der Kindergartenlehrperson, der HFE und wenn möglich beiden Elternteilen** erachtet B6 als sehr wichtig (B6, Absn. 98).

Abbildung 10 Input von B6 schematisch dargestellt

4.3.5 Änderungsvorschläge

B4 und B5 äusserten Änderungsvorschläge bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern.

	<p>Änderungsvorschläge</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ B4 hat folgende Aussage bezüglich Änderungsvorschläge gemacht: «<i>Thematisiert man die Früherziehung sofort bei Eintritt, wenn du merkst, dass es schwierig werden könnte?</i>» (B4, Absn. 160), sie ist sich jedoch nicht sicher, ob sie es wirklich ändern würde: «<i>Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Rausspüren.</i>» (B4, Absn. 160) ▪ evtl. Information im Kindergarten ABC (B5, Absn. 128) ▪ Informationsveranstaltung für Eltern, sodass sie von der HFE wissen (B5, Absn. 134)
--	--

4.4 Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen

Antworten auf die Frage, welche Fachpersonen zur Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE hinzugezogen werden sollten, sind in dieser Kategorie zusammengestellt. Zudem geht es darum zu erfahren, welche Faktoren die befragten Personen in diesem Zusammenhang als wichtig erachten.

4.4.1 Involvierte Personen

In allen Interviews wurde deutlich, dass die **Schulische Heilpädagogik** in die Zusammenarbeit involviert werden sollte (B1, Absn. 114; B2, Absn. 120; B3, Absn. 170; B4, Absn. 172; B5, Absn. 155; B6, Absn. 114). Alle befragten Kindergartenlehrpersonen, ausser B2, nannten die **Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache (DaZ)** als wichtige Person für die Zusammenarbeit in Bezug auf die HFE (B1, Absn. 114; B3, Absn. 178; B4, Absn. 180; B5, Absn. 151; B6, Absn. 114). B3 fügte an, dass dies vor allem bei fremdsprachigen Kindern

wichtig sei (B3, Absn. 178). Weitere involvierte Personen in der Zusammenarbeit sind zusammenfassend aus den Interviews die **Logopädie** (B1, Absn. 114; B2, Absn. 124; B3, Absn. 170; B4, Absn. 180; B5, Absn. 150) und weitere **Therapien (Ergotherapie, Psychomotorik)** (B1, Absn. 114; B3, Absn. 170; B4, Absn. 180). Der **Kinderarzt** und die **Kinderärztin** wurden von B3 und B5 genannt (B3, Absn. 170; B5, Absn. 150). Sie konnten bereits die Erfahrung machen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, was sie als sehr wertvoll erlebt haben. B3 fügte an, dass die **Schulleitung** über die HFE informiert wird und evtl. bei schwierigen Gesprächen teilnehmen sollte (B3, Absn. 170). Zu den Angaben von B6 ist anzumerken, dass sie von *«allen involvierten Fachpersonen»* spricht, die einbezogen werden sollten. Konkret nannte sie den **Schulpsychologischen Dienst** und die DaZ-Lehrperson (B6, Absn. 114).

4.4.2 Wichtige Faktoren

Nun stellte sich die Frage, welche Faktoren den Kindergartenlehrpersonen bezüglich der Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen wichtig sind. Für B1 ist es von Bedeutung, dass der Kontakt immer über sie als Kindergartenlehrperson läuft (B1, Absn. 120). Sie beschrieb schlechte Erfahrungen, als dies nicht der Fall war. B4 ergänzte ebenfalls, dass der Hauptaustausch zwischen Kindergartenlehrperson und HFE stattfinden soll. Waren mehrere Fachpersonen involviert, holte sie sich die Informationen bei den jeweiligen Personen (B4, Absn. 184). Je mehr Personen beteiligt sind, desto schwieriger sei es, auf einen Nenner zu kommen (B4, Absn. 186). B4 fügte als Lösung dafür an: *«Dann müsste es einfach geführt sein und dort müssten dann auch wieder die Rollen geklärt sein, wer führt. Und dann kann ich mir das gut vorstellen, dass ein Austausch mit wirklich allen stattfindet.»* (B4, Absn. 186) B3 findet es wichtig, bei einem gravierenden Fall einen runden Tisch mit allen beteiligten Personen zu machen (B3, Absn. 178). B6 wünscht sich ein fixes Gefäss für den Austausch unter Fachpersonen (B6, Absn. 118). Transparenz, Rollenklarheit und Offenheit wurden als wichtige Faktoren in der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen genannt. (B2, Absn. 126; B5, 161; B6, 118). B2 betonte, dass immer der zeitliche Aufwand zu bedenken ist. *«Ich habe es nie so erlebt, dass die Leute nicht austauschen möchten, sondern dass manchmal einfach auch schwierig war Termine zu finden, oder ja, halt einfach, dass man diese Zeit dann auch hat dies auszutauschen.»* (B2, Absn. 134) Sie nannte eine Idee für die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen: *«Ja, vielleicht würde es gut tun, wenn sich jetzt zum Beispiel die Früherzieherinnen mehr mit den Kinderärzten vernetzen könnten, dass man die Kinder schon bei den Kinderärzten besser erfassen könnte.»* (B2, Absn. 194) Als abschliessendes Statement verbildlichte B5 die Thematik: *«Dann, wenn die richtigen Teile miteinander verknüpft sind, gibt es die grösste Stabilität. Es ist auch eine Stabilität für das Kind.»* (B5, Absn. 161) Kurz gesagt: **Vernetzung gibt Stabilität.**

4.5 Wünsche und Bedürfnisse

In einem abschliessenden Teil des Interviews wurde der Schwerpunkt konkret auf die Wünsche und Bedürfnisse der befragten Person gelegt. Konkret standen die gelingende Zusammenarbeit, Unterstützungsmöglichkeiten durch die HFE sowie Änderungsvorschläge allgemein zur Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrpersonen und HFE im Zentrum.

4.5.1 Gelingende Zusammenarbeit

In dieser Kategorie wurden Aussagen eingeordnet, welche konkret auf die Frage nach der gelingenden Zusammenarbeit genannt wurden.

Tabelle 12 Aspekte der gelingenden Zusammenarbeit

Zwei und mehr Nennungen
<ul style="list-style-type: none"> - regelmässiger Austausch (B1, Absn. 24; B3, Absn. 154; B4, Absn. 228; B5, Absn. 165) - Kommunikation (B1, Absn. 122; B5, Absn. 165) - Respekt (B2, Absn. 152; B5, Absn. 165; B6, Absn. 138) - am Gleichen arbeiten und Wissen darüber (B1, Absn. 36; B3, Absn. 154; B5, Absn. 169) - Wertschätzung (B4, Absn. 228; B5, Absn. 210) - Transparenz (B1, Absn. 126; B5, Absn. 212) - Vertrauen (B2, Absn. 142; B5, Absn. 164) - Kindergartenbesuch durch die HFE (B3, Absn. 152; B5, Absn. 92)
Eine Nennung
<ul style="list-style-type: none"> - Ehrlichkeit (B1, Absn. 122) - Rollenklarheit (B6, Absn. 138) - Interesse für den Austausch (B4, Absn. 196) - Interesse an der Arbeit des anderen (B4, Absn. 200) - Fachmeinungen annehmen (B4, Absn. 196) - Empathie (B5, Absn. 210) - Kompetenz (bezogen auf die Kindergartenstufe) (B5, Absn. 212) - Zusatzinformationen der HFE (B2, Absn. 126) - sich von der HFE unterstützt fühlen (B2, Absn. 126) - Erlaubnis der Eltern zur Information und Teilnahme an Gesprächen (B2, Absn. 142) - wissen, wer mit dem Kind arbeitet (ein Bild von der Person haben) (B3, Absn. 154 / 189) - jederzeit nachfragen können (B3, Absn. 189) - beide Seiten einholen (Kindergarten und Eltern) (B4, Absn. 64) - Information an Kindergarten als anmeldende Stelle wie es weitergeht (B4, Absn. 68) - falls Eltern nicht wollen, Gründe herausfinden (B4, Absn. 72) - Austausch als Teil des Berufsalltags (B4, Absn. 196) - Gegenüber als kompetent wahrnehmen (B5, Absn. 165) - nicht für jede Situation eine Lösung haben müssen (B6, Absn. 24) - verschiedene Meinungen akzeptieren (B6, Absn. 24)

Eine Nennung (Fortsetzung)

- Zeit in Elternarbeit investieren (B6, Absn. 88)
- in gleiche Richtung schauen, im gleichen Boot sitzen und in gleiche Richtung steuern (B6, Absn. 132)
- auch schwierige Themen ansprechen (B6, Absn. 132)
- offene, fehlerfreundliche und feedbackorientierte Gespräche (B6, Absn. 134)
- Mediatorrolle einnehmen (B6, Absn. 138)
- Eltern eine Stimme geben (B6, Absn. 138)
- Kulturvermittlung (B6, Absn. 142)
- Erfolg beim Kind als Indikator für gelingende Zusammenarbeit (B1, Absn. 122)

4.5.2 Unterstützungsmöglichkeiten

Auf die Frage, wie die HFE die Kindergartenlehrperson in ihrer Arbeit unterstützen kann, wurden verschiedene Aspekte genannt. Für B1 ist es wichtig, dass bei ihr nachgefragt wird, wie es läuft (B1, Absn. 138). Es sei auch wichtig unangenehme Botschaften zu äussern, so B6 (B6, Absn. 148). Für B2 sind es Informationen über die familiäre Situation, um das Kind sowie die Familie besser zu verstehen, welche sie als unterstützend wahrnimmt (B2, Absn. 176). Ein sauberer Abschluss bei Beenden der HFE wäre für B5 aufgrund einer negativen Erfahrung ein unterstützender Faktor (B5, Absn. 171). Die Flexibilität bei Bedarf weiterhin eine Förderung des Kindes durch die HFE zu gewährleisten ist für drei befragte Personen ein Wunsch (B3, Absn. 205; B4, Absn. 2014; B6, Absn. 148). B3 fügte abschliessend hinzu: *«Weiss nicht, mehr anstellen, dass die Warteliste nicht so lange ist.»* (B3, Absn. 221)

4.5.3 Änderungsvorschläge

Änderungsvorschläge

- Information über Aufgabenfeld der HFE für alle involvierten Erzieherinnen und Erzieher (B1, Absn. 144)
- Wissen über Anmeldegründe vermitteln (B1, Absn. 146)
- Angebot der HFE im Kindergarten, in der Spielgruppe, bei Eltern und verschiedenen Anlaufstellen mehr verbreiten (B1, Absn. 188)
- Kinder früh erfassen (B1, Absn. 190); Ergänzung B3 (Absn. 56): durch Kinderärztinnen und -ärzte, Spielgruppenleiterinnen und -leiter, Krippenleiterinnen und -leiter
- Verkürzung der Wartezeiten (B1, Absn. 192)
- mehr zeitliche Ressourcen auf allen Seiten (B2, Absn. 148)
- weiterhin Förderung der Kinder (B2, Absn. 186)
- Änderungen auf Kantonsebene (B3, Absn. 225)
- Vorstoss beim BKS, dass Kindergarten die HFE wieder mehr braucht (B6, Absn. 194)

Änderungsvorschläge (Fortsetzung)

- regelmässiger Austausch zwischen Kindergartenlehrperson und HFE (unabhängig eines Falles) (B4, Absn. 230)
- Liste der Kinder, welche bereits HFE oder LiF (Logopädie im Frühbereich) hatten (B5, Absn. 44)
- HFE soll Zugang zu Daten der Schule betreffend des Kindes haben (B5, Absn. 54)
- Weiterbildungen (B5, Absn. 150)
- Checkliste HFE (B5, Absn. 144)
- Fahrplan durch die HFE-Zeit (Flussdiagramm) (B5)
- Kindergartenlehrpersonen zum Thema Entwicklung schulen (B5, Absn. 208)

4.5.4 Unbedingt beibehalten

Auf konkrete Nachfrage, was bezüglich der Zusammenarbeit zwischen HFE und Kindergartenlehrpersonen unbedingt beibehalten werden soll, wurden verschiedene Punkte genannt. Diese werden übersichtlich in Form einer Tabelle dargestellt.

Tabelle 13 Unbedingt beibehalten

Interview	Was soll die HFE unbedingt beibehalten?
B1	<ul style="list-style-type: none"> - alle positiven Dinge (Absn. 156) - Bereitschaft zur Auskunft, so weit wie möglich (Absn. 156)
B2	<ul style="list-style-type: none"> - alles (192)
B3	<ul style="list-style-type: none"> - Kindergartenbesuch durch die HFE (Absn. 229) - Offenheit (Absn. 229) - Vertrauen (Absn. 229) - Erstgespräch (Absn. 229) - die Fühler ausgestreckt haben (Absn. 229) - Zusammenarbeit wie bisher beibehalten (Absn. 233)
B4	<ul style="list-style-type: none"> - schöne Art, die Kinder anzunehmen (Absn. 218) - Kinder mit ihren Stärken sehen (Absn. 218) - vergleichsfrei sein (Absn. 218) - so viel Positives von den Kindern erzählen (Absn. 220)
B5	<ul style="list-style-type: none"> - Kindergartenbesuche (Absn. 192) - vorbereitet kommen (Absn. 192) - Inputs bringen (Absn. 192) - Stärkung der Kindergartenlehrperson (Absn. 192) - Bestätigung auf dem richtigen Weg zu sein (Absn. 192)
B6	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit mit den Kindern (Absn. 158)

4.6 Schweigepflicht

Bezüglich der Schweigepflicht wurde im Interview nicht spezifisch nachgefragt. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wurde jedoch deutlich, dass dieses Thema immer wieder vorkommt und Einfluss auf die Zusammenarbeit hat. Deshalb wurden die aus der Theorie abgeleiteten Kategorien induktiv mit dieser Thematik ergänzt. In die Kategorie der «Schweigepflicht» fallen alle Aussagen, welche die Schweigepflicht der Fachpersonen betrifft. Ein kurzer Exkurs führt in diese Kategorie ein.

Exkurs «Schweigepflicht»

Die HFE steht unter Schweigepflicht. Gemäss den berufsethischen Grundsätzen (BVF, 2019b) wird bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen Folgendes festgehalten: «Das Einholen von notwendigen Informationen und der Austausch mit anderen Fachpersonen erfolgt im schriftlichen Einverständnis mit den Erziehungsberechtigten.» (S. 6) Somit braucht es also immer das Einverständnis der Eltern für den Austausch mit den Kindergartenlehrpersonen. Auch die Lehrpersonen stehen unter Schweigepflicht (vgl. Kanton Basel-Landschaft, 2016), dies stand jedoch in den Interviews nicht im Zentrum.

B1 findet es schade, wenn die Eltern die HFE und die Kindergartenlehrperson nicht von der Schweigepflicht entbinden. Sie betonte jedoch, dass dies akzeptiert werden muss. So äusserte B1 konkret: *«Ja, wo du halt so gegen eine Wand läufst und ich weiss sie würde es mir gerne sagen, weil sie findet, dass dies wahrscheinlich für mich noch wichtig wäre zu wissen, aber sie darf es mir nicht sagen. Ja, aber ist halt so oder. Es ist halt doof, aber man muss es so akzeptieren, wie es ist.»* (B1, Absn. 28) Auch B3 ist der Meinung, dass die Entscheidung der Eltern akzeptiert werden muss. Es sei jedoch auch schön, wenn ausgetauscht werden darf. Zudem ist es für B3 wichtig, auch gegenüber der HFE das Vertrauen zu haben, dass sie alles erzählen darf und es vertraulich behandelt wird (vgl. B3, Absn. 197, Absn. 199). B4 fügte an, dass die Zusammenarbeit erschwert wird, wenn die Eltern keinen Austausch zwischen der Kindergartenlehrperson und der HFE wünschen, sie habe jedoch Verständnis dafür (vgl. B4, Absn. 68). Laut B6 wird die Arbeit von der HFE und der Kindergartenlehrperson behindert, wenn der Austausch von den Eltern nicht erwünscht ist. Es sei jedoch das Recht der Eltern und dies müsse ausgehalten werden. *«Ja, ich finde es schon schade, dass eine Mutter sagen kann, dass wir nicht miteinander sprechen dürfen. Das habe ich gemerkt, dies behindert deine Arbeit und meine Arbeit. Auf der anderen Seite ist es ihr Recht. Und irgendwo finde ich, ja gilt es dies auszuhalten. Es hat beide Seiten.»* (B6, Absn. 108) B2 und B4 äusserten sich nicht zu diesem Thema. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die interviewende Person sowohl B2 wie auch B4 nicht spezifisch danach gefragt hat.

4.7 HFE im Kindergartenalter

Der Interviewleitfaden wurde aufgrund der Fragestellung der vorliegenden Arbeit erstellt. Nach zwei Interviews wurde deutlich, dass ein zusätzliches Thema die Kindergartenlehrpersonen beschäftigt. Es geht um die Aufgaben der HFE und die Änderungen in den letzten Jahren. Aufgrund dessen wurde bei den folgenden Interviews, sofern dieses Thema nicht angesprochen wurde, danach gefragt. So entstand schlussendlich ein umfassendes Bild gegenüber diesem Thema. Zum besseren Verständnis werden in einem kleinen Exkurs das Thema und die Hintergründe erläutert.

Exkurs «HFE im Kindergartenalter»

Wie bereits in der Einleitung beschrieben wurde, besteht im Kindergartenalter das Angebot der HFE aus der Abklärung sowie der «Unterstützung und Beratung der Eltern im häuslichen Umfeld, wenn aufgrund von Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes Fragestellungen auftreten» (Forum Frühbereich, n.d., S. 1). Wie dies die einzelnen Heilpädagogischen Dienste des Kantons umsetzen, ist ihnen überlassen. Es besteht demnach ein gewisser Spielraum bezüglich Intensität und Form der Beratung. Dies war nicht immer so. Früher wurde kein Unterschied zwischen Förderung vor und nach dem Kindergarten gemacht. Es waren auch Förderstunden direkt im Kindergarten erlaubt. Gemäss A. Beck (Mailaustausch vom 20. September 2019) hatte diese Änderung einen organisatorischen Grund. «Mit der Aufnahme des Kindergartens in die obligatorische Schulzeit (Schulpflichtanpassung auf 11 Jahre ab 1.8.2013) erweiterte sich das Tätigkeitsfeld der schulischen Heilpädagogik auf den Kindergarten.» Die Ressourcen für die Förderung sind somit bei der SHP und nicht mehr bei der HFE. Eine Überlappung beider Angebote sei möglich. Somit hat ein Grossteil der interviewten Personen diesen Wechsel erlebt und konnte einen direkten Vergleich machen.

4.7.1 Gedanken zum Thema

Zu diesem Thema wurden vor allem negative Stimmen laut. Für B3 ist der Grund für die Änderung nicht nachvollziehbar (B3, Absn. 112). Es sei gemäss B6 keine gelungene Sache (B6, Absn. 162). Auch B1 findet es schade, denn sie empfand die direkte Arbeit mit den Kindern als sehr wertvoll (B1, Absn. 34). Für B4 sei es nicht mehr im Fokus, «weil wir die Elternberatung dann oft bei uns auch anders anbieten können». Als Beispiel nannte sie die Schulische Sozialarbeit (SSA) (B4, Absn. 14 / 18). Bei den Eltern fehle zudem oft das Verständnis, weshalb für eine Beratung eine weitere Person nötig ist und nicht von der Kindergartenlehrperson übernommen wird (B4, Absn. 36). In den Interviews wird das Thema der Schulischen Heilpädagogik (SHP) von mehreren befragten Personen genannt. B2, B3, B4 und B6 betonten, dass die SHP nicht die gleiche Kapazität hat wie die HFE. Die SHP ist für die ganze Klasse zuständig. «Und die Schulische Heilpädagogin hat nicht die Kapazität für ein Kind wie vorher die Früherzieherin, die dann wirklich DIE Zeit für DAS einzelne Kind

nehmen konnte.» (B2, Absn. 108). B6 fügte dazu sogar an: «Das ist ein Tropfen auf den heissen Stein.» (B6, Absn. 162) Zudem seien es gemäss B4 oft nicht ausgebildete Personen, die als SHP arbeiten (B4, Absn. 172). B5 hatte sehr viele Wechsel bei den SHP und wünscht sich jemanden, der sich auf der Kindergartenstufe auskennt (B5, Absn. 204). B4 findet das Modelllernen sehr wichtig (B4, Absn. 212). Sie betonte dazu, dass dies zurzeit auch schon stattfindet (B4, Absn. 216). Abschliessend ein Zitat von B2, welches die Stimmung in den einzelnen Interviews verdeutlicht: «Und wenn man eben alle Angebote haben kann, dann kann man alles besser abfedern. Und von dem her wäre es eben gut, wenn wir genau gleich weiterarbeiten hätten können.» (B2, Absn. 212)

4.7.2 Information über Änderung

B1, B2, B4 und B6 wurde nicht offiziell, aber in der Arbeit mit der HFE über die Änderung informiert. *«Das ist dort plötzlich gekommen und wenn man länger nicht mehr mit dem zu tun gehabt hat, ein paar Wochen, Monate, war es plötzlich anders und dies hat sicher auch zu einer angespannten Stimmung geführt.» (B4, Absn. 86) Laut B4 war es nicht transparent (B4, Absn. 86). Sie haben zudem manchmal keine Anlaufstelle, um solche Anliegen diskutieren zu können (B4, Absn. 90). B2 betonte dazu ebenfalls, dass die Informationen über Änderungen teilweise nicht zu ihnen gelangen (B2, Absn. 42). «Und ich denke einfach, wenn etwas ändert, dann wäre es schon Sache vom BKS, dass man dann die Schulen, die Lehrpersonen, die Kindergärten und wirklich auch die Leute, die Bevölkerung auch ein bisschen gut informieren würde. Das wird manchmal wieder geändert und wieder gekürzt und diese Information kommt dann nicht immer.» (B2, Absn. 64) Auch B6 hätte es wichtig gefunden offiziell informiert zu werden (B6, Absn. 58). B3 und B5 wurden von der interviewenden Person nicht spezifisch danach gefragt.*

5. Evaluation

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird im Berufsbild der HFE wie auch der Lehrperson des Regelkindergartens als Aufgabenfeld beschrieben (vgl. BVF, 2018 und 2019; Kanton Aargau 2019). Es ist demnach ein fixer Bestandteil des Berufsalltags. Zudem ist zu beachten, dass Übergänge eine kritische Phase im Leben eines Kindes darstellen. Mit einem dieser Übergänge, nämlich mit dem Start des Kindergartens, beginnt auch die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und der HFE (vgl. Abb. 7, S. 19). Im Hinblick auf die Resilienz eines Kindes und somit der wichtigen psychischen Widerstandskraft gegenüber verschiedensten Entwicklungsrisiken (vgl. Sarimski, 2017; Kapitel 2.3.1) ist eine gelingende Zusammenarbeit umso wichtiger. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bringt sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich (vgl. Kapitel 2.4). Welche Aspekte zu einer gelingenden Zusammenarbeit führen, werden in der Literatur ausführlich aufgeführt (vgl. Tabelle 1 und 2). Diese Angaben sind jedoch von allgemeiner Natur, das heisst nicht spezifisch auf das Setting der Thematik dieser Arbeit ausgerichtet. Nun stellt sich die Frage, ob diese übertragen werden können und ob es allenfalls Ergänzungen gibt. Im folgenden Unterkapitel werden die im vorherigen Kapitel aufgezeigten Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Daraus abgeleitet, wird die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet. In einem abschliessenden Kapitel steht die Reflexion der Forschungsmethodik im Vordergrund.

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Diskussion

In den Interviews konnten umfassende Ergebnisse gesammelt werden. Es wurde deutlich, dass die befragten Kindergartenlehrpersonen bisher viele positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE machen konnten. Negative und herausfordernde Erfahrungen wurden jedoch ebenfalls genannt. Die befragten Kindergartenlehrpersonen schätzen die Zusammenarbeit und allgemein die Arbeit der HFE sehr. Mehrere Personen haben dies explizit hervorgehoben. In den Interviews wurden ein grosses Interesse und Engagement der Kindergartenlehrpersonen spürbar. Die Zusammenarbeit scheint ihnen wichtig zu sein und grundsätzlich ist es bisher auch gut verlaufen. Es wurde aber auch spürbar, dass ein Spannungsfeld mit verschiedenen Einflussfaktoren vorherrscht. Ein Spannungsfeld, welches die Zusammenarbeit durchaus erschweren kann und eine Herausforderung im Berufsalltag der Kindergartenlehrperson wie auch der HFE und somit auch in der Zusammenarbeit darstellen kann.

5.1.1 Spannungsfeld

Die einzelnen Faktoren, welche in den Interviews mehrfach genannt wurden, können als Stolpersteine im Weg zu einer gelingenden Zusammenarbeit stehen. In der nachfolgenden Grafik (Abb. 11) wird dies visualisiert und anschliessend im Fliesstext weiter ausgeführt.

Abbildung 11 Spannungsfelder in der Zusammenarbeit

Schweigepflicht und Warteliste

Ein Faktor, welcher in den Interviews mehrfach angesprochen wurde, ist die Schweigepflicht seitens der HFE. Die HFE beruht auf Freiwilligkeit und der Datenschutz muss auch bei der interdisziplinären Zusammenarbeit gesichert sein (BVF, 2019a). Nur wenn die Eltern mit ihrer Unterschrift die HFE von der Schweigepflicht entbinden und den Austausch erlauben, kann dieser stattfinden. Der Grundtenor in den Interviews war, dass es teilweise die Arbeit erschwert, es aber akzeptiert werden müsse. Vielmehr ist es wichtig, den Hintergründen nachzugehen, weshalb die Eltern keinen Austausch wünschen wie auch Eisner-Binkert (2019) in ihrem Artikel ausführt. Dies kann durchaus mit Ängsten verbunden sein, wie später im Abschnitt des Vertrauensaufbaus diskutiert wird. Anzumerken ist, dass auch die Kindergartenlehrpersonen unter Datenschutz stehen, dies jedoch in den Interviews nicht zur Sprache kam (vgl. Exkurs «Schweigepflicht», S. 42). Ein weiteres zentrales Thema scheint die Warteliste zu sein. Der Wunsch nach einer Verkürzung der Wartezeiten wurde deutlich. Die Warteliste wird in diesem Zusammenhang relevant, wenn die Anmeldung für die HFE erst während der Kindergartenzeit erfolgt. Diese Thematik bedarf eine Diskussion auf Leitungsebene im Heilpädagogischen Dienst.

Fehlendes Wissen und Unklarheiten zu Rollen und Aufgaben

Ein weiterer Aspekt, welcher von zentraler Bedeutung zu sein scheint, wurde in der vorgängigen Literaturbearbeitung nicht berücksichtigt – die Änderung des Auftrags in der HFE mit Einführung der Schulischen Heilpädagogik auf der Kindergartenstufe. Die Autorin war sich der Präsenz des Themas bei den Kindergartenlehrpersonen zuvor nicht bewusst. Bei den Fachpersonen der HFE wird diese Thematik aus Erfahrung der Autorin immer wieder aufgrund Unklarheiten des Auftrags und Zielkonflikten diskutiert. In vier von sechs Interviews haben die befragten Personen das Thema von sich aus angesprochen. In den anderen zwei Interviews wurde durch die interviewende Person nachgefragt. Es war eine Unzufriedenheit spürbar. Es besteht ein Wunsch nach flexibler Gestaltung. So sollte gemäss den befragten Personen die HFE je nach Situation entscheiden können, ob eine zusätzliche Förderung des Kindes durch die HFE notwendig ist. Es scheint so, als habe sich durch die Änderung auf struktureller Ebene ein deutliches Spannungsfeld eröffnet. Fehlende Information, fehlende Ressourcen und nicht ausgebildete SHP bzw. zu wenig Kenntnisse auf der Kindergartenstufe führen zu Lücken im Prozess. In Kombination mit der Warteliste führt dies zu enormem Druck bei den Kindergartenlehrpersonen. Dies müsste auf jeden Fall auf Leitungs- oder sogar Kantonsebene diskutiert werden. Von einer befragten Person wird sogar ein Vorstoss beim BKS mit dem Anliegen, die HFE im Kindergarten wieder mehr zu brauchen, empfohlen. Deutlich wurde auch, dass die Information über die Änderung über eine offizielle Stelle ausblieb bzw. nicht zu den Kindergartenlehrpersonen gelangt ist. Erst in der direkten Arbeit mit der HFE haben sie davon erfahren. Es wäre wichtig herauszufinden, wie die Information konkret ablief, um bei weiteren Änderungen dies auf positive Art zu verändern. Die Spannung und Herausforderungen werden deutlich – die unklare Aufgaben- und Rollenverteilung ist Tatsache, wird jedoch als wichtige Voraussetzung von gelingender Zusammenarbeit gesehen. Dies wird im Kapitel 5.1.3 weiter diskutiert.

Vertrauensaufbau vs. Zeitdruck

Es scheint so, als sei bei den Eltern eine gewisse Hemmschwelle vorhanden, die HFE in Anspruch zu nehmen. Die befragten Personen berichteten seitens der Eltern von Ängsten und schlechten Erfahrungen in der eigenen Schulkarriere. Es brauche Zeit, bis sie sich darauf einlassen können. Diese benötigte Zeit für den Vertrauensaufbau steht schlussendlich im Widerspruch mit dem Zeitdruck, welche die Kindergartenlehrperson hat. Sie muss das Kind bis spätestens im Frühling des 1. Kindergartenjahres in der HFE angemeldet haben. Hinzu kommt der Druck des Eintritts in die 1. Klasse und Erreichen der dazu nötigen Kompetenzen. Ist die HFE dann aufgegleist, steht der nächste Vertrauensaufbau an – zwischen Kindergartenlehrperson und HFE. B6 brachte es in ihrem Interview auf den Punkt, es ist nämlich eine *«hoch komplizierte Angelegenheit»* (B6, Absn. 24). Denn jede beteiligte Person in diesem Dreieck bringt ihre eigene Geschichte mit.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass verschiedene Faktoren die Zusammenarbeit in der aktuellen Situation als Herausforderung erleben lassen und einer gelingenden Zusammenarbeit im Weg stehen können. Es wurden keine Herausforderungen erwähnt, welche der theoretischen Auseinandersetzung zufolge erwartet hätten können (vgl. Tabelle 3, S. 16). Es geht vielmehr um eine Ressourcenfrage sowie Unklarheiten im Bereich der Rollen und Aufgaben, vor allem bezüglich der HFE.

5.1.2 Vorteile der Zusammenarbeit

Aus den Ergebnissen können verschiedene Vorteile der Zusammenarbeit hervorgehoben werden. Die HFE stärkt sowohl die Eltern wie auch die Kindergartenlehrpersonen. Durch ihre Arbeit zu Hause kann die HFE viel bewirken und die Zusammenarbeit mit den Eltern wird erleichtert. Zudem bietet diese fachliche Zweitmeinung mehr Blickwinkel und eine andere Perspektive. Auch erfahren die Kindergartenlehrpersonen mehr über verschiedene Facetten des Kindes, so auch wie es sich zu Hause verhält. Dies bestätigt die Ausführungen von Engeln und Caby (2012). Sie beschreiben, dass ein Vermitteln von Sicherheit durch die Beratung und das Wissen aus verschiedenen Disziplinen die Arbeit mit dem Kind und den Eltern verbessern. Auch Hafén (2013) und Thurmair (2013) betonen den Nutzen durch die unterschiedlichen Perspektiven, dem Wissen und den Erfahrungen aus den verschiedenen Berufsgruppen. Die Kindergartenlehrpersonen tragen eine grosse Verantwortung. Durch die Zusammenarbeit mit der HFE fühlen sie sich getragen und verstanden. Die HFE bietet bei Schwierigkeiten eine Ansprechperson und die Verantwortung kann geteilt werden. Es kann zu einer Entlastung der Kindergartenlehrperson führen. Diese Ausführungen ergänzen die allgemeinen Aussagen aus der aktuellen Forschung bezüglich der Interdisziplinarität und sind von grosser Bedeutung. Denn es scheint so, als wäre die HFE eine wichtige Stütze für die Kindergartenlehrpersonen und unterstützt die Arbeit mit Kind und Eltern positiv. Es lohnt sich also zu überlegen, welche Bedingungen zu einer gelingenden Zusammenarbeit beitragen, um die genannten Vorteile im Berufsalltag nutzen zu können.

5.1.3 Gelingensbedingungen

Wie bereits in der theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik beschrieben, gilt es bestimmte Voraussetzungen zu beachten, damit eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gelingen kann (vgl. Kapitel 2.4.2). Die Liste der Gelingensbedingungen ist lang (vgl. Tabelle 1 und 2). Welcher dieser Aspekte nun auch spezifisch für die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE von Bedeutung sind, steht in diesem Kapitel nach der Diskussion über die Voraussetzungen im Zentrum.

Voraussetzungen von interdisziplinärer Zusammenarbeit

In der Literatur wurde deutlich, dass eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung sowie Kenntnisse über die beteiligten Fachgebiete und deren Aufgaben ein zentraler Aspekt für das Gelingen von interdisziplinärer Zusammenarbeit ist. Dies hat sich in den Interviews bestätigt. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass nicht genügend Wissen über die jeweiligen Aufgaben vorhanden ist. Gegenseitige Kenntnisse über die Aufgaben und Rollen der Kindergartenlehrpersonen sowie HFE sind in den Grundzügen vorhanden, trotzdem stehen Fragen bzw. Unklarheiten im Raum. Die Informationen über die HFE kommen aus unterschiedlichen Quellen, vor allem aber durch den direkten Austausch mit der HFE und durch die Erfahrung. Es fehlte demnach bei den befragten Personen eine offizielle Information über die Rollen und Aufgaben der HFE. Um diese Wissenslücke zukünftig schliessen zu können, wurden in den Interviews verschiedene Änderungsvorschläge genannt. Neben einer Checkliste mit diversen organisatorischen Angaben sollte das Angebot der HFE öffentlicher gemacht werden. Zudem sollen Weiterbildungen für die Kindergartenlehrpersonen sowie ein Austauschtreffen unter Fachpersonen (fallunabhängig) unterstützend wirken. Dies bestätigt die Empfehlung von Engeln und Caby (2012). Sie beschreiben, dass u. a. die Präsentation der verschiedenen Disziplinen mit fachlichen Inputvorträgen, das Aufzeigen der Aufgaben (z. B. in Weiterbildungen) sowie Transparenz dazu beiträgt, dass sich die einzelnen Disziplinen gegenseitig öffnen und voneinander profitieren können. Bereits Fachpersonen in der Ausbildung sollten gegenseitig von den Aufgaben erfahren, damit bei Berufseinstieg gegenseitige Kenntnisse vorhanden sind. An der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Ausbildungsort für Fachpersonen der HFE, wird dies u. a. im Modul der «Vorschulpädagogik» thematisiert. Im neuen Curriculum, welches nächstes Jahr gestartet wird, hat die Thematik im Modul «Grundfragen der Heilpädagogik» ihren Platz (Mailaustausch vom 28. Oktober 2019 mit C. Koch). An der Fachhochschule Nordwestschweiz, der Ausbildungsstätte für Kindergartenlehrpersonen im Kanton Aargau, wird die HFE gemäss Mailaustausch vom 10. Oktober 2019 mit M. Knorpp im Modul «Inklusive Bildung» als möglicher Kooperationspartner im pädagogischen Team besprochen. Es ist von grosser Wichtigkeit diese Klarheit zu schaffen, denn widersprüchliche Informationen, welche dann auch zu den Eltern gelangen, erschweren gemäss Thurmair (2013, zitiert nach Peterander & Speck, 1993) den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen.

Persönliche Haltung

Den befragten Personen sind zudem diverse Faktoren, welche die persönliche Haltung in der Zusammenarbeit betreffen, wichtig.

- Respekt
- Wertschätzung

- Vertrauen
- Ehrlichkeit
- Interesse
- Empathie
- Offenheit
- Gleichwertigkeit der Fachpersonen
- Akzeptanz der verschiedenen Fachmeinungen
- Ressourcenorientierung
- Bereitschaft zur Auskunft, so weit wie möglich
- Begegnen auf Augenhöhe

Ein Grossteil dieser Ausführungen wird auch in der Literatur genannt (vgl. Tabelle 1 und 2). Ehrlichkeit und die Bereitschaft zur Auskunft wurden in der Literatur nicht aufgeführt.

Arbeitsweise

Weiter haben sich Aspekte zur Arbeitsweise herauskristallisiert.

- Transparenz
- Kindergartenbesuch durch die HFE
- regelmässiger Austausch
- proaktiv aufeinander zugehen
- am Gleichen arbeiten und gegenseitige Information darüber
- in die gleiche Richtung schauen
- auch unangenehme Botschaften äussern
- schwierige Themen ansprechen
- sauberer Abschluss bei Beenden der Zusammenarbeit
- Eltern eine Stimme geben
- gemeinsam Strategien entwickeln
- Erreichbarkeit

Auch hier überschneiden sich die Ergebnisse mit der Literatur. Hervorgehoben werden sollten die Kindergartenbesuche durch die HFE, denn diese wurden als sehr wertvoll empfunden. Auch der Kanton Aargau (2018) empfiehlt wie in Kapitel 2.2 aufgezeigt diese Besuche zu nutzen, sofern die Eltern damit einverstanden sind. Der Aspekt der Schweigepflicht muss beachtet werden. Wie bereits mehrfach in den Ausführungen deutlich wurde, spielen die Eltern ebenfalls eine zentrale Rolle in der Zusammenarbeit zwischen der Kindergartenlehrperson und der HFE. So sollte auch den Eltern in dieser Zusammenarbeit eine Stimme gegeben werden. Auf diese Thematik wird im Abschnitt «Zusammenarbeit mit den Eltern» vertiefter eingegangen.

Strukturelle Faktoren

Nebst der klaren Aufgaben- und Rollenverteilung wurden bezüglich struktureller Faktoren keine weiteren konkreten Angaben, wie sie in der Literatur zu finden sind, geäußert (vgl. Tabelle 1 und 2). Von Seiten der Schule werden den befragten Kindergartenlehrpersonen keine Vorgaben zur Zusammenarbeit mit der HFE gemacht. Mit Blick auf die Empfehlungen von Horber Dörig (2015) zur Erstellung von Leitlinien, steht dies im Widerspruch. Hier wäre es nötig auf Leitungsebene der Schule zu prüfen, ob eine Anpassung sinnvoll wäre. Negative Erfahrungen, wie viele Wechsel in der HFE und den dadurch erschwerten Vertrauensaufbau zeigen, dass die Beständigkeit ein unterstützender Faktor für eine gelingende Zusammenarbeit sein könnte. Dies kann jedoch nur bedingt beeinflusst werden, denn Wechsel gehören zum Berufsalltag dazu. Zwei Änderungsvorschläge auf struktureller Ebene – der Zugang zu Daten der Schule sowie eine Liste der Kinder mit HFE – stehen im Widerspruch zur Schweigepflicht und könnten so das Vertrauen zu den Eltern, welches von grosser Bedeutung ist, negativ beeinflussen.

Weitere Fachpersonen

In der Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE kann es sinnvoll sein, je nach Situation weitere Fachpersonen einzubeziehen.

- Schulische Heilpädagogik
- Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache
- Logopädie
- weitere Therapien (Ergotherapie, Psychomotorik)
- Kinderarzt / Kinderärztin
- Schulleitung
- Schulpsychologischer Dienst

In mehreren Interviews war es ein Anliegen bzw. ist es aktuell so, dass der Hauptaustausch zwischen Kindergartenlehrperson und HFE stattfindet. So werden alle Fäden zusammengehalten. Hier gilt es jedoch zu überlegen, inwiefern andere Fachpersonen in diesen Austausch einbezogen werden. Die SHP scheint hier eine Schlüsselperson zu sein, denn sie hat mit dem Wechsel im Auftrag der HFE einen Teil des Förderauftrags übernommen. Welche Rolle die SHP in dieser Zusammenarbeit einnimmt und wie Synergien genutzt werden könnten, bedarf einer vertieften Auseinandersetzung und allenfalls weiterer Forschung. Der runde Tisch wurde in den Interviews als eine Möglichkeit zum Austausch, vor allem bei komplexen Situationen genannt. Auch Engeln und Caby (2012) führen dies als einen Faktor auf, der den Austausch und gegenseitiges Profitieren ermöglicht. Die Durchführung von runden Tischen ist jedoch auch mit Herausforderungen verbunden. Wie in den Interviews deutlich wurde, kann bereits die Terminfindung ein Hindernis darstellen. Hier könnte das

Konzept «Moderierte Runde Tische» (MoRTi), welches im Zentrum für Unterstützte Kommunikation in Moers nach systemisch-lösungsorientierten Grundprinzipien entwickelt wurde, hilfreich sein (Giel & Liehs, 2016). Es stellt gemäss Giel und Liehs (2016) «eine strukturierte Möglichkeit dar, unterschiedliche (Fach-)Perspektiven auf ein Kind, einen Jugendlichen oder einen Erwachsenen in konstruktiver Weise zu nutzen, um konkrete lösungsorientierte Ziele für Patientinnen und Patienten zu entwickeln» (S. 1).

Grundsätzlich können auch hier die Transparenz, die Rollenklarheit sowie die Offenheit als wichtige Faktoren zu einer gelingenden Zusammenarbeit genannt werden. Der Austausch mit anderen Fachpersonen ist von zentraler Bedeutung in der Arbeit mit den Familien, denn wie in einem Interview treffend gesagt wurde: Vernetzung gibt Stabilität.

Zusammenarbeit mit den Eltern

Die Zusammenarbeit mit den Eltern als ein zentraler Aspekt in der Arbeit der HFE wurde auch in den Interviews thematisiert. Mit dem Auftrag der HFE im Kindergartenalter vor allem beratend tätig zu sein, wird dies umso bedeutsamer. In den Ergebnissen wurde erkennbar, dass die Zusammenarbeit individuell, also von Fall zu Fall unterschiedlich ist, es aber durch- aus Punkte gibt, die für alle wichtig sind.

- Vertrauensaufbau als Basis
- Offenheit
- Ehrlichkeit
- Transparenz
- gemeinsamer Austausch
- Wertschätzung
- Interesse am Lebensraum der Familie

Die Ergebnisse decken sich mit den Ausführungen von Engeln und Caby (2012), welche im Kapitel 2.4.5 erläutert wurden.

Abschliessendes Statement

Folgendes Zitat aus dem Interview mit B6 fasst eine gelingende Zusammenarbeit kurz zusammen: «*Dass man in die gleiche Richtung schaut, dass man im gleichen Boot sitzt und in die gleiche Richtung steuert. Ja, ich glaube, dies ist eine gelungene Zusammenarbeit.*» (B6, Absn. 132)

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die vorliegende Arbeit ging der folgenden Fragestellung nach:

Welche Aspekte führen zu einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen der Heilpädagogische Früherziehung und Lehrpersonen des Regelkindergartens?

Damit die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne eines verknüpften Miteinanders (vgl. Wider, 2013) stattfinden kann, gibt es eine breite Palette an Aspekten zu berücksichtigen. Als Voraussetzung gilt es die klare Aufgaben- und Rollenverteilung zu beachten.

Zusammenfassend wird die Frage in einer übersichtlichen Tabelle beantwortet.

Tabelle 14 Übersicht der Gelingensbedingungen

Voraussetzung
- klare Aufgaben- und Rollenverteilung
Persönliche Haltung
- Respekt
- Wertschätzung
- Vertrauen
- Ehrlichkeit
- Interesse
- Empathie
- Offenheit
- Gleichwertigkeit der Fachpersonen
- Akzeptanz der verschiedenen Fachmeinungen
- Ressourcenorientierung
- Bereitschaft zur Auskunft, so weit wie möglich
- Begegnen auf Augenhöhe
Arbeitsweise
- Transparenz
- Kindergartenbesuch durch die HFE
- regelmässiger Austausch
- proaktiv aufeinander zugehen
- am Gleichen arbeiten und gegenseitige Information darüber
- in die gleiche Richtung schauen
- auch unangenehme Botschaften äussern
- schwierige Themen ansprechen
- sauberer Abschluss bei Beenden der Zusammenarbeit
- Eltern eine Stimme geben
- gemeinsam Strategien entwickeln
- Erreichbarkeit
Weitere Fachpersonen
- Schulische Heilpädagogik
- Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache
- Logopädie

Weitere Fachpersonen (Fortsetzung)

- weitere Therapien (Ergotherapie, Psychomotorik)
- Kinderarzt / Kinderärztin
- Schulleitung
- Schulpsychologischer Dienst

Zusammenarbeit mit den Eltern

- Vertrauensaufbau als Basis
- Offenheit
- Ehrlichkeit
- Transparenz
- gemeinsamer Austausch
- Wertschätzung
- Interesse am Lebensraum der Familie

Eine klare Aufgaben- und Rollenverteilung bildet die Voraussetzung der gelingenden Zusammenarbeit. Die genannten Aspekte auf den Ebenen persönliche Haltung, Arbeitsweise und Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen und den Eltern können ebenfalls zu einer gelingenden Zusammenarbeit beitragen. Es muss aber dabei immer bedacht werden, dass die aktuelle Situation ein deutliches Spannungsfeld vor allem auf der strukturellen Ebene darstellt.

Um einen kleinen Transfer in die Praxis zu machen, wird nachfolgend das bei der Einleitung beschriebene Fallbeispiel nochmals genauer unter die Lupe genommen.

Fallbeispiel

In Bezug auf das Fallbeispiel von Jonas gilt es zu überlegen, ob allenfalls Stolpersteine im Sinne des aufgezeigten Spannungsfeldes vorliegen. Ist Zeitdruck da? Fehlt Wissen über Aufgaben und Rollen der beteiligten Fachpersonen? Es geht also um eine Grundsatzdiskussion – was sind die Aufgaben und Rollen sowohl der Kindergartenlehrperson wie auch der HFE. Denn nur so ist die Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit gegeben. Ein Austausch scheint bereits stattgefunden zu haben, was ein wichtiger Teil der interdisziplinären Zusammenarbeit ist. Ein Besuch im Kindergarten durch die HFE kann evtl. unterstützend wirken. In Bezug auf die Eltern ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um auch sie in die Zusammenarbeit einzubeziehen.

5.3 Reflexion der Forschungsmethodik

Für die vorliegende Masterarbeit wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt. Die einzelnen Schritte des methodischen Vorgehens werden nachfolgend kritisch reflektiert.

5.3.1 Stichprobe

Die Auswahl der Stichprobe gilt es kritisch zu hinterfragen. Die Autorin hat bereits mit vier der Kindergartenlehrpersonen zusammengearbeitet. Dies könnte zu einer Hemmschwelle geführt haben, negative Erlebnisse zu nennen. Vorteil war, dass bereits ein Vertrauensverhältnis da war. Das grosse Interesse der ausgewählten Kindergartenlehrpersonen führte zu einer Fülle an Daten und konstruktiven Vorschlägen. Und im Sinne der Ressourcenorientierung, d. h. dem Fokus auf die gelingenden Momente, war dieser Aspekt der Offenheit und des Interesses von grosser Bedeutung. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, denn es wurde nur ein kleiner Teil des Kanton Aargau bzw. des ausgewählten Bezirks berücksichtigt.

5.3.2 Leitfadeninterview

Der Leitfaden für das Interview wurde basierend auf der Literatur erstellt. Mit Hilfe der Fragen konnte ein umfassendes Bild über die Thematik erreicht werden. Beim Pre-Test konnte das Interview in der Anwendung überprüft werden. Es wurden nach dem Pre-Test keine Änderungen mehr vorgenommen, da es sich sowohl inhaltlich wie auch zeitlich bewährt hat. Die Rückmeldung der Interviewpartnerin vom Pre-Test war zudem positiv. Es war eine Kindergartenlehrperson, die den Einschlusskriterien der Stichprobe entsprach. Dadurch konnte eine Situation geschaffen werden, die auch der Realität nahe war. Zudem hatte die Autorin eine Übungsplattform, um an Sicherheit in der Durchführung zu gewinnen.

Der Leitfaden gab der Autorin eine Orientierung und Struktur während des Gesprächs. Die offenen Fragen zu Beginn des Interviews ermöglichten es, eine umfassende Antwort zu den Erfahrungen zu erhalten. Das Eis wurde bereits durch ein kurzes Gespräch im Sinne von Small Talk vor dem Interview gebrochen. Durch die breite Palette an Fragen waren die Daten sehr umfangreich, was eine Herausforderung bei der Strukturierung und Priorisierung darstellte. Dieser Schritt erforderte viel Zeit, hat sich jedoch schlussendlich als wertvoll erwiesen, um die Fragestellung zu beantworten. Die Fragen bezüglich des Informationsflusses waren nicht präzise genug formuliert, denn es führte zu häufigen Rückfragen. Das Interview wurde durch die Frage zur Änderung des Auftrags bezüglich der HFE ergänzt, da sich dieses Thema als wichtig herausgestellt hat. Die Grundstruktur des Interviews blieb aber immer gleich. Vom Zeitumfang und der erforderlichen Konzentrationsspanne war es angemessen. Das Thema beschäftigt die Autorin auch im Alltag. Sie musste während den Interviews gut darauf achten, keine eigenen Meinungen einfließen zu lassen, was ihr nicht immer gelungen ist. Es wurde versucht, den interviewten Personen möglichst viel Raum zu

geben. Trotzdem kann es sein, dass die Aussagen der Autorin das Gegenüber beeinflusst haben.

5.3.3 Transkription

Die Transkription wurde mit Unterstützung des Computerprogramms f4transkript von der Autorin der vorliegenden Arbeit vorgenommen. Dieses Programm erleichterte die Transkription, da das Sprechtempo auf die Schreibgeschwindigkeit angepasst und automatisch Absatznummern sowie Zeitmarker gesetzt wurden. Die Interviews fanden auf Schweizerdeutsch statt. Sie wurden für die anschließende Inhaltsanalyse auf Schriftsprache übersetzt. Es wurde so weit wie möglich darauf geachtet, den Wortlaut beizubehalten. Dennoch könnte es zu Veränderungen der Aussagen geführt haben. Die Transkription ermöglichte eine erste Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial, was sich als positiv erwiesen hat. Einige Abschnitte wurden aus persönlichen Gründen der Interviewpartnerinnen nicht transkribiert. So konnten nicht alle Ergebnisse ausgewertet werden. Die Wahrung der Anonymität sowie das Anerkennen von persönlichen Aussagen war jedoch ein wichtiger Teil, denn so entstand eine vertrauensvolle Atmosphäre während des Interviews.

5.3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Erarbeitung der Kategorien und die Codierung waren sehr zeitintensiv. Die fehlende Erfahrung der Autorin in der Analyse von qualitativen Daten erschwerten dies zusätzlich. Es wurde darauf geachtet, korrekte Zuordnungen zu machen und in einem mehrstufigen Prozess eine einheitliche Codierung zu erreichen. Trotzdem ist es durch die alleinige Bearbeitung subjektiv. Hier wäre eine Arbeit im Team sinnvoll gewesen, was jedoch aufgrund organisatorischer und zeitlicher Ressourcen nicht möglich war. Der Einsatz des Computerprogramms MAXQDA hat sich als hilfreich erwiesen, denn es erleichterte die Zusammenstellung durch diverse Strukturierungs- und Visualisierungstools enorm.

6. Fazit und Ausblick

«Zu Kooperation gibt es keine Alternative.» (Höfer & Behringer, 2002, S. 16) – ein klares Statement und Schwerpunkt der vorliegenden Forschungsarbeit.

Das einleitende Zitat betont die Wichtigkeit bzw. Notwendigkeit der Kooperation (interdisziplinäre Zusammenarbeit). Die Ausführungen dieser Arbeit bestärken diese Aussage – die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist von grosser Bedeutung. Auch wenn es zeitlich ein relativ kleiner Teil der Gesamtarbeitszeit, sowohl der HFE wie auch der Kindergartenlehrpersonen darstellt, wird es als äusserst wichtig erachtet. In den Interviews wurde deutlich, dass bisher aus Sicht der Lehrpersonen des Regelkindergartens sehr viele positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE gemacht wurden. Es gibt jedoch auch einige Aspekte, die eine Zusammenarbeit erschweren bzw. als Herausforderung erleben lassen. Gerade der Aspekt der Aufgaben- und Rollenklärung scheint von grosser Bedeutung. Mit der vorliegenden Masterarbeit konnten Bedingungen erarbeitet werden, die eine Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen des Regelkindergartens und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung erleichtern können. Deutlich wurde aber auch, dass es personenabhängig ist und die Zusammenarbeit mit jeder einzelnen Fachperson wieder unterschiedlich sein kann. Wichtig ist die persönliche Haltung, die als Grundstein für jede Zusammenarbeit fungiert – sei es mit Fachpersonen, den Eltern oder dem Kind. Die Interviews haben zudem gezeigt, dass von Seiten der Kindergartenlehrpersonen eine grosse Offenheit und Bereitschaft für die Zusammenarbeit da ist. Sie leisten mit ihrer wertvollen Arbeit einen grossen Beitrag an die Entwicklung des Kindes. Mit einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fachpersonen und auch den Eltern sowie weiteren Bezugspersonen können für das Kind im Sinne des Resilienzkonzepts Bedingungen geschaffen werden, welche die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen ermöglichen und als Schutzfaktoren für das Kind wirken können.

«Dass man in die gleiche Richtung schaut, dass man im gleichen Boot sitzt und in die gleiche Richtung steuert. Ja, ich glaube, dies ist eine gelungene Zusammenarbeit.»

(B6, Absn. 132)

Wie B6 in ihrem Zitat treffend für die vorliegende Thematik aufzeigte, geht es darum, gemeinsam in die gleiche Richtung zu steuern. Damit dies gelingt, bedarf es jedoch einiger Voraussetzungen. Es muss geklärt werden, wer das Steuer in die Hand nimmt, wer für den Einsatz des Kompasses verantwortlich ist, wer Ausschau auf allfällige Hindernisse hält, usw. Und natürlich müssen sich alle vertrauen, denn nur so gelingt es, gemeinsam im gleichen Boot in die gleiche Richtung zu steuern – mit dem Ziel, dass sich das Kind entwickeln und im Alltag partizipieren kann.

6.1 Umsetzung im Praxisalltag

Wie diese Ergebnisse in den Alltag einfließen können und welche Massnahmen getroffen werden sollten, wird in diesem Kapitel veranschaulicht. Es wird auch Bezug auf den Artikel von Eisner-Binkert (2019), der im FORUM (Mitgliedermagazin des BVF) erschienen ist, genommen. Sie führt Überlegungen zu Erfahrungen aus der Praxis im Kanton Zug und diverse spannende und weiterführende Aspekte zur bearbeiteten Thematik auf.

6.1.1 Klarheit schaffen

Die klare Aufgaben- und Rollenverteilung kann als zentrale Voraussetzung für die interdisziplinäre Zusammenarbeit genannt werden. Aktuell liegen diesbezüglich Unklarheiten vor. Es gilt deshalb im Team der HFE zu klären, welche Aufgaben und Rollen konkret im Kindergartenalter der HFE zugeschrieben werden. Diese könnten allenfalls in einem Konzept festgehalten werden. Es gilt auch Überlegungen bezüglich der Wartezeit zu machen. Gibt es z. B. alternative Möglichkeiten wie Kurzinterventionen? Nach der Klärung sollte über beide angesprochenen Themen transparent informiert und darüber diskutiert werden. Dies könnte in Form einer Informationsveranstaltung für Kindergartenlehrpersonen und weitere interessierte Fachpersonen der Kindergartenstufe stattfinden (vgl. Kapitel 6.1.3).

6.1.2 Prüfen der Änderungsvorschläge

Es gilt auch zu prüfen, welche der Änderungsvorschläge in der Praxis umgesetzt werden können. Zusammenfassend wäre es sinnvoll folgende Möglichkeiten zu diskutieren:

- Weiterbildungen für Kindergartenlehrpersonen durch die HFE
 - o Angebot der HFE
 - o Vermitteln von Wissen über Anmeldegründe
 - o spezifische Themen, z. B. im Bereich Entwicklung
- Austausch Kindergartenlehrpersonen, HFE und weitere interessierte Fachpersonen (fallunabhängig)
 - o Aufgaben und Rollen
 - o Herausforderungen
 - o Stolpersteine
 - o Gelingensbedingungen
- Checkliste / Handreichung zur Anmeldung und zum Ablauf der HFE für Kindergartenlehrpersonen
- Öffentlichkeitsarbeit
 - o Informationen für Eltern
 - o Informationen für Spielgruppenleitende

6.1.3 Informationsveranstaltung

Das Interesse der Kindergartenlehrpersonen bei den Interviews war gross. Alle wären an einer Informationsveranstaltung zu den Ergebnissen interessiert. Um die Ergebnisse transparent aufzeigen zu können, die Gelegenheit zur Information über Aufgaben und Rollen der HFE zu nutzen und Änderungsvorschläge zu diskutieren, würde sich eine Informationsveranstaltung mit einer Möglichkeit zum Austausch anbieten. Zielgruppe wären alle Kindergartenlehrpersonen, weitere interessierte Fachpersonen aus dem Kindergarten sowie Schulleitungen der Kindergartenstufe des Bezirks, welcher in der Arbeit im Fokus stand. Es wäre zudem wichtig, Frust und Unklarheiten, welche die Änderung des Auftrags der HFE mit sich gebracht hat, aufzulösen. Eisner-Binkert (2019) bringt in ihrem Artikel ein weiteres Thema zur Sprache: «Doch in der Anmeldung werden in der Regel ausschliesslich kindzentrierte Gründe beschrieben» (S. 18). Dies fällt der Autorin im Praxisalltag ebenfalls auf. Hier wäre es wichtig gemeinsam zu diskutieren, wann es Sinn macht, ein Kind in der HFE anzumelden, und wo andere Stellen hinzugezogen werden sollten. Um möglichst viele Fachpersonen zu erreichen sowie das Eingehen auf individuelle Fragen und Anliegen zu ermöglichen, wäre es sinnvoll, die Teams (KLP, SHP, Schulleitung) der einzelnen Gemeinden des Bezirks zu besuchen. Dies könnte z. B. in Form einer Teamsitzung der genannten Fachpersonen stattfinden.

Vorbereitungen

- Kontaktaufnahme mit Schulleitungen
- Fixieren eines Teams
- Vorbereitungen im HFE-Team

Idee für den Ablauf der Veranstaltung

- Begrüssung
- kurzer Input zu den Ergebnissen der Masterarbeit
- Aufzeigen der Aufgaben und Rollen der HFE
 - o Welches sind die Möglichkeiten der HFE?
 - o Wo sind die Grenzen?
 - o Welche Schnittstellen gibt es zu anderen Fachpersonen?
- Austausch über Anmeldegründe
 - o Aufzeigen eines Fallbeispiels
 - o Wann ist eine Anmeldung in der HFE sinnvoll?
- Austausch von Erwartungen
- gemeinsamer Abschluss mit Ausblick

Wenn sich diese Form der Information bewährt, wäre es bedeutsam zu prüfen, ob dies im ganzen Kanton in den verschiedenen Heilpädagogischen Diensten durchgeführt werden

sollte. Wie in Abbildung 2 (S. 6) aufgezeigt wird, ist die Öffentlichkeitsarbeit eines der Aufgabenfelder der HFE. Die Information kann schlussendlich auch helfen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Denn wie in den Ausführungen der Arbeit deutlich wurde, sind Klarheit und Transparenz von grosser Bedeutung.

6.2 Weiterführende Themen

Während der Bearbeitung der vorliegenden Thematik sind verschiedene weiterführende Aspekte aufgetaucht, bei denen eine weiterführende Auseinandersetzung für den Berufsalltag der HFE von Bedeutung wäre.

6.2.1 Verschiedene Perspektiven

Wie in der Übersicht im Kapitel 1.3 aufgezeigt wurde, sind noch weitere Personen in die Zusammenarbeit involviert. Dies stand jedoch nicht im Zentrum der Arbeit. In weiterführender Forschung wäre es von Interesse und Bedeutung, auch den anderen Fachpersonen eine Stimme zu geben und so die Zusammenarbeit weiter zu verbessern. Eisner-Binkert (2019) fasst dies in ihrem Artikel treffend zusammen: «Im Kindergartenalter prallen Erwartungen des Kantons, des Schulsystems, der Familie und der involvierten Fachpersonen aufeinander. Es gilt, die Erwartungen gegenseitig wahrnehmbar zu machen, sie zu respektieren und falls möglich einander anzunähern.» (S. 18)

HFE

Wie bei der Literaturübersicht deutlich wurde, wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit von den Fachpersonen der HFE als belastend erlebt. Dies gilt natürlich für verschiedene Zielgruppen, nicht nur für die Kindergartenlehrpersonen. Dennoch wäre es in Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit von Interesse, die Sichtweise der HFE zu erfahren. Wie erleben sie die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen des Regelkindergartens? Welches sind Stolpersteine und welches die Gelingensbedingungen aus ihrer Perspektive?

Eltern

Während der gesamten Arbeit waren die Eltern immer wieder ein Thema, standen jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht im Fokus. In der Arbeit als HFE nehmen die Eltern eine wichtige Schlüsselrolle ein. Gerade im Sinne der Familienorientierung, eines der Grundprinzipien der HFE (vgl. Sarimski, 2017), ist es zentral auch die Sichtweise der Eltern zu erfahren und zu evaluieren, was aus ihrer Sicht zu einer gelingenden Zusammenarbeit beitragen kann. Eisner-Binkert (2019) zeigt in ihrem Zitat mögliche Stolpersteine bzw. Beweggründe für eine abwehrende Haltung der Eltern an: «Teilweise scheinen die Eltern keinen Leidensdruck zu haben, die Schwierigkeiten des Kindes nicht zu sehen oder sie nicht als für die kindliche Entwicklung hemmend zu beurteilen. Teilweise scheinen sie Schwierigkeiten zu vermuten oder zu sehen, jedoch nicht unbedingt bei ihrem Kind, sondern basierend

auf Vorstellungen, was das Schulsystem zu leisten hat und was von einem Kind erwartet werden kann.» (S. 19)

SHP

In den vorangegangenen Ausführungen wurde die SHP als eine Fachperson genannt, welche in den Prozess einbezogen werden sollte. Die SHP übernimmt die Förderung der Kinder, welche zuvor bei der HFE im Zentrum stand. Wie in den Interviews deutlich wurde, sind die Ressourcen knapp. Es scheint also von Bedeutung zu sein, die aktuelle Fördersituation zu evaluieren und auch hier die Sichtweisen der SHP bezüglich der Zusammenarbeit zu erfragen. Zudem gilt es zu überlegen wie sich die SHP und HFE optimal ergänzen können. Allenfalls ist es auch hier wichtig, dies auf Leitungsebene der Schule zu diskutieren und wenn nötig auf Kantonsebene nach Lösungen zu suchen.

Weitere Fachpersonen

In den Interviews wurden weitere Fachpersonen genannt. Mit dem Aspekt der knappen Ressourcen in Bezug auf die Förderung des Kindes, wäre eine Diskussion über den Einbezug weiterer Fachpersonen von Bedeutung. Speziell die Schulsozialarbeit und der Schulpsychologische Dienst, welche mit Eintritt ins Schulsystem eine wichtige Funktion übernehmen, könnten allenfalls auch mit ins Boot geholt werden. Dabei ist immer zu beachten, dass je mehr Fachpersonen beteiligt sind, auch mehr Absprachen notwendig sind.

6.2.2 Evaluation der aktuellen Vorgehensweisen

Interessant wäre es auch, bei den unterschiedlichen Diensten im Kanton Aargau, welche Heilpädagogische Früherziehung anbieten, die Angebote für Kindergartenkinder zu evaluieren. Gibt es überhaupt Unterschiede? Was bewährt sich in der Praxis? Braucht es zur Klärung der Situation einen Austausch auf Kantonsebene und allfällige Anpassungen von Ressourcen?

6.2.3 Frühe Erfassung der Kinder

Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews zur Sprache kam, ist die frühe Erfassung der Kinder. Den Erfahrungen zufolge sind die Kindergartenlehrpersonen häufig die ersten Personen, welche den Unterstützungsbedarf ansprechen. Hier wäre es von Bedeutung herauszufinden, was die Gründe dafür sind. Fallen die Kinder vorher nicht auf? Haben sie eine Spielgruppe und / oder Kindertagesstätte besucht? Braucht es mehr Information auf Seiten der Fachpersonen und der Eltern? Hier wäre weitere Forschung notwendig, damit die Kinder und auch die Eltern einen gelingenden Start ins Schulsystem haben.

6.3 Abschliessendes Statement der Autorin

Das Interesse und Engagement der Kindergartenlehrpersonen wurde in den Interviews sehr deutlich. Sie leisten eine wertvolle Arbeit. Die Zusammenarbeit zwischen den Kindergartenlehrpersonen und der HFE wurde bereits in vielen Situationen als positiv erlebt. Es gibt unzählige Faktoren, die eine Zusammenarbeit beeinflussen können, sei es als Stolperstein oder als Gelingensbedingung. Eine offene Kommunikation und Transparenz scheint ein zentrales Element zu sein. Es geht darum, die aktuellen Ressourcen optimal zu nutzen und neue Wege zu finden. Denn wie eine befragte Person im Interview treffend sagt: Vernetzung gibt Stabilität – und dies für das Kind, die Familie und die Fachpersonen. Eine gelingende Zusammenarbeit bedeutet in die gleiche Richtung zu steuern, d. h. ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, wie eine andere befragte Person bildlich erklärt. Damit das Boot nicht ins Wanken kommt, muss jeder seiner Aufgaben und Rollen bewusst und eine gegenseitige Vertrauensbasis vorhanden sein. Kommt trotzdem ein Sturm oder möchte jemand die Reise abbrechen, gilt es offen zu kommunizieren und gegenseitige Erwartungen zu klären. Die Zusammenarbeit hat viele bereichernde Aspekte, ermöglicht unterschiedliche Perspektiven, das Zusammenführen von Fachwissen und dadurch eine ganzheitliche Sichtweise auf das Kind und die Familie – ein lohnenswerter Teil der Arbeit in der HFE, dem auch in Zukunft Beachtung geschenkt werden sollte – sowohl im Praxisalltag, als auch in der Forschung.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Gelingensbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Wider, 2013, S.12)	13
Tabelle 2 Zusammenfassende Darstellung von Gelingensbedingungen aus der Literatur	14
Tabelle 3 Zusammenstellung der Herausforderungen aus der Literatur	16
Tabelle 4 Übersicht: befragte Personen	25
Tabelle 5 Kategorie 1	25
Tabelle 6 Kategorie 2	25
Tabelle 7 Kategorie 3	26
Tabelle 8 Kategorie 4	26
Tabelle 9 Kategorie 5	26
Tabelle 10 Kategorie 6	26
Tabelle 11 Kategorie 7	26
Tabelle 12 Aspekte der gelingenden Zusammenarbeit	39
Tabelle 13 Unbedingt beibehalten	41
Tabelle 14 Übersicht der Gelingensbedingungen	53

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Eingrenzung des Themas	4
Abbildung 2 Tätigkeitsfelder der HFE (BVF, 2018, S. 6).....	6
Abbildung 3 Aufgaben der Kindergartenlehrperson (Kanton Aargau, 2019, S. 4).....	7
Abbildung 4 Übergänge.....	9
Abbildung 5 Resilienz und Interdisziplinarität.....	11
Abbildung 6 Übersicht Multi-, Inter- und Transdisziplinarität (Wider, 2013, S. 11)	12
Abbildung 7 Zusammenfassung: Theoretischer Bezugsrahmen	19
Abbildung 8 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse (nach Kuckartz, 2018, S. 100)	23
Abbildung 9 Informationsquelle Aufgaben HFE	33
Abbildung 10 Input von B6 schematisch dargestellt	37
Abbildung 11 Spannungsfelder in der Zusammenarbeit.....	46

Die in den Grafiken verwendeten Piktogramme stammen aus dem Office-Programm "Word".

Literaturverzeichnis

- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2013). *Heilpädagogische Früherziehung – ein sonderpädagogischer Beruf*. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/berufsbild_definitiv.pdf
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2018). *Qualitätsstandards in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/bvf_qualitaetsstandards_de.pdf
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2019a). *Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/uploads/1/2/9/0/129023799/bvf-2019_qualitaetsrichtlinien.pdf
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2019b). *Berufsethische Grundsätze und Handlungsmaximen in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/uploads/1/2/9/0/129023799/bvf-2019_handlungsmaximen.pdf
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse* (2. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Eisner-Binkert, B. (2019). «Ja, kommen Sie nur ...». *FORUM Mitgliedermagazin des BVF*, 2, 18-20.
- Engeln, A. & Caby, A. (2012). Vernetzung im frühkindlichen Arbeitsfeld. In G. Gebhard, B. Henning & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung* (S. 263-272). Stuttgart: Kohlhammer.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung – eine Einführung* (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Forum Frühbereich (n.d.). *Heilpädagogische Früherziehung (HFE) – Angebote im Kanton Aargau*. Verfügbar unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/sonderschulen_behindertenbetreuung/kinder_jugendliche/merkblaetter/160531__Merkblatt_HFE_Aargau.pdf
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz*. München: utb.
- Giel, B. & Liehs, A. (2016). «Moderierte Runde Tische» (MoRTi) in der Inklusion. *Sprachtherapie aktuell*, 3(1), 1-7.
- Grieser, J. (2011). Interdisziplinäre Kompetenz. *undKinder*, 88, 7-14.
- Grond, J. (1977). *Früherziehung behinderter Kinder*. Luzern: Verlag der Schweizerischen Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Hafen, M. (2013). Interdisziplinarität in der Frühen Förderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(2), 97-106.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten* (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

- Horber Dörig, S. (2015). Berufsbilder im Veränderungsprozess – Herausforderungen in der interdisziplinären Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(9), 7-11.
- Höfer, R. & Behringer, L. (2002). *Kurzbericht: Qualitätsstandards guter Kooperation und ihre aktuelle Umsetzung in der bayerischen Frühförderung*. Verfügbar unter <http://www.ipp-muenchen.de/texte/fruehfoerderung.pdf>
- Kanton Aargau (2016). *Kantonales Rahmenkonzept – Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/sonderschulen_behindertenbetreuung/kinder_jugendliche/rahmenkonzepte_1/BKS-SHW_kiju_rk_heilpaedagogische_frueherziehung.pdf
- Kanton Aargau (2018). *Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen*. Verfügbar unter <https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/unterricht/besondere-foerderung/ihp/bksvs-handreichung-heilpaedagogik.pdf>
- Kanton Aargau (2019). *Der Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer*. Verfügbar unter <https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/schulorganisation/ressourcenplanung/personalplanung/bksvs-berufsauftrag-lehrerinnen-und-lehrer-19-20.pdf>
- Kanton Basel-Landschaft (2016). *Leitfaden Datenschutz für Schulen und spezielle Schulfunktionen des Kantons Baselland*. Verfügbar unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/dvi/dokumente_5/ges_1/organisation_8/idag/publikationen_2/2015_053_Schulleitfaden_berarbeitung_2016_1.0.pdf
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. *VHN*, 83, 112-123.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(2), 73-83.
- Masten, A. (2016). *Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie*. Paderborn: Junfermann.
- MAXQDA (2019). *Was ist MAXQDA?*. Verfügbar unter <https://www.maxqda.de/was-ist-maxqda>
- Neuhäuser, G. (2011). Interdisziplinarität. *Frühförderung interdisziplinär*, 1, 59-61.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.

Stamm, M. (2015). *Blickpunkt Kindergarten – Der Übergang ins Schulsystem*. Verfügbar unter <http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/242-blickpunkt-kindergarten/file.html>

Thurmair, M. (2013). Auf dem Schirm: Interdisziplinarität in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(1), 17-34.

Walter-Klose, C. (2015). Interview. In: K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen: Hogrefe.

Wider, D. (2013). Soziale Arbeit und Interdisziplinarität. *SozialAktuell*, 4, 10-13.

Mailaustausch

Beck, A., Departement Bildung, Kultur und Sport (Kanton Aargau), 20. September 2019

- Austausch zum Aufgabenwechsel der HFE im Kindergartenalter

Knorpp, M., Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), 10. Oktober 2019

- Austausch, inwiefern das Aufgabengebiet der HFE in der Ausbildung für Kindergartenlehrpersonen thematisiert wird

Koch, C., Hochschule für Heilpädagogik (HfH), 28. Oktober 2019

- Austausch, inwiefern das Aufgabengebiet der Kindergartenlehrpersonen in der Ausbildung für HFE thematisiert wird

Anhang

- I.** Mail an die Kindergartenlehrpersonen
- II.** Einverständniserklärung Sprachaufnahme
- III.** Interview-Leitfaden (Vorlage)
- IV.** Beobachtungen Interview (Vorlage)
- V.** Transkriptionssystem
- VI.** Interviews: Transkription
- VII.** Kategoriensystem
- VIII.** Übersicht Codings
- VIX.** Interviews: Zusammenfassungen

I. Mail an die Kindergartenlehrpersonen

Liebe NAME

Vielen Dank, dass du dich für ein Interview zur Verfügung gestellt hast. Gerne schicke ich dir in diesem Rahmen ausführlichere Informationen zu meiner Masterarbeit und dem Interview.

In meiner Ausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin befasse ich mich während meiner Masterarbeit mit dem Thema **Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrpersonen und der Heilpädagogischen Früherziehung**. Ich habe in meiner Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin bereits gelingende, aber auch viele herausfordernde Situationen erlebt. Es entstanden immer sehr spannende Diskussionen, was mich dazu bewegt hat, mehr über eure Wünsche und Bedürfnisse erfahren zu wollen. Mich interessiert, wie ihr die Zusammenarbeit erlebt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wo ihr Herausforderungen seht, was bisher gut gelungen ist, was euch in der Zusammenarbeit besonders wichtig ist und wie wir diese Zusammenarbeit verbessern können.

Das **Interview** wird ca. **1 ½ Stunden** dauern. Ich werde eine Sprachaufnahme vom Interview machen, um es nachher auswerten zu können. Die Daten werden selbstverständlich in der Arbeit anonymisiert. Für die Sprachaufnahme brauche ich eine schriftliche Einwilligung von dir. Weitere Informationen dazu, gebe ich dir gerne, wenn wir uns für das Interview treffen. Du musst dich dafür nicht speziell vorbereiten. Natürlich darfst du dir bereits im Vorfeld zu den angesprochenen Themen Gedanken machen, du darfst jedoch auch ganz spontan die Fragen beantworten.

Die Interviews möchte ich gerne im **Juni** durchführen. Gib mir dafür bitte **bis am 16. März 2019 Terminvorschläge** an, damit ich die einzelnen Interviewtermine koordinieren kann. Mittwochnachmittag würde für mich sehr gut passen.

Bei Fragen darfst du mich gerne per E-Mail oder Handy kontaktieren. Ich freue mich sehr auf den Austausch und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit!

Herzliche Grüsse

Nicole Dudler

Heilpädagogische Früherzieherin

II. Einverständniserklärung Sprachaufnahme

Ich erlaube hiermit, dass das Interview vom mit einem Sprachaufnahmegerät aufgezeichnet und in anonymisierter Form zur Anfertigung eines anonymisierten Transkripts sowie zur weiteren Auswertung für die Masterarbeit von Nicole Dudler verwendet wird.

Die Einverständniserklärung kann jederzeit von mir widerrufen werden. In diesem Fall werden die von mir erhobenen persönlichen Daten und Gesprächsaufzeichnungen umgehend gelöscht.

Ort, Datum

Unterschrift

III. Interview-Leitfaden (Vorlage)

Interview Nr.:

Interviewleitung:

Zeit bei Interviewstart:

Einstieg

Ich **begrüsse** dich herzlich zum heutigen Interview. **Vielen Dank**, dass du dich bereit erklärt hast, deine Erfahrungen mit mir zu teilen. Ich gebe dir zuerst ein paar **wichtige Informationen** zu den Rahmenbedingungen, bevor wir mit den **Fragen** loslegen.

Wie ich dir bereits berichtet habe, schreibe ich meine Masterarbeit zum **Thema «Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und Heilpädagogischer Früherziehung»**. Mit den Interviews möchte ich die Erfahrungen, Wünsche und Bedürfnisse von euch Kindergärtnerinnen erfragen. Ich habe heute eine **andere Rolle** als sonst in unseren Gesprächen. Ich gebe vor allem dir viel Raum zum Sprechen und leite dich mit Fragen durch das Interview. Das Interview dauert ca. 1 ¼ Stunden.

Damit ich das Interview nachher gut auswerten kann, werde ich mit deinem **Einverständnis** eine **Sprachaufnahme** machen. Natürlich werden die Daten vertraulich behandelt, **anonymisiert** und nach der Auswertung wieder gelöscht. Dafür bräuchte ich hier eine **Unterschrift**. Hast du noch **Fragen**?

Einschalten des Aufnahmegeräts!

Angaben zur Person

Wir starten zuerst mit ein paar Angaben zu dir und deiner Berufserfahrung.

Geschlecht (ankreuzen): m w

Alter (in Jahren):

Berufserfahrung als Kindergartenlehrperson (in Jahren):

Davon tätig im Bezirk (in Jahren):

Persönliche Notizen:

Bisherige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE

Gerne möchte ich mit deinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE einsteigen.

Wie fand bisher die Zusammenarbeit mit der HFE statt? Kannst du mir von einem Beispiel erzählen?

Wie erlebst du ganz allgemein die Zusammenarbeit mit uns HFE?

Welche Aspekte der Zusammenarbeit mit der HFE waren für dich positiv?

Was war für dich in der Zusammenarbeit mit der HFE herausfordernd?

Welche Aspekte der Zusammenarbeit mit der HFE bewertest du als negativ?

Persönliche Notizen:

Aufgaben- und Rollenverteilung / Kenntnisse über den Beruf

In der Literatur werden die klare Aufgaben- und Rollenverteilung wie auch Kenntnisse über die beteiligten Berufsfelder und ihre Aufgaben als Gelingensbedingungen in der Zusammenarbeit genannt.

Was meinst du dazu?

Fühlst du dich über unser Angebot genügend informiert?

→ Wenn ja, woher hast du die Informationen?

→ Wenn nein, hättest du gerne mehr Informationen? Wenn ja, in welcher Form?

Denkst du, wir haben genügend Kenntnisse über eure Arbeit?

Wenn nein, wie könnte sich dies ändern?

Habt ihr von der Schule Vorgaben bezüglich der Zusammenarbeit?

Persönliche Notizen:

Zusammenarbeit mit den Eltern

In unserer Arbeit steht bei Kindergartenkindern die Beratung der Eltern im Zentrum.

Wirst du über die Zusammenarbeit mit der HFE von den Eltern informiert?

Gibt es einen Informationsfluss zwischen HFE, Eltern und Kindergarten?

Wie erlebst du die Zusammenarbeit mit den Eltern bezüglich der HFE?

Was ist hilfreich?

Was würdest du ändern?

Persönliche Notizen:

Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen

Neben den Eltern sind meistens auch noch andere Fachpersonen involviert.

Was denkst du, welche Fachpersonen sollten in diese Zusammenarbeit zwischen HFE und Kindergartenlehrperson noch einbezogen werden?

Was ist dir diesbezüglich besonders wichtig?

Persönliche Notizen:

Wünsche und Bedürfnisse

Jetzt hast du mir schon einiges über deine Erfahrungen berichtet - mich interessieren besonders deine Wünsche und Bedürfnisse als Kindergartenlehrperson bezüglich der Zusammenarbeit mit der HFE.

Was bedeutet für dich gelingende Zusammenarbeit auf die HFE und dich als Kindergartenlehrperson bezogen?

Was ist dir in der Zusammenarbeit mit der HFE besonders wichtig?

Wo können wir dich in der Arbeit mit dem Kind und der Familie unterstützen?

Gibt es etwas, das wir HFE in der Zusammenarbeit mit euch ändern können?

Was sollen wir unbedingt beibehalten?

Persönliche Notizen:

Ausklang

Gibt es wichtige Aspekte, die im Zusammenhang mit dieser Thematik nicht angesprochen wurden?

Hast du Ergänzungen zu deinen Antworten oder etwas, was du nochmals betonen möchtest?

Persönliche Notizen:

Abschluss

Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und Bereitschaft. Ich schätze dies sehr und bedanke mich gerne mit einem kleinen Präsent bei dir.

Kleines Präsent als Dankeschön übergeben.

Wenn du magst, informiere ich dich nach Abschluss meiner Arbeit über die Ergebnisse. Natürlich bist du auch herzlich eingeladen an meiner Präsentation im Februar 2019 teilzunehmen. Das Datum folgt.

Ausschalten des Aufnahmegeräts!

Zeit bei Interviewende:

IV. Beobachtungen Interview (Vorlage)

Dieser Abschnitt wird nach dem Interview durch die Interviewleitung ausgefüllt.

Interview Nr.:

Allgemeiner Eindruck

Gesprächsverlauf

Gedanken zum Interview und zentrale Erkenntnisse

Eigenes Befinden

V. Transkriptionssystem

Einfaches Transkriptionssystem (Dresing & Pehl, 2015, S. 21-23)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise „Er hatte noch so’n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen“.
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.

11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z. B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet (z. B. „B1:“, „Peter:“).
12. Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf-Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf

Folgende Regeln wurden zur Erweiterung gewählt:

1. Wort- und Satzabbrüche werden mit / markiert: „Ich habe mir Sor/ Gedanken gemacht“. Wortdoppelungen werden immer notiert.
2. Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein //. Der Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet.

VI. Interviews: Transkription

Die Transkripte der Interviews werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

VII. Kategoriensystem

Kategorie 1

Bisherige Erfahrungen		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Allgemeiner Eindruck	Aussagen, die im Zusammenhang mit den bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE genannt wurden	Also eigentlich gut, ein guter Austausch und ich hatte nicht das Gefühl alleine gelassen zu werden oder so. Eigentlich habe ich mit der Früherziehung sehr gute Erfahrungen gemacht. (B3, Absn. 16)
Positive Erfahrungen	positive Erfahrungen, welche auf Nachfrage genannt oder im Verlauf des Interviews als solche gekennzeichnet wurden	Und dann hatte ich jeweils das Gefühl, doch wenn sie noch ein bisschen tiefer gesehen hat als ich, konnte sie mir oft noch gute Informationen geben, wie ich auch besser mit dem umgehen konnte. (B2, Absn. 16)
Negative Erfahrungen	negative Erfahrungen, welche auf Nachfrage genannt oder im Verlauf des Interviews als solche gekennzeichnet wurden	Es war einfach kein Austausch da, was ja mega schade ist und sehr wichtig wäre. Und du arbeitest auch aneinander vorbei. (B1, Absn. 20)
Herausforderungen	Aussagen zu Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der HFE, welche auf Nachfrage genannt oder im Verlauf des Interviews als herausfordernd bzw. schwierig gekennzeichnet wurden	Ja, ich fand es zu Beginn schwierig, da ich gar nicht gewusst habe, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. (B5, Absn. 32)

Kategorie 2

Aufgaben- und Rollenklärung		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Persönliche Bedeutung	Aussagen darüber, welche Bedeutung die klare Aufgaben- und Rollenverteilung für die befragte Person hat	Das ist sicher wichtig und was ich gemerkt habe, in den letzten drei Jahren in denen ich hier gearbeitet habe, hat sich eure Rolle komplett verändert. Und dies hat es im Fall nicht einfacher gemacht. (B6, Absn. 36)
Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson	Einschätzung der befragten Person darüber, ob bei der HFE genügend Kenntnisse über die	Weiss nicht. Ich habe den Eindruck nicht immer, nein. Nein, ich weiss es einfach nicht. Ich sage jetzt mal, es steht und

Anhang

	Aufgaben der Kindergartenlehrperson vorhanden sind	fällt mit der Person. (B5, Absn. 90)
Änderungsvorschläge	konkrete Vorschläge zu Änderungen bezüglich der Kenntnisse über die Aufgaben der Kindergartenlehrperson	Ich könnte mir vorstellen, es müsste gar nicht im Abstand von eins, zwei Monaten sein, sondern vielleicht einmal, dass es ein Treffen gibt. (B4, Absn. 122)
Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE	Einschätzung der befragten Person darüber, ob bei der Kindergartenlehrperson genügend Kenntnisse über die Aufgaben der HFE vorhanden sind	Ich glaube schon, ausser es gibt noch Angebote, bei denen ich nicht weiss, dass ich es noch wissen könnte. (B2, Absn. 50)
Informationsquelle	Aussagen, woher die befragte Person Informationen zu den Aufgaben der HFE erhalten hat	Gespräche, vor allem Gespräche und Erfahrung. Es ist nicht irgendwie ein Flyer oder so. (B3, Absn. 146)
Änderungsvorschläge	konkrete Vorschläge zu Änderungen bezüglich der Kenntnisse über die Aufgaben der HFE	Also ich würde es sicher für Kindergärtnerinnen wichtig finden, die im Kanton Aargau ausgebildet werden, dass sie in der Ausbildung mit dem in Kontakt kommen. (B6, Absn. 48)
Vorgaben der Schule	Antwort auf die Frage, ob die befragte Person Vorgaben von der Schule zur Zusammenarbeit mit der HFE hat	Nein, haben wir nicht. (B4, Absn. 110)
Zeitliche Ressourcen	Aussagen über die zeitlichen Ressourcen bezüglich der Zusammenarbeit mit der HFE	Pfff, das ist so etwas. Das gehört in unsere Gesamtjahresarbeitszeit rein. Also für mich ist das irgendwie selbstverständlich. (B4, Absn. 164)

Kategorie 3

Zusammenarbeit mit den Eltern		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Erfahrungen	Aussagen über Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den Eltern	Das ist ganz unterschiedlich. (B1, Absn. 102)
Informationsfluss: Eltern – Kindergarten	Aussagen darüber, ob und inwiefern ein Informationsfluss zwischen Eltern und Kindergarten bezüglich der HFE stattfindet	Ja, wenn ich nachfrage. (B5, Absn. 108)
Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE	Aussagen darüber, ob und inwiefern ein Informationsfluss zwischen Eltern, Kindergarten und HFE stattfindet	Das ist noch schwierig zu beurteilen. Also weisst du, ich mach dann das direkt mit der Früherzieherin und nicht über die Eltern. (B1, Absn. 96)

Hilfreiche Faktoren	Aussagen über hilfreiche Faktoren in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Eltern	Dies seid sicher ihr mit eurer Arbeit. Ich glaube auch, dass es viele Eltern schätzen, dass man nach Hause geht. Dass sie nicht irgendwo hingehen müssen oder dass jemand kommt und sich auch dort für den Lebensraum von einem interessiert. (B4, Absn. 154)
Änderungsvorschläge	konkrete Vorschläge zu Änderungen bezüglich Zusammenarbeit mit den Eltern	Und was ich auch cool finden würde, wäre vielleicht eine In-foveranstaltung für die Eltern. (B4, Absn. 134)

Kategorie 4

Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Involvierte Personen	Aussagen, in welchen Fachpersonen genannt werden, welche in die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE einbezogen werden sollten	Zum Teil Logopädie. (...) Es kommt natürlich drauf an, was für Schwierigkeiten. (B2, Absn. 124)
Wichtige Faktoren	Aussagen über Faktoren, welche die befragte Person in der Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen als wichtig erachtet	Vielleicht eben bei einem Fall, der gravierender ist, habe ich das Gefühl da müsste man schon einen runden Tisch machen. Dass man alle Personen, die mit diesem Kind in Kontakt sind, zusammen nehmen würde. (B3, Absn. 178)

Kategorie 5

Wünsche und Bedürfnisse

Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Gelingende Zusammenarbeit	Aussagen zur gelingenden Zusammenarbeit, welche konkret auf die Frage danach genannt wurden	Sehr wichtig ist es für mich, dass beides Fachpersonen sind und dass es gleichwertig ist. (B4, Absn. 196)
Unterstützungsmöglichkeiten	Aussagen darüber, wie die HFE die Kindergartenlehrperson unterstützen kann	Indem ihr auch bei mir nachfragt. Sachen, wie es im Kindergarten läuft, was dann ja auch für eure Arbeit eigentlich auch wieder wichtig sein kann. (B1, Absn. 138)
Änderungsvorschläge	konkrete Vorschläge zu Änderungen bezüglich der	Meine Wunschvorstellung wäre, dass wir viel zwei Kindergärtnerinnen wären, also in

	Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und HFE	der Schule. Und dass ihr zu Hause förderorientiert arbeiten könnt. Das wäre meine Wunschvorstellung. (B6, Absn. 178)
Unbedingt beibehalten	Aspekte, welche von der HFE unbedingt beibehalten werden sollen	Unbedingt weiterhin besuchen. Das finde ich super. (B5, 192)

Kategorie 6

Schweigepflicht		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Keine Subkategorie	Aussagen, welche in Bezug auf die Schweigepflicht genannt wurden	Das dürft ihr ja leider gar nicht so viel. Das finde ich mega schade, weil es für mich ja auch sehr interessant wäre, um noch ein bisschen mehr zu hören und noch ein bisschen mehr zu erfahren. (B1, Absn. 18)

Kategorie 7

HFE im Kindergartenalter		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Gedanken zum Thema	Aussagen, welche in Bezug auf die Änderung des Aufgabenfeldes der HFE im Kindergartenalter genannt wurden	Ich finde einfach auf der Kindergartenstufe ist das Machen und Erleben so wichtig und ihr macht das. Ich finde es so schade und ich finde das andere kann es nicht auffangen, die Schulische Heilpädagogin. (B3, Absn. 116)
Information über Änderung	Aussagen darüber, ob und inwiefern die befragte Person über die Änderung im Auftrag der HFE informiert wurde	Nein, das haben wir so nie erfahren oder ich nicht. (B4, Absn. 86)

VIII. Übersicht Codings

Kategorie 1

Bisherige Erfahrungen	
Subkategorie	Anzahl Codings
Allgemeiner Eindruck	16
Positive Erfahrungen	32
Negative Erfahrungen	8
Herausforderungen	12

Kategorie 2

Aufgaben- und Rollenklärung	
Subkategorie	Anzahl Codings
Persönliche Bedeutung	9
Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson	8
Änderungsvorschläge	3
Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE	9
Informationsquelle	10
Änderungsvorschläge	14
Vorgaben der Schule	7
Zeitliche Ressourcen	8

Kategorie 3

Zusammenarbeit mit den Eltern	
Subkategorie	Anzahl Codings
Erfahrungen	15
Informationsfluss: Eltern – Kindergarten	10
Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE	10
Hilfreiche Faktoren	15
Änderungsvorschläge	4

Kategorie 4

Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	
Subkategorie	Anzahl Codings
Involvierte Personen	14
Wichtige Faktoren	12

Kategorie 5

Wünsche und Bedürfnisse	
Subkategorie	Anzahl Codings
Gelingende Zusammenarbeit	47
Unterstützungsmöglichkeiten	9
Änderungsvorschläge	30
Unbedingt beibehalten	9

Kategorie 6

Schweigepflicht	
Subkategorie	Anzahl Codings
Keine Subkategorie	7

Kategorie 7

HFE im Kindergartenalter	
Subkategorie	Anzahl Codings
Gedanken zum Thema	38
Information über Änderung	7

VIX. Interviews: Zusammenfassungen

In den folgenden Tabellen ist eine zusammenfassende Darstellung der codierten Textstellen zu finden. In den Klammern ist jeweils die Absatznummer ersichtlich.

Interview 1		
Alter 34 Jahre	Geschlecht weiblich	Berufserfahrung 14 Jahre seit 14 Jahren im Bezirk tätig
Dauer	48:29	
Zentrale Aussagen		
Bisherige Erfahrungen	<i>Allgemeiner Eindruck</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - unterschiedliche Erfahrungen (12) - abhängig von den HFE (12) - grösstenteils unzufrieden bzw. frustriert (12) 	
	<i>Positive Erfahrungen</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - HFE kamen auf Kindergartenlehrperson zu (18) - Rückmeldung wie es zu Hause mit dem Kind läuft (18) - Möglichkeit HFE zu kontaktieren, wenn es nicht läuft (18) - HFE waren immer da, um zu unterstützen (18) - Interesse der HFE (20) - Besuch im Kindergarten (20) - Offenheit (22) 	
<i>Negative Erfahrungen</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - viele Wechsel bei den HFE (12) - keine Erreichbarkeit (12) - kein Austausch (20) - fehlendes Interesse (24) - fehlende Informationen über aktuelles Vorgehen der HFE (36) 		
<i>Herausforderungen</i>		
keine Angaben		
Aufgaben- und Rollenklärung	<i>Persönliche Bedeutung</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - wichtig zu wissen, an was HFE arbeitet (36) 	
	<i>Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - ja, denkt schon (72) - Gefühl, dass HFE dies in der Ausbildung lernt (72) 	
	<i>Änderungsvorschläge</i>	
keine Angaben		
<i>Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - glaubt nicht alles zu wissen (34) - Wissen aus den Beispielen der konkreten Zusammenarbeit (34) - breites Spektrum (34) 		
<i>Informationsquelle</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - selber informieren (40) - in der Ausbildung nicht davon gehört (40) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - kam mit der Erfahrung (40)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Angebot der HFE öffentlicher machen (46) - Information an Bevölkerung, Kindergarten, Spielgruppe (60) - Weiterbildung zum Angebot der HFE (56, 58)
	<p><i>Vorgaben der Schule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Vorgaben (80, 82)
	<p><i>Zeitliche Ressourcen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - im Pensum inbegriffen (85)
Zusammenarbeit mit den Eltern	<p><i>Erfahrungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - unterschiedlich (102) - kooperativ und lassen sich darauf ein vs. sträuben sich dagegen (102) - Angst ihr Kind könnte abgestempelt sein (102) - sich darauf einzulassen braucht Zeit (102) - erzwingen ist nicht möglich (102)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Nachfrage, nicht von sich aus (88) - meistens Offenheit vorhanden (88) - Eltern trennen HFE fest vom Kindergarten (104)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - schwierig zu beurteilen (96) - Kindergartenlehrperson nimmt direkt mit HFE Kontakt auf und nicht über die Eltern (96)
	<p><i>Hilfreiche Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - manchmal wären mehr Informationen der Eltern hilfreich, aber zu viel auch nicht (108) - sich Informationen holen, wenn sie gebraucht werden (110) - Vertrauen, dass sich Fachpersonen melden, wenn es nicht läuft (110)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <p>keine Angaben</p>
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	<p><i>Involvierte Personen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SHP (114) - DaZ (114) - Logopädie (114) - andere Therapien, wenn es mit dem Kindergarten zu tun hat (114)
	<p><i>Wichtige Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt immer über Kindergartenlehrperson (120)
Wünsche und Bedürfnisse	<p><i>Gelingende Zusammenarbeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - regelmässiger Austausch (24) - Wissen, woran jeder arbeitet (36) - Indikator für gelingende Zusammenarbeit: Erfolg beim Kind (etwas erreichen, Fortschritte, positive Entwicklung) (122) - miteinander sprechen können (122) - Offenheit (122) - Ehrlichkeit (122) - offenes Ohr des Gegenübers (122) - Transparenz (126) - Zwischenmenschliches hat auch Einfluss (154)

	<p><i>Unterstützungsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - bei der Kindergartenlehrperson nachfragen, wie es läuft (138)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationen, was HFE genau macht, sind für alle involvierten Erzieher und Erzieherinnen wichtig (144) - Wissen darüber, wann ein Kind angemeldet werden kann (146) - HFE mehr verbreiten (Kindergarten, Spielgruppe, Eltern, verschiedene Anlaufstellen) (188) - Kinder früh erfassen (190) - nicht so lange Wartezeiten (192)
	<p><i>Unbedingt beibehalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - alle positiven Dinge (156) - Bereitschaft zur Auskunft, so weit wie möglich (156)
Schweige- pflicht	<ul style="list-style-type: none"> - schade, aber muss akzeptiert werden (18)
HFE im Kinder- gartenalter	<p><i>Gedanken zum Thema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - schade, dass HFE nicht mehr direkt mit den Kindern arbeitet, sondern über die Eltern (34) - Förderung zur Ergänzung des Kindergartens war gut (166)
	<p><i>Information über Änderung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Information über Veränderung (68)

Interview 2		
Alter 46 Jahre	Geschlecht weiblich	Berufserfahrung 19 Jahre seit 15 Jahren im Bezirk tätig
Dauer	59:25	
Zentrale Aussagen		
Bisherige Erfahrungen	<i>Allgemeiner Eindruck</i> - gute Erfahrungen (10) - HFE machen eine gute Arbeit (106) - HFE können zu Hause viel bewirken (208)	
	<i>Positive Erfahrungen</i> - mehr Einblick in die Schwierigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten des Kindes (14) - Tipps und Anregungen der HFE - Informationen, wie Kindergartenlehrperson besser mit der Situation umgehen kann (16) - Eltern hatten dadurch ein besseres Verständnis für die Arbeit und Anliegen der Kindergartenlehrperson (18) - Vertrauensbasis und gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der HFE (22)	
	<i>Negative Erfahrungen</i> keine Angaben	
	<i>Herausforderungen</i> - Kennenlernen und Vertrauen aufbauen (28) - lange Warteliste (162) - Zeitdruck im Kindergarten in Kombination mit der Warteliste (162) - bei langer Warteliste gegenüber den Eltern nicht mehr glaubwürdig sein (166)	
Aufgaben- und Rollenklärung	<i>Persönliche Bedeutung</i> - ist wichtig (42) - schwierig, da es immer wieder ändert (42)	
	<i>Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson</i> - ja, denkt schon (68) - Verständnis für Arbeit (68) - Einblick durch Kindergartenbesuch (68)	
	<i>Änderungsvorschläge</i> keine Angaben	
	<i>Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE</i> - denkt schon (50)	
	<i>Informationsquelle</i> - eigene Erfahrungen durch Praktikum (54) - Arbeitskolleginnen (56)	
	<i>Änderungsvorschläge</i> keine Angaben	
	<i>Vorgaben der Schule</i> - keine Vorgaben, aktuell auch nicht nötig (74)	

	<p><i>Zeitliche Ressourcen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - je nach Arbeitsstelle und Anzahl Kinder unterschiedlich (78)
Zusammenarbeit mit den Eltern	<p><i>Erfahrungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - unterschiedlich (94) - manche wollten HFE bei Gesprächen dabei, manche nicht (94) - je nach Erfahrungen, Verständnis, Ausbildung, Vertrauen unterschiedlich (94)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - gute und offene Zusammenarbeit (92)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE</i></p> <p>keine Angaben</p>
	<p><i>Hilfreiche Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreis rund um HFE, Eltern und Kindergarten (92) - bisher gut gelaufen, aber nicht immer gleich (92) - Vertrauensverhältnis zwischen HFE und Kindergartenlehrperson überträgt sich auch auf Eltern (92)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <p>keine Angaben</p>
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	<p><i>Involvierte Personen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SHP (120) - Logopädie (124)
	<p><i>Wichtige Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsaustausch (126) - wissen, wer an was arbeitet (126) - zeitlicher Aufwand im Zusammenhang (134) - Vernetzung der HFE mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten zur früheren Erfassung der Kinder (194)
Wünsche und Bedürfnisse	<p><i>Gelingende Zusammenarbeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertrauensbasis: braucht mehrmals Kontakt (38, 142) - Zusatzinformationen der HFE (126) - von der HFE unterstützt fühlen (126) - Erlaubnis der Eltern zur Information und Teilnahme an Gesprächen (142) - gegenseitiger Respekt (152)
	<p><i>Unterstützungsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipps für die Förderung (174) - Tipps für die Elternarbeit (evtl. zusätzliche Unterstützung) (174) - Infos über die Familie, um die Situation besser zu verstehen (176)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mehr zeitliche Ressourcen auf allen Seiten (148) - weiterhin Förderung der Kinder (186)
	<p><i>Unbedingt beibehalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - alles (192)
Schweigepflicht	keine Angaben

HFE im Kindergartenalter	<p><i>Gedanken zum Thema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mehr Einblick in die Arbeit der HFE (36) - gegenseitiger Einblick (36) - SHP hat nicht die Kapazität wie die HFE (108) - SHP deckt nicht das Gleiche ab wie die HFE (108) - aktuelles System ist nicht besser (108) - Aufwand für Austausch zwischen SHP, HFE und Kindergarten-lehrperson (116) - beides parallel wäre sinnvoll (206) - hätte gerne genau gleich weitergearbeitet (212)
	<p><i>Information über Änderung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationen über Änderungen in der HFE kommen teilweise nicht zu den Kindergartenlehrpersonen (42) - konkret von den HFE erfahren (44) - BKS sollte Schule, Lehrpersonen, Kindergärten und Bevölkerung gut informieren (64)

Interview 3		
Alter 49 Jahre	Geschlecht weiblich	Berufserfahrung 30 Jahre seit 29 Jahren im Bezirk tätig
Dauer	1:04:18	
Zentrale Aussagen		
Bisherige Erfahrungen	<i>Allgemeiner Eindruck</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - sehr gute Erfahrungen mit gutem Austausch (16) - Gefühl nicht alleine gelassen zu werden (16) - HFE haben "Antennen" an (156) - Gefühl auf der gleichen Ebene zu sein wie HFE (156) 	
	<i>Positive Erfahrungen</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - auf der gleichen Ebene sprechen (18) - gleiche Vorstellungen von der Entwicklung des Kindes und vom Kindergarten (18) - aufgehoben und getragen gefühlt (18) - HFE hatten sofort ein Bild der Situation durch die Beschreibungen der Kindergartenlehrperson (38) - Besuch im Kindergarten (40) - verstanden werden (40) 	
	<i>Negative Erfahrungen</i> keine Angaben	
	<i>Herausforderungen</i> keine Angaben	
Aufgaben- und Rollenklärung	<i>Persönliche Bedeutung</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - sehr wichtig (136) - am Gleichen arbeiten ist wichtig (138) 	
	<i>Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - ja denkt schon (157) 	
	<i>Änderungsvorschläge</i> keine Angaben	
	<i>Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - ja (144) 	
	<i>Informationsquelle</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Gespräche und Erfahrung (146) - Besuch in der HFE (146) 		
	<i>Änderungsvorschläge</i> keine Angaben	
	<i>Vorgaben der Schule</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - keine Vorgaben (162) 	
	<i>Zeitliche Ressourcen</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - gehört zur Gesamtjahresarbeitszeit (164) - aufwendig, aber wichtig (166) 	

Zusammenarbeit mit den Eltern	<p><i>Erfahrungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - intensivere Zusammenarbeit mit Eltern, die durch HFE begleitet werden, aber nicht gross anders wie mit anderen Eltern (78) - gutes Gefühl bei der Elternarbeit (94)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht auf dem Laufenden gehalten, aber braucht es auch nicht (80) - Austausch bei Standortgesprächen (80)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationen durch die HFE, nicht die Eltern (84) - Kindergartenlehrperson holt sich Informationen bei HFE, bei Eltern ist es evtl. bereits gewichtet (100) - unterschiedliche Informationen von HFE und von Eltern (102)
	<p><i>Hilfreiche Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindergartenlehrperson informiert Eltern, dass sie bei Bedarf immer zu ihr kommen können (92) - Offenheit (94)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <p>keine Angaben</p>
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	<p><i>Involvierte Personen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SHP (170) - Ergotherapie (170) - Logopädie (170) - Kinderarzt / Kinderärztin (170) - Schulleitung (170) - DaZ bei fremdsprachigen Kindern (178)
	<p><i>Wichtige Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - bei gravierenden Fällen einen runden Tisch machen (178)
Wünsche und Bedürfnisse	<p><i>Gelingende Zusammenarbeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - gegenseitiger Besuch, v. a. HFE im Kindergarten (152) - Austausch (154) - Gefühl am Gleichen zu arbeiten (154) - wissen, wer mit dem Kind arbeitet (ein Bild von der Person haben, Besuch oder Skype) (154, 189) - Offenheit (189) - jederzeit nachfragen können (189)
	<p><i>Unterstützungsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dafür kämpfen, weiter die Kinder fördern zu dürfen (205) - mehr HFE einstellen, damit die Warteliste nicht so lange ist (221)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - frühe Erfassung durch Kinderärzte/-ärztinnen, Spielgruppenleiter/-innen, Krippenleiter/-innen (56) - HFE kann nichts ändern, sondern der Kanton (225)
	<p><i>Unbedingt beibehalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindergartenbesuch durch die HFE (229) - Offenheit (229) - Vertrauen (229) - Erstgespräch (229) - die Fühler ausgestreckt haben (229)

	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit wie bisher beibehalten (233)
Schweige- pflicht	<ul style="list-style-type: none"> - wird akzeptiert (197) - schön, wenn ausgetauscht werden darf (197) - Vertrauen zur HFE, dass es bei ihr bleibt (199)
HFE im Kindergartenalter	<p><i>Gedanken zum Thema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - findet es nicht gut (76) - Grund nicht nachvollziehbar (112) - SHP kann es nicht auffangen, da es zu wenige Stunden sind (116) - vielleicht auch nur im Kopf (211) - Wunsch mehr variieren zu können und je nach Bedarf entscheiden, ob es zusätzliche Förderung braucht (219) - evtl. im zweiten Kindergartenjahr mehr Fokus auf die Zusammenarbeit mit den Eltern (219)
	<p><i>Information über Änderung</i> keine Angaben</p>

Interview 4		
Alter	Geschlecht	Berufserfahrung
29 Jahre	weiblich	6 Jahre seit 6 Jahren im Bezirk tätig
Dauer	1:12:09	
Zentrale Aussagen		
Bisherige Erfahrungen	<i>Allgemeiner Eindruck</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - HFE stärken die Eltern und die Kindergartenlehrperson (8) - die einen haben nachgefragt, von den anderen hat man nichts mehr gehört (8) - Kindergartenbesuche (8) - Austausch über Beobachtungen zu Hause und im Kindergarten (10) 	
	<i>Positive Erfahrungen</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - positiver und bereichernder Austausch (14) - wertvoll dieses Angebot den Eltern machen zu können (14) - verschiedene Facetten des Kindes erfahren, auch von zu Hause (38) - gemeinsam Strategien entwickeln (38) - Kinder haben sich immer auf HFE gefreut, dadurch entstanden Erfolgserlebnisse und eine Stärkung des Kindes (52) - an dem anknüpfen, was HFE vor dem Kinderarteneintritt erarbeitet hat (54) 	
<i>Negative Erfahrungen</i>		keine Angaben
<i>Herausforderungen</i>		<ul style="list-style-type: none"> - Zeitdruck (20) - lange Wartezeiten (24) - fehlendes Nachfragen bei Kindergartenlehrperson über Anmeldegrund, Eltern durften selber bestimmen (46) - grosse Belastung im Kindergarten (48)
Aufgaben- und Rollenklärung	<i>Persönliche Bedeutung</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - wichtig (80) - Rollenmissverständnisse führen zu Konflikten (82) - kann nicht ganz getrennt werden, muss es auch nicht: so kann Zusammenarbeit stattfinden (82) 	
	<i>Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - wenig Wissen vom Kindergarten und den Veränderungen (120) 	
	<i>Änderungsvorschläge</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Austauschtreffen zu folgenden Themen: Aufgaben, Herausforderungen, Stolpersteine, Gelingensbedingungen - Teilnehmende: Kindergarten, HFE, Psychomotorik und weitere Interessierte (122) 		
<i>Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE</i>		<ul style="list-style-type: none"> - klärender Austausch zusammen mit HFE hat geholfen (84)
<i>Informationsquelle</i>		<ul style="list-style-type: none"> - in der Ausbildung nichts davon gehört (98) - durch Arbeitskollegin (100) - Flyer und Homepage (100)

	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Handreichung HFE (104) - Checkliste (Vorgehen, Gründe für Anmeldung, Schweigepflichtentbindung, wann zum SPD?) (104) <hr/> <p><i>Vorgaben der Schule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Vorgaben (110) <hr/> <p><i>Zeitliche Ressourcen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jahresarbeitszeit (114) - Austausch gehört zu Aufgaben als Lehrperson (114) - Austausch bringt Nutzen: gibt eine andere Sicht auf das Kind, mit den Eltern anders arbeiten können (116)
Zusammenarbeit mit den Eltern	<p><i>Erfahrungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wenn Eltern ins Boot geholt werden können, dann erleben es die Eltern grösstenteils als positiv (150) <hr/> <p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Nachfrage (140) - kann oft nicht verbalisiert werden (140) - durch Fehlen von Wortschatz (sprachliches Problem) (142) <hr/> <p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Nachfrage (148) <hr/> <p><i>Hilfreiche Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeit der HFE zu Hause (154) - Interesse am Lebensraum der Familie (154) - wertschätzender Umgang mit den Eltern (156) - mit Eltern Ressourcen und Schwierigkeiten ansprechen (156) - Eltern haben durch HFE jemanden zum Reden (156) - offenes Ohr in einem geschützten Rahmen zu Hause (156) - gleich nach Anmeldung starten (162) <hr/> <p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - HFE sofort bei Eintritt thematisieren? wahrscheinlich ein Rausspüren (160)
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	<p><i>Involvierte Personen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SHP (172) - DaZ (180) - Logopädie (180) - Psychomotorik (180) <hr/> <p><i>Wichtige Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptaustausch zwischen HFE und Kindergartenlehrperson (184) - Kindergartenlehrperson holt Rückmeldungen bei den Fachpersonen ein (184) - Rollenklärung und Führung bei einer grossen Runde (186)
Wünsche und Bedürfnisse	<p><i>Gelingende Zusammenarbeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - beide Seiten einholen (Kindergarten und Eltern) (64) - Information an die anmeldende Stelle, wie es weitergeht (68) - falls Eltern nicht wollen, Gründe herausfinden (72) - Gleichwertigkeit der Fachpersonen (196) - Fachmeinung annehmen (196) - Interesse für den Austausch (196)

	<ul style="list-style-type: none"> - von sich aus nachfragen (196) - Austausch als Teil des Berufsalltags (196) - Interesse an der Arbeit des anderen (200) - Wertschätzung (228) - einander nicht aus den Augen verlieren, gewisse Regelmässigkeit (228) <p><i>Unterstützungsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mit dem Kind arbeiten dürfen (204) <p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - regelmässiger Austausch zwischen Kindergartenlehrpersonen und HFE (unabhängig eines Falles) (230) <p><i>Unbedingt beibehalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - schöne Art die Kinder anzunehmen (218) - Kinder mit ihren Stärken sehen (218) - vergleichsfrei (218) - so viel Positives von den Kindern erzählen (220)
Schweige- pflicht	<ul style="list-style-type: none"> - erschwert die Zusammenarbeit, aber Verständnis dafür (68)
HFE im Kindergartenalter	<p><i>Gedanken zum Thema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aus dem Fokus geraten, da sie dann die Elternberatung oft anders anbieten (z. B. SSA) (14, 18) - Modelllernen ist sehr wichtig, da viele Eltern nicht übers Sprechen lernen (28) - Unterschiede bei der HFE, wie es gehandhabt wird (18) - Eltern sehen manchmal Nutzen nicht (36) - SHP reicht nicht (168) - SHP ist nicht dasselbe wie HFE dazumals (168) - SHP häufig nicht ausgebildet (172) <p><i>Information über Änderung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht informiert worden (86) - plötzlich war es anders und dies hat zu einer angespannten Stimmung geführt (86) - nicht transparent (86) - keine Anlaufstelle für Anliegen (90)

Interview 5		
Alter 34 Jahre	Geschlecht weiblich	Berufserfahrung 8 Jahre seit 8 Jahren im Bezirk tätig
Dauer	1:24:41	
Zentrale Aussagen		
Bisherige Erfahrungen	<i>Allgemeiner Eindruck</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - froh über fachliche Zweitmeinung (10) - HFE sieht, was zu Hause läuft (10) - mehr Blickwinkel auf das Ganze (12) - Möglichkeit der Vernetzung (12, 14) - Verantwortung teilen können (12) 	
	<i>Positive Erfahrungen</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Gewissheit darüber, dass regelmässig eine Förderung stattfindet (16) - Eltern werden unterstützt - Telefonate (16) - Fragen klären können (16) - Arbeit der Kindergartenlehrperson wird gespiegelt (18) - gezielt am Gleichen arbeiten (20) - Austausch (22) - Verantwortung teilen können (22) - HFE kam proaktiv auf Kindergartenlehrperson zu (34) 	
	<i>Negative Erfahrungen</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - HFE hat nicht richtig hingeschaut (177) - Gefühl, dass HFE nicht zu Familie gehen wollte (179) - fehlende Erreichbarkeit (179) - kein sauberer Abschluss (179) 		
<i>Herausforderungen</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - fehlendes Wissen über Zusammenarbeit (32) 		
Aufgaben- und Rollenklärung	<i>Persönliche Bedeutung</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - klare Rollen- und Aufgabeverteilung ist das A und O, um effizient zu sein (54) - ressourcenorientiert und ressourcenschonend (54) - Vernetzung und Kommunikation ist wichtig (54) 	
	<i>Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - nicht immer (90) - personenabhängig (90) 	
	<i>Änderungsvorschläge</i>	
	keine Angaben	
<i>Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Beispiele bekannt (58) 		
<i>Informationsquelle</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Austausch mit HFE (60) 		
<i>Änderungsvorschläge</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - Kurs (Angebot, Anmeldeschluss, Fristen, Gründe für Anmeldung, Grenzen, wann zu SSA?) (64) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl an Möglichkeiten vorstellen (konkret mit Gegenständen) (80, 84) <p><i>Vorgaben der Schule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Vorgaben (100) <p><i>Zeitliche Ressourcen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nimmt sich die Zeit (104) - im Aufgabenfeld enthalten (104) - je nach Jahrgang unterschiedlich (Anzahl Kinder und Anmeldungen) (104)
Zusammenarbeit mit den Eltern	<p><i>Erfahrungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eltern, die zuerst HFE nicht wollten (118) - Eltern, die HFE abgebrochen haben (118) - Eltern, die HFE verschweigen (118) - Hemmschwelle (118) <p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - auf Nachfrage (108) <p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informationsfluss ist vorhanden (112) - könnte fließender sein, abhängig von Aktivität der Eltern (112) - hätte gerne Rapport durch die Eltern (112) <p><i>Hilfreiche Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfahrungsaustausch (122) - Kommunikation und Transparenz (122) - gemeinsam Vorgehensweise besprechen (122) <p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - evtl. Information an Eltern über die HFE im Kindergarten ABC (128) - Infoveranstaltung für die Eltern, dass sie von HFE erfahren (134)
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	<p><i>Involvierte Personen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Logopädie (150) - Kinderarzt / Kinderärztin (150) - evtl. DaZ (151) - SHP (155) <p><i>Wichtige Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - HFE sollte Einblick in Förderplanung und Förderziele der Schule erhalten (161) - Transparenz, woran jeder arbeitet (161) - ressourcenschonend (161) - Vernetzung gibt Stabilität (161)
Wünsche und Bedürfnisse	<p><i>Gelingende Zusammenarbeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - jedes Kindergartenjahr ein Besuch (92) - Gegenüber als kompetent wahrnehmen (165) - Respekt (165) - Vertrauen (165) - Austausch (165) - Kommunikation (165) - vom Gleichen ausgehen (169) - Infoveranstaltung für Kindergartenlehrpersonen (169) - wertschätzender Umgang (210) - Empathie (210) - Offenheit (212)

	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenz (bezogen auf die Kindergartenstufe) (212) - Transparenz (212) - Einverständnis der Eltern (212)
	<p><i>Unterstützungsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausblick bei Abschluss der HFE (171) - weitere Begleitung in der Schule aufgleisen (z. B. SSA) (171)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Liste der Kinder, welche bereits HFE oder LiF (Logopädie im Frühbereich) hatten (44) - Zugang zu Daten der Schule für die HFE (54) - Weiterbildungen (150) - Checkliste HFE (144) - Fahrplan durch die HFE-Zeit (Flussdiagramm) (169) - Kindergartenlehrpersonen zum Thema Entwicklung schulen (208)
	<p><i>Unbedingt beibehalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindergartenbesuche (192) - vorbereitet kommen (192) - Inputs bringen (192) - Stärken der Kindergartenlehrperson (192) - Bestätigung auf dem richtigen Weg zu sein (192)
Schweige- pflicht	keine Angaben
HFE im Kindergar- tenalter	<p><i>Gedanken zum Thema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - diverse Wechsel bei SHP (204) - wünscht sich jemanden, der sich auf der Kindergartenstufe auskennt (204) - Förderung direkt im Kindergarten durch HFE fehlt, obwohl sie es nicht gehabt hat (206)
	<p><i>Information über Änderung</i></p> <p>keine Angaben</p>

Interview 6		
Alter 33 Jahre	Geschlecht weiblich	Berufserfahrung 5 Jahre seit 3 Jahren im Bezirk tätig
Dauer	57:59	
Zentrale Aussagen		
Bisherige Erfahrungen	<i>Allgemeiner Eindruck</i> - Zusammenarbeit als konstruktiv erlebt, aber mit Grenzen auf beiden Seiten (8) - findet es wichtig, dass es HFE gibt (200)	
	<i>Positive Erfahrungen</i> - Entlastung für Kindergartenlehrperson (10) - andere Perspektive (12) - runder Tisch (12) - Kultur "Schule" vermitteln (14)	
	<i>Negative Erfahrungen</i> keine Angaben	
	<i>Herausforderungen</i> - je nach Situation dadurch noch mehr Umwege (22) - jeder bringt seine Geschichte mit (24)	
Aufgaben- und Rollenklärung	<i>Persönliche Bedeutung</i> - wichtig (36) - Rolle der HFE hat sich in den letzten Jahren komplett verändert, dies hat es nicht einfacher gemacht (36) - Rollenklarheit ist wichtig (38) - Grenzen wahren (38) - Verantwortung, wenn nötig abgeben (38) - wichtig zu wissen, was die Rolle der HFE ist (38)	
	<i>Kenntnisse HFE über Aufgaben der Kindergartenlehrperson</i> - jein (76) - Verständnis für Gruppe nicht immer vorhanden (76)	
	<i>Änderungsvorschläge</i> - baut sich auf (80)	
	<i>Kenntnisse Kindergartenlehrperson über Aufgaben der HFE</i> - ein Teil vom Bild vorhanden (38) - unsicher, ob Bild dem Rollenverständnis der HFE entspricht (42)	
	<i>Informationsquelle</i> - durch die Zusammenarbeit mit HFE und SPD (44) - durch Nachfragen (44)	
	<i>Änderungsvorschläge</i> - Kindergartenlehrpersonen sollten in der Ausbildung mit dem Thema HFE in Kontakt kommen (48)	
	<i>Vorgaben der Schule</i> - keine Vorgaben (84)	

	<p><i>Zeitliche Ressourcen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nimmt sich Zeit (88) - jede Minute, die investiert wird, lohnt sich (88)
Zusammenarbeit mit den Eltern	<p><i>Erfahrungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aushalten nicht verstanden zu werden (28) - teilweise konnte kein Verständnis bei den Eltern geschaffen werden oder nur kurzfristig (30) - Kindergartenlehrperson ist oft die erste Person, die Schwierigkeiten anspricht (30) - Ängste der Eltern (30) - Eltern bringen ihre eigenen Rucksäcke mit (30)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - fallabhängig (90)
	<p><i>Informationsfluss: Eltern – Kindergarten – HFE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - personenabhängig (94)
	<p><i>Hilfreiche Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zwei Kreise: einer deckt HFE ab, einer die Kindergartenlehrperson → Überschneidung (92) - offener Umgang und Austausch (92) - gemeinsame Gespräche (HFE, Kindergartenlehrperson, Eltern) (98)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <p>keine Angaben</p>
Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	<p><i>Involvierte Personen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - alle involvierten Fachpersonen (explizit genannt: SPD, DaZ) (114)
	<p><i>Wichtige Faktoren</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rollenklarheit (118) - sagen dürfen, wo die Kompetenzen aufhören (118) - Offenheit (118) - fixes Gefäß für den Austausch (118) - Bilanzgespräch (130)
Wünsche und Bedürfnisse	<p><i>Gelingende Zusammenarbeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht für jede Situation eine Lösung haben müssen (24) - verschiedene Meinungen sind ok (24) - Elternarbeit plus: Zeit in Elternarbeit investieren (88) - in gleiche Richtung schauen, im gleichen Boot sitzen und in gleiche Richtung steuern (132) - auch schwierige Themen ansprechen (132) - offene, fehlerfreundliche und feedbackorientierte Gespräche (134) - respektvoller Umgang mit allen Beteiligten (138) - Rollenklarheit (138) - versuchen Mediatorrolle einzunehmen (138) - den Eltern eine Stimme geben (138) - Kulturvermittlung (142)
	<p><i>Unterstützungsmöglichkeiten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - beratend und fördernd in die Familie gehen (148) - auch unangenehme Botschaften sagen (148)
	<p><i>Änderungsvorschläge</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wunschvorstellung: häufig mit zwei Kindergärtnerinnen gleichzeitig im

	<p>Kindergarten und HFE zu Hause förderorientiert arbeiten können (178)</p> <ul style="list-style-type: none"> - gewinnbringendes System, wenn HFE im Kindergarten arbeiten könnte (188) - Vorstoss beim BKS: Kindergarten braucht HFE wieder mehr (194)
	<p><i>Unbedingt beibehalten</i></p> <p>Arbeiten mit den Kindern (158)</p>
<p>Schweige- pflicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wenn Austausch von den Eltern nicht erwünscht, behindert dies die Arbeit von HFE und Kindergartenlehrperson (108) - Recht der Eltern, welches auch ausgehalten werden muss (108)
<p>HFE im Kinder- gartenalter</p>	<p><i>Gedanken zum Thema</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - HFE wurde im Kompetenzbereich eingeengt (64) - zu wenig Stunden, um Beziehungsarbeit zu leisten - keine gelungene Sache (162) <p><i>Information über Änderung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Information (58) - wäre wichtig gewesen (58)